

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Erfahrungen von transidenten Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit, insbesondere im schulischen Umfeld, und deren Auswirkungen auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung

Eine explorative Forschungsarbeit über schulische, psychische und psychosoziale Aspekte, welche aus retrospektiver Sicht von erwachsenen Trans*menschen als prägend für ihre Geschlechtsidentitätsentwicklung bewertet werden

eingereicht von: Barbara Gerber

Begleitung: Dr. med. David Garcia Nuñez

16. Juni 2016

Abstract

Transidente Kinder und Jugendliche sind in der Gesellschaft und Schule nach wie vor weitgehend unsichtbar, erfahren aber gleichzeitig unterschiedliche, geschlechtsbezogene Stigmatisierungen. Inwieweit und auf welche Weise sich dies auf ihre Geschlechtsidentitätsentwicklung auswirken kann, ist Gegenstand der vorliegenden explorativen Forschungsarbeit.

Durch die Befragung acht erwachsener Trans*menschen und das Herbeiziehen psychosozialer Modelle wurden Zusammenhänge von prägenden Erfahrungen während der Schulzeit und deren Auswirkungen exemplarisch herausgearbeitet.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die v.a. im schulischen Umfeld stattgefundenen Stigmatisierungen zu problematischem Verhalten und (nachhaltig) zu einer negativen psychischen Befindlichkeit und psychosozialen Entwicklung geführt haben, was sich gesamthaft hemmend auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung ausgewirkt hat.

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt meinen Interviewpartner_innen, durch deren Engagement und Offenheit die zentrale Erkenntnisgewinnung für diese Arbeit ermöglicht wurde und deren Rückmeldungen am Rande der Interviews mich in meiner Forschungsabsicht bestätigt haben.

Im Besonderen bin ich auch Dr. med. David Garcia Nuñez für seine fachkundige Begleitung und lehrreichen Hinweise während des gesamten Forschungsprozesses dankbar.

Im Weiteren danke ich der Lektorin meiner Arbeit für die wertvollen, kritischen Rückmeldungen.

Zudem danke ich meinem Mann und meinen Kindern für ihr Verständnis dafür, dass ich im vergangenen Jahr oft nur wenig Zeit für sie hatte, sowie meinen Eltern und Schwiegereltern für die zusätzliche Unterstützung in der Kinderbetreuung und schliesslich meinen Freund_innen für ihre Geduld und moralische Unterstützung.

Hinweise zur Schreibweise und Begriffsdefinitionen

Die Verwendung des Asterisks bzw. des Sternchens (*) in Trans* als eigenständigem Begriff oder in zusammengesetzten Nomen (wie z.B. Trans*menschen) bedeutet, dass damit alle Variationen von Transidentitäten miteingeschlossen sind; also jene Menschen, die sich grundsätzlich einer geschlechtlichen Zuordnung entziehen (Trans*gender) sowie jene, die erst daran sind, sich den Gründen ihres geschlechterbezogenen Unbehagens in der zweigeschlechtlich und heteronormativ strukturierten Gesellschaft bewusst zu werden über jene, die sich ihrer empfundenen Geschlechtsidentität entsprechend und entgegen dem zugewiesenen Geschlecht und den damit verknüpften gesellschaftlichen Erwartungen kleiden und verhalten, bis zu jenen, die eine vollständige Transition durch eine geschlechtsangleichende Operation und die Einnahme von Hormonen „abgeschlossen“ haben.

Die queer-feministische Schreibweise mit dem Unterstrich („Gender Gap“ nach Steffen Kitty Hermann, 2003) wie z.B. bei Schüler_innen soll zudem einerseits eine lange Schreibform (Schülerinnen und Schüler) vermeiden, andererseits die verschiedenen Geschlechter zwischen, entlang oder ausserhalb der Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit miteinschliessen. Die explizite Nennung *eines* Geschlechts wird dann bewusst gemacht, wenn sie aus meiner Sicht für das Verstehen und/oder Interpretieren von bestimmten Aussagen und Ergebnissen relevant ist. Wörtliche Zitate enthalten die Schreib- und Ausdrucksweise des/der jeweiligen Autor_s_in. In sinngemässen Zitaten wird die oben genannte Schreibweise angewandt.

Glossar

Themenspezifische Fachbegriffe und deren Definitionen sind im Glossar im **Kapitel 9** aufgeführt. Bei der ersten Erwähnung des jeweiligen Begriffs wird auf das Glossar verwiesen. Ein vorgängiges Sichten erleichtert das Lesen und das Verständnis.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Motivation und Begründung der Themenwahl	8
1.2	Persönliches Verständnis von Geschlechtsidentität	9
1.3	Ausgangslage	9
1.4	Heilpädagogische Relevanz	12
1.5	Ziel der Forschungsarbeit	13
1.6	Aufbau der Arbeit	13
1.7	Thematische Eingrenzung	14
2	Theoretischer Hintergrund	14
2.1	Geschlecht, Geschlechtsidentität und Geschlechterrolle	15
2.2	Transidentität	17
2.2.1	Grundlagen und Definition	17
2.2.2	14-Stufen-Modell der transidenten Identitätsbildung nach Devor (2004)	19
2.3	Die spezifische Situation von transidenten Kindern und Jugendlichen	21
2.4	Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen Identität	26
2.4.1	Begrifflichkeiten und Stigmatisierungsformen	26
2.4.2	Strukturelles Stigma im Zusammenhang mit Sozialisation und Geschlecht, insbesondere im schulischen Kontext	27
2.4.3	Spezifische Entwicklungsaufgaben und Stigmatisierungen von minderjährigen Trans*menschen, mit Fokus auf transidente Jugendliche im schulischen Kontext	31
2.4.4	Menschenrechtliche bzw. kinderrechtliche Situation bezüglich Diskriminierungen im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität	34
2.4.5	Modell des Internalisierten Stigmas nach Herek, Gillis und Cogan (2009)	36
2.4.6	Minderheitsstressmodell nach Meyer (2003)	38
2.4.7	Vulnerabilitätshypothese nach Plöderl, Kralovec, Fartacek und Fartacek (2009)	39
2.5	Zwischenfazit in Bezug auf die Lebenssituation(en) und Stigmatisierungen von transidenten Kindern und Jugendlichen aus theoretischer Sicht	40
3	Hypothesen und Fragestellungen	41
3.1	Hypothesen	41
3.2	Fragestellungen	41
3.2.1	Zentrale Fragestellung	41
3.2.2	Unterfragen	41
4	Forschungsmethodik	41
4.1	Qualitative Sozialforschung	41
4.1.1	Gütekriterien qualitativer Sozialforschung	42

4.2	Datenerhebung	42
4.2.1	Einzelfallanalyse	42
4.2.2	Das problemzentrierte Interview	42
4.2.3	Leitfadeninterview	43
4.2.4	Untersuchungsgruppe	43
4.2.5	Anonymität	44
4.2.6	Vorbereitung der Interviews	44
4.2.7	Durchführung der Interviews	44
4.2.8	Aufzeichnung der Interviews	45
4.3	Datenaufbereitung und -analyse	45
4.3.1	Transkription	45
4.3.2	Qualitative Inhaltsanalyse	45
4.3.3	Analyse mittels eines Kodierleitfadens	46
4.3.4	Interpretation in der qualitativen Forschung	46
4.3.5	Argumentative Verallgemeinerung und Quantifizierung in der qualitativen Forschung	47
4.4	Methodenkritik	47
5	Evaluation	48
5.1	Auswertung und Darstellung der Ergebnisse	48
5.1.1	Kategorie: Prä-Inting als trans* während der Schulzeit	48
5.1.2	Kategorie: Inting (Bewusstwerden) als trans* während der Schulzeit	49
5.1.3	Kategorie: Outing als trans* während der Schulzeit	50
5.1.4	Kategorie: Homo- bzw. bisexuelle Orientierung während der Schulzeit	50
5.1.5	Kategorie: Stigmatisierung aufgrund der Geschlechtsidentität bzw. geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung	50
5.1.6	Kategorie: Reaktionsverhalten während der Schulzeit	52
5.1.7	Kategorie: Schützende bzw. unterstützende Faktoren	53
5.1.8	Kategorie: Auswirkungen von Erfahrungen	54
5.1.9	Kategorie: „Anderes“	55
5.2	Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse	55
6	Diskussion	56
6.1	Interpretation der Ergebnisse	56
6.1.1	Kategorie: Prä-Inting als trans* während der Schulzeit	56
6.1.2	Kategorie: Inting (Bewusstwerden) als trans* während der Schulzeit	57
6.1.3	Kategorie: Outing als trans* während der Schulzeit	57
6.1.4	Kategorie: Homo- bzw. bisexuelle Orientierung während der Schulzeit	58
6.1.5	Kategorie: Stigmatisierung aufgrund der Geschlechtsidentität bzw. geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung	59

6.1.6	Kategorie: Reaktionsverhalten während der Schulzeit	63
6.1.7	Kategorie: Schützende bzw. unterstützende Faktoren	65
6.1.8	Kategorie: Auswirkungen von Erfahrungen	65
6.1.9	Kategorie: „Anderes“	68
6.1.9.1	Andere Gründe für Stigmatisierungen	68
6.1.9.2	Hypothetische Aussagen über einen positiveren Verlauf der Geschlechtsidentitätsentwicklung	68
6.1.10	Äusserungen bezüglich der Schlussfragen zu Ratschlägen im Umgang mit Trans*kindern und -jugendlichen	69
6.2	Zusammenfassung der Interpretationen in Bezug auf die Fragestellungen	71
6.3	Beantwortung der Fragestellungen	73
6.3.1	Beantwortung der Unterfragen	73
6.3.2	Beantwortung der zentralen Fragestellung	74
6.4	Schlussfolgerungen für die (heil-)pädagogische Praxis	75
7	Ausblick	77
8	Schlusswort	77
9	Glossar	78
10	Literaturverzeichnis	84
11	Anhang	
	<i>Der gesamte Anhang befindet sich in einem separaten Dossier.</i>	
11.1	Information zur Studie	
11.2	Vorlage des Einwilligungsschreibens für die Interviewpersonen zur Teilnahme an der Studie	
11.3	Interviewleitfaden	
11.4	Vorlage des (schul-)biografischen Fragebogens	
11.5	Kodierleitfaden (Kategoriensystem)	
11.6	Transkribierte, kodierte Interviews	
11.7	Kategoriensystem mit ausgezählten Nennungen	
11.8	Lebenslauf	

1 Einleitung

1.1 Motivation und Begründung der Themenwahl

Schon im Kindergarten habe sie gespürt, dass sie „irgendwie anders“ sei als die Jungs ihrer Klasse, erzählte mir eine Trans*frau (*siehe Glossar*) aus meinem Freundeskreis. „Meine Mitschüler_innen konnten mich offensichtlich nicht einordnen und fanden mich komisch. Nur, weil ich etwas feiner war und lieber herumtanzte anstatt Fussball zu spielen.“ Offenbar war dies Grund genug, sie deshalb auszulachen und sogar zu verprügeln, noch lange bevor sie sich selbst ihrer Transidentität (*siehe Glossar*) bewusst wurde. Dass sie die verbalen und physischen Diskriminierungen hauptsächlich im schulischen Umfeld erlebte und sich deshalb sozial zurückgezogen und Depressionen entwickelt hat, gab mir sowohl aus persönlicher Sicht als auch aus Sicht als Lehrperson zu denken. So fragte ich mich, welche Erfahrungen weitere Trans*menschen als Kind und Jugendliche_r in der Schule bzw. allgemein während ihrer Schulzeit gemacht haben und wie sich diese auf ihr Verhalten, ihr psychisches Befinden und ihre psychosoziale Entwicklung ausgewirkt haben. In der Folge nahm ich mit zunehmender Sensibilisierung in meiner eigenen pädagogischen Praxis vermehrt wahr, dass nicht geschlechterstereotype Verhaltensweisen und Äusserlichkeiten eines Kindes häufig und rasch zu Spott und Ausgrenzung durch die Mitschüler_innen führen. Homophobe Beleidigungen sind insbesondere ab der Mittelstufe keine Seltenheit; aber bereits im Kindergarten ist ein an die Geschlechternormen angepasstes Verhalten offensichtlich ein wesentliches Kriterium für die soziale Anerkennung durch die Peers. Gleichzeitig scheint gemäss den Äusserungen vieler Lehrpersonen in meinem beruflichen Umfeld nur wenig Sensibilität bezüglich solcher Diskriminierungen und deren Ursachen und Auswirkungen sowie kaum Wissen und Reflexionswillen über die Bedeutung von Geschlecht (*siehe Glossar*) und den Einfluss der allgegenwärtigen Heteronormativität (*siehe Glossar*) auf die Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden bzw. auf die Lebensgestaltungen aller Menschen vorhanden zu sein. Stattdessen sind viele Pädagog_innen durch „geschlechtsnonkonformes“ Verhalten (und/oder Aussehen) von Schüler_innen verunsichert oder fassen ein solches gar als Provokation auf, worauf sie nicht selten mit Zurechtweisungen und Sanktionen bzw. Tabuisierung und Marginalisierung (von Diskriminierungen), manchmal sogar mit offener Ablehnung reagieren.

Aufgrund dieser Erfahrungen und vieler offener Fragen in Bezug auf die Thematik habe ich im Frühling 2015 am Trans*tag in Zürich u.a. einen Workshop über aktuelle und frühere Alltagserfahrungen von erwachsenen Trans*menschen besucht. Dort wurde mein bisheriger Eindruck durch die Erzählungen der Teilnehmenden weitgehend bestätigt: Die allermeisten von ihnen haben sich erst nach der Schulzeit als trans* (*siehe Glossar*) geoutet, obwohl viele von ihnen schon als Kind gemerkt haben, dass ihr zugewiesenes körperliches und soziales Geschlecht nicht mit ihrer empfundenen Geschlechtsidentität (*siehe Glossar*) übereinstimmt. Aus ihren Schilderungen ging zudem hervor, dass die Schulzeit bzw. die Schule als zentraler Ort der (geschlechtlichen) Sozialisation weitgehend mit äusserst negativen Erinnerungen besetzt ist, wenngleich keine grundlegenden *schulischen* Schwierigkeiten bestanden haben. Viele erzählten von psychischen Problemen als Jugendliche; manche kämpfen auch als Erwachsene noch mit einem geringen Selbstwert, Gefühlen der Einsamkeit und Depressionen.

In manchen Fällen ist der Leidensdruck offenbar so gross, dass sich Trans*jugendliche wie die sechzehnjährige Alesana aus den USA aufgrund des massiven Mobbings in der Schule sogar das Leben nehmen: „Ich habe viele Freunde verloren, sehr viele. Es war die Hölle. Jeden Tag sitze ich beim Mittagessen alleine in der Schule“ (www.watson.ch, 2015). Solche Medienberichte sind erschreckend, zeigen wohl aber nur die Spitze des Eisbergs der meist schwierigen Situation transidenter Kinder und

Jugendlicher (in der Schule). Auf jeden Fall frage ich mich, warum viele Lehrpersonen offensichtlich nicht (oder falsch) auf die Diskriminierungen geschlechtervarianter bzw. transidenter Schüler_innen reagieren bzw. inwieweit und auf welche Weise sie durch ihre eigenen Reaktionen, ihre Haltung und Unterrichtsgestaltung gar noch zur Stigmatisierung jener Schüler_innen beitragen, welche sich nicht entsprechend der geschlechterbezogenen Erwartungen verhalten. Indem bereits in der pädagogischen Ausbildung Geschlecht und Geschlechtsidentität (Entwicklung) bzw. vielfältige Geschlechtlichkeiten und Lebensweisen kaum je thematisiert oder geradezu tabuisiert werden, werden nicht nur die freie Persönlichkeitsentfaltung und individuelle Lebensgestaltung *aller* Menschen stark eingeschränkt bzw. verunmöglicht, sondern all jene ausgegrenzt und unsichtbar gemacht, die sich ausserhalb der heteronormativen Normen verorten. Ganz besonders trifft dies vermutlich auf transidente Kinder und Jugendliche zu.

Deshalb ist es mir ein Anliegen, dass mehr Pädagog_innen über sie und ihre Lebenssituation(en), ihre Erfahrungen (im schulischen Umfeld) und deren Auswirkungen Bescheid wissen. Schliesslich würde eine inklusive, von der Vielfalt ausgehende geschlechtsbezogene Haltung *allen* Heranwachsenden mehr Partizipation, gleichberechtigtere Bildungschancen und vielfältigere Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung eröffnen.

1.2 Persönliches Verständnis von Geschlechtsidentität

Da in der Auswahl der Literatur, der Interviewgestaltung und -auswertung sowie in der Interpretation der Ergebnisse mein persönliches Verständnis von Geschlechtsidentität zur Geltung kommt, wird es an dieser Stelle kurz dargelegt: Nach meiner Auffassung ist die Geschlechtsidentität *einer* von vielen Aspekten menschlicher Identität und vor der Geburt im Gehirn festgelegt. Demnach ist die Geschlechtsidentität nicht eine Frage der Wahl, kann sich aber im Verlauf eines Menschenlebens weiterentwickeln und wandeln. Die Geschlechtsidentität bezieht sich auf die im Innern empfundene Geschlechtlichkeit und entspricht einer Selbstverortung auf einer unbegrenzten Skala, die nach meiner Vorstellung nicht bipolar strukturiert ist, sondern auf welcher sich veränderbare und vielfältige Geschlechtlichkeiten bewegen, die sich aus Kombinationen von verschiedenen Geschlechteraspekten zusammensetzen.

1.3 Ausgangslage

Trotz vermehrter Medienpräsenz und zunehmender Akzeptanz von (hauptsächlich erwachsenen) Trans*menschen sind transidente Kinder und Jugendliche im gesellschaftlichen Alltag und im Besonderen im schulischen Umfeld nach wie vor scheinbar unsichtbar. Gründe dafür liegen wohl in der auf Heteronormativität basierenden Tabuisierung geschlechtlicher Vielfalt, Marginalisierung von Diskriminierungen von Menschen einer geschlechtlichen (und/oder sexuellen) Minderheit sowie Pathologisierung von Lebensweisen und Identitäten, die nicht den heteronormativen Normen und Erwartungen entsprechen.

Gerade Trans**kinder* und *-jugendliche*, die sich ihr soziales Umfeld nicht aussuchen können und gleichzeitig von diesem in grossem Mass abhängig sind, sind insbesondere in der Schule, wo gesellschaftliche Werte und Normvorstellungen eingeübt werden und ein hoher Anpassungsdruck durch die Peer-Gruppe herrscht, einer starken Stigmatisierung ausgesetzt. Dabei werden durch oft alltägliche homo- und transphobe (*siehe Glossar*) Äusserungen sowie Abwertungen von Mitschüler_innen, die sich nicht geschlechtskonform verhalten, all jene ausgegrenzt, die sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bzw. Geschlechtsidentität betroffen und ins Abseits gestellt fühlen. Im Weiteren kann die Intoleranz und soziale Ausgrenzung auch zu körperlicher Gewalt und Mobbing führen (vgl. European Union Agency for

Fundamental Rights FRA, 2013; LesMigraS, 2011; Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012; Klocke, 2012; Kugler & Nordt, 2010, Nieder, Richter-Appelt & Möller, 2015).

Entgegen der weitläufigen Annahme, dass es sich bei diesen Diskriminierungen um einzelne Vorfälle bzw. bei Transidentität im Kindes- und Jugendalter um ein (zu vernachlässigendes) Randphänomen handelt, muss beachtet werden, dass Geschlechtlichkeit sowohl alle menschlichen Interaktionen und unsere Persönlichkeitsentwicklung in starkem Mass beeinflusst als auch die allgegenwärtigen heteronormativen Normen und Erwartungen unsere Lebensgestaltungsmöglichkeiten wirkmächtig einschränkt. Dass sich weitaus weniger Menschen konstant mit ihrem Geschlecht bzw. ihrer Geschlechtsidentität wohl fühlen als angenommen bzw. eine von 500 Personen damit Probleme hat, zeigen denn auch neuere Untersuchungen, wie Garcia ausführt (vgl. Zürcher Studierendenzeitung, 2015).

Trotzdem ist es gemäss Kennedy (2014) gerade Heranwachsenden nach wie vor nicht nur praktisch unmöglich, Geschlecht jenseits oder zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit zu denken und auszuprobieren, sondern auch, ihre Geschlechtsidentität verbal auszudrücken. Insbesondere transidenten Kindern und Jugendlichen fehlt es an entsprechendem Wissen und Vokabular sowie an Vorbildern (v.a. von minderjährigen Trans*menschen), auf welche sie zurückgreifen könnten. Die Unmöglichkeit, sich mit einer bestimmten sozialen Gruppe zu identifizieren, und die gleichzeitige Erfahrung, aufgrund der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung diskriminiert zu werden, wirkt sich u.a. auf ihre psychische Gesundheit, ihre schulischen Leistungen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft negativ aus (vgl. Kennedy, 2014, S. 324-333).

Da transidente Kinder und Jugendliche durch Tabuisierung geschlechtlicher Vielfalt, Unwissenheit über und Negierung von Transidentität im Kindes- und Jugendalter nach wie vor kaum erkannt werden, wird auf ihr Verhalten häufig mit Unverständnis, Sanktionen und Diskriminierungen reagiert. Dabei steht ihre Unsichtbarkeit oft im Widerspruch zum Selbsterleben vieler Trans*menschen, die erzählen, schon als Kind gemerkt zu haben, dass ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. So ist anzunehmen, dass die allermeisten unter ihnen ihre Gefühle und Gedanken bezüglich der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung jahrelang verdrängen bzw. verheimlichen und psychische bzw. psychosoziale Schwierigkeiten (u.a. sozialer Rückzug, Depressionen, Suizidgedanken) und/oder Lernschwierigkeiten entwickeln, wie verschiedene Studien belegen (vgl. Brill & Pepper, 2011; Di Ceglie, Freedman, McPherson & Richardson, 2002; Hong, Espelage & Kral, 2011).

Dabei stellt *nicht* die Geschlechtsidentität bzw. die sexuelle Orientierung (*siehe Glossar*) selbst einen Risikofaktor für psychische und psychosoziale Schwierigkeiten bzw. eine besonders hohe Vulnerabilität dar, sondern der erhöhte psychische Stress („Minderheitsstress“) im Alltag, der sich erwiesenermassen auf das Selbstvertrauen bzw. die psychische Stabilität und dadurch auf das Verhalten (z.B. Isolation) auswirkt (vgl. IGLYO, 2013; Meyer, 2003; Plöderl, Kralovec, Fartacek & Fartacek, 2009).

Ein Grund dafür, warum geschlechterbezogenes „Anders-Sein“ besonders stark stigmatisiert wird, mag darin liegen, dass es viele Menschen irritiert. Nach Schneider (2014) schlägt die anfängliche Verwirrung nicht selten in Angst um und führt in der Folge zu Abwehrreaktionen eigener Unsicherheit in Form von Ablehnung, Entwertungen, Ausgrenzung oder gar Gewalt. Eine solche Reaktionskette deutet auf das Bestehen tradierter Vorstellungen von Geschlecht hin. Denn obwohl mittlerweile als wissenschaftlich belegt erachtet werden kann, dass sich Menschen weder auf biologischer, noch auf psychischer oder sozialer Ebene exakt einer von nur zwei, klar voneinander abgrenzbaren Geschlechtervarianten zuweisen lassen, wird genau das bei der Geburt aufgrund der Genitalien gemacht (vgl. Schneider, 2014).

Aufgrund der auf der Kultur der Zweigeschlechtlichkeit (*siehe Glossar*) gründenden „diskriminierenden Normalisierungen“ kommt es dazu, dass geschlechtlich nonkonforme Personen nur sehr begrenzt sozial und rechtlich anerkannt werden. In der Schule führen Unwissenheit und fehlende Reflexion über Geschlecht und Heteronormativität sowie deren Herstellungsprozesse, aber auch der bestehende Normalisierungsdruck in einer auf Leistung fixierten und dadurch „Abweichendes“ als störend deklarierenden Gesellschaft auch bei Pädagog_innen häufig zu Verunsicherung oder gar Ängsten bezüglich der Thematisierung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt (vgl. Pohlkamp, 2014).

Aussagen wie jene des Deutschen Lehrerverbands, dass Transidentität in der Vorpubertät nicht thematisiert werden sollte, weil es die Identitätsfindung der Kinder erschweren könne, deuten darauf hin, dass unter Lehrpersonen nicht nur eine grosse Unwissenheit über Geschlechtlichkeit(en) herrscht, sondern geschlechtliche Vielfalt bewusst tabuisiert wird (vgl. SPIEGELonline-Schulspiegel, 2015).

So steht vordergründige Toleranz von Pädagog_innen bezüglich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Gegensatz zu Vorbehalten und Abwertungen in der konkreten Handlungspraxis. Dazu gehört auch die Bezeichnung von Diskriminierungen transidenter Schüler_innen als „selbstverschuldete Ausnahmerscheinungen“ (vgl. Klapeer, 2015), wie z.B. eine sechzehnjährige Trans*jugendliche nach ihrem Outing als trans* erlebt hat, nachdem sie aufgrund ihres nicht geschlechterstereotypen Verhaltens und Ausdrucks von Mitschüler_innen tagtäglich diskriminiert worden war: „Mit meinem Lehrer und zwei Mitschülern, die mich konstant plagten, kam es zur Aussprache, die jedoch nichts brachte. Die Schüler beharrten auf dem Standpunkt, dass sie mich als Knabe sahen. Der Lehrer sagte, er finde es schön, dass die beiden eine eigene Meinung hätten. Ich kam mir ... einfach nur blöd vor“ (Neue Zürcher Zeitung, 2015).

Die Thematik sexueller und geschlechtlicher Vielfalt wird zudem für die eigene pädagogische Praxis als weitgehend unbedeutend eingeschätzt. Indem sie als „Selbstverständlichkeit“ oder als „Randphänomen“ bezeichnet wird, führen sowohl Normalisierung als auch Marginalisierung zur Unsichtbarmachung von Trans*kindern und -jugendlichen (vgl. Schmidt, Schondelmayer & Schröder, 2015).

Auch Prengel (2006) als eine der Hauptvertreterinnen einer „Pädagogik der Vielfalt“ vernachlässigt weitgehend die Aspekte der Geschlechtsidentitäten und eine explizite Auseinandersetzung mit geschlechtlicher Vielfalt in der Pädagogik und mit der Problematik, mit welcher insbesondere geschlechtsvariante (*siehe Glossar*) bzw. transidente Kinder und Jugendliche in unserem heteronormativ strukturierten Schulsystem konfrontiert werden (vgl. Prengel, 2006, S. 101-110).

Eine „unbewusste“ Tabuisierung von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt betrifft denn auch die Schulbücher, wie Bittner (2011) in ihrer Untersuchung nachweist. Dabei bleibt die Norm der Zweigeschlechtlichkeit nicht nur unhinterfragt, sondern wird unthematisiert reproduziert. Trans*- und Inter*-Geschlechtlichkeiten sowie deren Diskriminierungen werden gar völlig ausgeblendet. Die Thematisierung von Homo- und Bisexualität (*siehe Glossar*) wird, wenn überhaupt, meist nur als Verantwortungsbereich des Sexualerziehungs- oder Biologieunterrichts begriffen; und Alltagsdarstellungen vielfältiger sexueller Identitäten und Lebensformen fehlen fast gänzlich. Damit erfahren insbesondere Kinder aus Regenbogenfamilien sowie LGBTI-Kinder und -Jugendliche (*siehe Glossar*) alltägliche Diskriminierungen (vgl. Bittner, 2011).

Selbst in der Sexualpädagogik führt die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aktuell mancherorts (wieder) zu einer bedenklichen neuen Salonfähigkeit von Homo- und Trans*phobie (*siehe Glossar*), indem von (Früh-)Sexualisierung die Rede ist und der *Sexualpädagogik der Vielfalt* Verführung zu nicht als „normal“ verstandenen Sexualitäten bzw. ein „Angriff auf die vermeintliche Normalität und exklusive Norm der heterosexuellen Familie“ unterstellt wird (vgl. Tuidier & Dannecker, 2016).

Es scheint offensichtlich, dass in der gesamten Gesellschaft nur wenig Wissen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, insbesondere Transidentität im Kindes- und Jugendalter, vorhanden ist. Auch die meisten Eltern und selbst Schulpsycholog_innen, Kinderärzt_innen bzw. -psychiater_innen wissen oft nicht, wie sie mit einem geschlechtervarianten Kind umgehen sollen, bzw. dass es sich überhaupt um Geschlechts-Dysphorie bzw. Geschlechter-Inkongruenz (*siehe Glossar*) handeln könnte. Allfällige sekundäre, durch die Stigmatisierungen entstandene psychische und psychosoziale Störungen werden deshalb häufig nicht als solche erkannt; das Kind wird pathologisiert und möglicherweise durch falsche Therapien und/oder fehlende Behandlungen traumatisiert (vgl. DER SPIEGEL, 2012; NZZ am Sonntag, 2016).

So fehlt es insbesondere auch an (qualitativen) Studien zur spezifischen Situation von *Trans*kindern und -jugendlichen*, da sie – wenn überhaupt – meist als ein nicht klar ersichtlicher Teil einer gemischten Gruppe von LGBTIQ*-Jugendlichen (*siehe Glossar*) zu ihrer Lebenssituation befragt werden. Diese Forschungslücke wird auch in verschiedenen Berichten über Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt festgestellt (z.B. Lenz, Sabisch & Wrzesinski, 2012, S. 30; 41). In der Schweiz ist bisher jedenfalls keine Studie mit *minderjährigen* Trans*menschen vorhanden. Die Wichtigkeit und die Problematik, eine solche durchzuführen, bestehen gleichsam darin, dass transidente Kinder und Jugendliche weder erkannt werden noch (durch eine „Kategorisierung“) stigmatisiert werden (dürfen).

1.4 Heilpädagogische Relevanz

In der (Heil-)Pädagogik ist der Begriff „Pädagogik der Vielfalt“ zum Schlagwort geworden. Geschlechtlichkeiten bilden dabei *eine* Facette einer existierenden Vielfalt des menschlichen Seins. Da das Geschlecht eine zentrale soziale Strukturierungsfunktion innehat, muss sich gerade die Schule als *die* Sozialisationsinstanz damit auseinandersetzen. Nach wie vor bleibt aber die Thematik der sexuellen Heterogenität und noch mehr der geschlechtlichen Identitäten in (heil-)pädagogischen Fachbüchern sowie in der pädagogischen Grundausbildung und im heilpädagogischen Studium weitgehend unangetastet oder wird als unbedeutsam bezeichnet. Ohne persönlichen Anlass im privaten Umfeld setzt sich denn auch kaum eine Lehrperson mit der spezifischen Situation transidenter Kinder und Jugendlicher auseinander, weshalb deren Leidensdruck nicht erkannt, Verhaltensweisen oft missverstanden und ihre Unsichtbarkeit weiter bestehen bleibt. Gleichzeitig gilt als erwiesen, dass die teilweise massiven und meist häufigen Diskriminierungen weitgehend in der Schule stattfinden (vgl. z.B. European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012; Klocke, 2012) und zu gravierenden psychosozialen und gesundheitlichen Problemen sowie Schulschwierigkeiten führen können (vgl. Brill & Pepper, 2011; Di Ceglie, Freedman, McPherson & Richardson, 2002; Hong, Espelage & Kral, 2011).

Dass für Trans* Kinder und -jugendliche als „in der Schule nicht vorgesehene Geschlechtlichkeiten“ ungleiche Bildungschancen ent- bzw. bestehen, indem soziale Anerkennung und Teilhabechancen durch die bestehende heteronormative Ordnungskategorie Geschlecht hierarchisiert und zugewiesen werden (vgl. Hartmann, 2012, S. 2), betrifft die Institution Schule ganz konkret und verdeutlicht zudem die Notwendigkeit, dass sich die (Heil-)Pädagogik mit der Vielfalt geschlechtlicher Identitäten, mit Entwicklungsmöglichkeiten bzw. -einschränkungen der Heranwachsenden beschäftigt und die gestaltende Wirkkraft der Heteronormativität im pädagogischen Handeln hinterfragt. Schliesslich liegt der Thematik *die* Frage zugrunde, welche(r) sich insbesondere die Heilpädagogik im Kontext von Schule und Gesellschaft immer wieder stellen muss: *Was ist „normal“ und was nicht? Wer bestimmt, was „normal“, was die „Norm“ ist? Ist ein Mensch, der nicht der „Norm“ entspricht, krank?*

Transidente Kinder sind in keiner Weise „krank“; was bedeutet, dass es nichts an ihnen zu „heilen“ gibt. Was sie „krank“ machen kann, sind allerdings die Reaktionen der Umwelt, die Stigmatisierungen und Diskriminierungen, weil sie nach deren Wahrnehmung nicht der „Norm“ entsprechen. Dabei werden sie durch diese Pathologisierung erst zu „Anderen“ gemacht. In diesem Sinn ist nicht Transidentität selbst ein Thema der Heilpädagogik, sondern damit zusammenhängende psychische und/oder psychosoziale Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und/oder Lernschwierigkeiten. Jedenfalls ist anzunehmen, dass transidente Kinder und Jugendliche ihre Geschlechtsidentität (als wesentlichen Teil ihrer Persönlichkeit) unter erschwerten Umständen entwickeln müssen. Im Sinne einer Gleichstellungspädagogik besteht deshalb die Aufgabe der Heilpädagogik darin, einerseits genau hinzusehen und Ungleichheiten bzw. Ungleichbehandlungen sowie Zusammenhänge von Ursachen und allfälligen psychosozialen Problemen, Verhaltens- und/oder Lernschwierigkeiten zu erkennen, andererseits Handlungskonzepte, spezifisch zum Schutz vor Diskriminierung besonders vulnerabler Gruppen und Individuen, zu erarbeiten und zu etablieren, um *alle* Heranwachsenden in ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihnen die gleichen Chancen bezüglich Bildung, Persönlichkeitsentfaltung und Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. In Bezug auf Kinder und Jugendliche einer sexuellen bzw. geschlechtlichen Minderheit ist dabei gemäss Tuider (2015) eine kritische Reflexion des eigenen heilpädagogischen Handelns wesentlich: Transidente Kinder dürfen nicht als „hilfsbedürftige“ Objekte betrachtet bzw. zu solchen gemacht werden, die es zu behandeln und zu normalisieren gilt, um damit die eigene Arbeit zu legitimieren und gleichzeitig die Norm und die Abnorm zu konstruieren (vgl. Tuider, 2015, S. 55).

Eine fortschrittliche Heilpädagogik hat denn meines Erachtens nebst dem pädagogischen Auftrag der Inklusion auch ein ethisches Mandat, nämlich den Einbezug bzw. die Durchsetzung der Menschenrechte bezüglich Nicht-Diskriminierung und sozialer Gerechtigkeit, v.a. im Zusammenhang mit Geschlecht, da die darauf bezogenen Normen unser gesamtes gesellschaftliches und damit auch unser schulisches Zusammenleben sowie die individuellen Lebensgestaltungen von uns allen in hohem Mass bestimmen.

1.5 Ziel der Forschungsarbeit

Mit dieser explorativen Studie wird das Ziel verfolgt, herauszufinden, welche Erfahrungen und Faktoren im Zusammenhang mit der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung bzw. deren Stigmatisierung von betroffenen Trans*menschen aus retrospektiver Sicht als prägend für das schulische Lernen, die psychische Befindlichkeit und psychosoziale Entwicklung und somit für die Geschlechtsidentitätsentwicklung bewertet werden. Dafür sollen durch die Auswertung und (theoriegeleitete) Interpretation der qualitativen Interviewdaten detaillierte Zusammenhänge von spezifischen Erfahrungskomponenten transidenter Menschen während deren Schulzeit hergeleitet und mittels psychosozialer Modelle und Theorien erläutert werden. Schliesslich wird beabsichtigt, eine (sonder-)pädagogische Diskussion über die *Situation und die Erfahrungen transidenter Kinder und Jugendlicher (im schulischen Umfeld) und einer allfälligen Beteiligung daran bzw. eines möglichen Einflusses darauf durch die pädagogische Arbeit* anzuregen und einen Beitrag zur Sichtbarmachung transidenter Kinder und Jugendlicher und ihrer Lebenssituation(en) zu leisten.

1.6 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil dieser Arbeit werden nach der erfolgten Darlegung der Ausgangslage und der heilpädagogischen Relevanz sowie der Beschreibung der Zielsetzung die Problemfelder anhand aktueller Studien

und theoretischer Erklärungsmodelle zu Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozessen umschrieben. Der Fokus liegt dabei auf der Situation transidenter Kinder und Jugendlicher *in der Schule*. Darauf folgend werden Hypothesen, welche aus der theoretischen Auseinandersetzung erarbeitet wurden, aufgeführt und die daraus abgeleitete(n) Fragestellung(en) dargelegt.

Der zweite Teil umfasst die Beschreibung des methodischen Vorgehens. Im Zentrum stehen die Durchführung und Auswertung von acht retrospektiven, qualitativen Interviews mit je vier Trans*männern und Trans*frauen.

Anschliessend folgt im dritten Teil dieser Arbeit die Diskussion, in welcher durch die Interpretation der gewonnenen Ergebnisse und durch Herbeiziehen der vorgestellten psychosozialen Theorien und Modelle relevante Zusammenhänge in Bezug auf die Fragestellung(en) erläutert werden, woraus deren Beantwortung abgeleitet wird. Die explorative Auseinandersetzung mit der Thematik mittels der Auswertung und Interpretation der Interviewdaten bildet also den Kern dieser Arbeit. Auf das abschliessende Fazit zu dieser Studie erfolgt ein themenbezogener Ausblick.

1.7 Thematische Eingrenzung

Queer-dekonstruktive, feministische Gender-Theorien werden an verschiedenen Stellen bezüglich einer kritischen Auseinandersetzung mit Heteronormativität und deren Bedeutung für die Lebenssituationen von Trans*menschen gestreift, jedoch weder vertieft in ihrem komplexen gesellschaftlich-historischen Kontext dargelegt noch miteinander verglichen. Dies würde den Blick zu stark von den individuellen Erfahrungen transidenter Kinder und Jugendlicher wegleiten. Weiter würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wenn auf die Intersektionalität näher eingegangen werden würde, auch wenn in der aktuellen Sozialisationsforschung die Berücksichtigung verschiedener Identitätsaspekte betont wird (Bilden & Dausien, 2006). Auch medizinische und rechtliche Aspekte werden nicht fachspezifisch und detailliert ausgeführt, sondern nur in ihren Grundzügen bzw. Auszüge daraus erwähnt, um die Situation(en) von Trans*menschen, insbesondere Trans*kindern und -jugendlichen (in der Schweiz), in einem möglichst umfassenden Kontext abzubilden. Letztendlich werden auch mögliche Handlungskonzepte lediglich erwähnt, nicht aber deren Umsetzung in der eigenen pädagogischen Praxis erarbeitet.

2 Theoretischer Hintergrund

Auf die theoretische Auseinandersetzung mit Geschlecht, Geschlechterrollen und der Entwicklung der Geschlechtsidentität sowie deren Zusammenhänge folgt die Darlegung allgemeiner Grundlagen bezüglich Transidentität sowie einer (möglichen) transidenten Identitätsbildung. Danach wird die spezifische Situation transidenter Kinder und Jugendlicher beschrieben. Die Auseinandersetzung mit Zusammenhängen zwischen den bestehenden heteronormativen Sozialisationsbedingungen und strukturellem Stigma bildet den Übergang zu verschiedenen Theorien und Modellen zur Erklärung von Stigmatisierungsprozessen von Trans*menschen und deren Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit und psychosoziale Entwicklung sowie das Lern- und Leistungsverhalten. Der Diskurs bezüglich theoretischer Grundlagen dient der Wissensaneignung und Hypothesenbildung, auf welche sich die Ausarbeitung der Fragestellung(en), Kategorienbildung und Formulierung der Interviewfragen sowie die Interpretation der Interviewinhalte.

2.1 Geschlecht, Geschlechtsidentität und Geschlechterrolle

Die folgende Auseinandersetzung mit Geschlecht, Geschlechtsidentität (Entwicklung) und Geschlechterrollen bildet eine wesentliche Grundlage für das Verständnis von Transidentität.

Grundsätzlich ist die Unterscheidung von physischem (biologischem) Geschlecht (engl. *sex*; siehe Glossar) und sozialem Geschlecht (engl. *gender*; siehe Glossar) nach dem Motto „Die Geschlechtsidentität ist zwischen den Ohren und nicht zwischen den Beinen“ (Mannschaft, 2015) weitläufig bekannt. Hingegen sind sich nur wenige bewusst, dass Geschlecht auch eine psychische Dimension (nebst weiteren anderen) enthält, wie in aktuellen Geschlechterwissenschaften geltend gemacht wird.

Groneberg (2014) führt aus, dass in der Konstitution von Geschlechtlichkeit jede der darin enthaltenen Dimensionen in sich wiederum unterschiedlich ausgeprägt und strukturiert ist: Das körperliche („biologisch“) Geschlecht (*sex*) ist in sich multidimensional, denn es beinhaltet verschiedene physische Merkmale wie Gonaden, Chromosomen, innere und äussere Geschlechtsorgane sowie Körperbau. Als eindimensional kann dafür die soziale Dimension (*gender*) bezeichnet werden, denn sie ist (in unserer Kultur) von der dichotomen Strukturierung in *entweder männlich oder weiblich* geprägt. In der *psychischen* Dimension, welche auch als *Geschlechtsidentität* begriffen wird und das Selbsterleben des Individuums erfasst, werden sowohl körperliche als auch soziale Aspekte reflektiert, wobei dies als unterschiedlich übereinstimmend mit der psychischen Dimension erlebt werden kann. Indem die Definition als Frau oder Mann oder etwas anderes letztlich eine Frage des subjektiven Erlebens ist, stellt die psychische Dimension das entscheidende Kriterium für das Geschlecht einer Person (vgl. Groneberg, 2014, S. 67-79). Dabei darf das psychische Geschlecht nicht als eine rein mentale Repräsentation aufgefasst werden, denn „das bewusste Selbsterleben des eigenen Geschlechts wird jedem Kind von Beginn an mit soziokulturellen Deutungsmustern vermittelt Es ist immer auch eine Situierung im umgebenden Geschlechtersystem mit allen Bedeutungen und Implikationen, die sich daran knüpfen, in eine Kategorie passen zu sollen“ (ebd., S. 80). So folgt auf die Verinnerlichung der auf das eigene körperliche Geschlecht bezogenen Geschlechterschemata die Anwendung auf sich selbst. Diese wird entweder von einer als selbstverständlich empfundenen Akzeptanz oder aber als Ablehnung oder gar Ekel vor den Geschlechtsmerkmalen und den damit verbundenen Zuschreibungen begleitet. Geschlechtsidentität beinhaltet also eine emotional wertende Komponente gegenüber dem eigenen körperlichen Geschlecht (vgl. ebd., S. 80-81). So wird auch in den Prinzipien von Yogyakarta (2007) Geschlechtsidentität als „die tief erlebte intime und persönliche Erfahrung seines Geschlechts, die jedes Individuum hat, ob sie mit dem nach der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt oder nicht“ beschrieben (vgl. Hirschfeld-Eddy-Stiftung, 2008). Ähnlich wie Groneberg definiert auch Baltes-Löhr (2014a) Geschlecht für alle Geschlechter geltend differenziert in seinen körperlichen, psychischen, sozialen, sexuellen und weiteren (nicht benannten) Dimensionen, von welchen jede wiederum mehrere, unterschiedlich ausgeprägte Aspekte enthält. Indem der Mensch selbst auf unterschiedliche Art (polypolar, plural und intersektional) und in Kombinationen der verschiedenen Dimensionen ein Geschlecht konstruieren kann und sich diese Selbstzuschreibungen je nach Situation unterscheiden und im Lebensverlauf ändern, kann entgegen der Theorie der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit in keiner Weise von einem eindeutig biologischen Geschlecht innerhalb der binären, bipolaren Geschlechterordnung nach männlich oder weiblich ausgegangen werden. Mit der Auf-führung weiterer, undefinierter Dimensionen weist Baltes-Löhr zudem auf die Unabgeschlossenheit der Geschlechterdefinition hin. Mit dieser umfassenden Definition von Geschlecht würde Pluralität als Norm

gelten, und man kann davon wegkommen, als gestört zu betrachten, wenn das zugeschriebene Geschlecht nicht entsprechend der geltenden Normen angeeignet wird (vgl. Baltes-Löhr, 2014a, S. 17-35). Genau dies passiert aber unhinterfragt, indem jedes Neugeborene aufgrund seiner Genitalien der einen *oder* der anderen von nur zwei Geschlechterkategorien zugewiesen wird. Dabei entspricht diese Zuordnung nicht nur einer äusserst groben Unterscheidung, sondern kann sich als schlicht falsch herausstellen, wie Schneider (2014) betont: „Wie sich ein Mensch geschlechtlich verortet, d.h. ob und welchem Geschlecht er sich zugehörig fühlt bzw. identifiziert, d.h. welche Geschlechtsidentität er entwickelt, ist bei der Geburt nicht voraussehbar, wie anhand der Erfahrungen von Trans'-Kindern ... verdeutlicht werden kann“ (Schneider, 2014, S. 184).

Nach Brill und Pepper (2011) haben Identitätsaspekte wie die ethnische Herkunft, Schicht, Kultur und Religion einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Geschlechterrolle sowie die Geschlechtsidentität, insbesondere auf das Gefühl „schlecht“ oder „falsch“ zu sein, wenn die Ich-Identität nicht mit den sozialen Erwartungen der Umgebung des (Trans*)Kindes übereinstimmt. Da die Geschlechtsidentität auf Selbstwahrnehmung und -verortung beruht, ist sie für die Aussenwelt nicht sichtbar. Die Selbstzuschreibung darf aber nicht als bewusste Entscheidung verstanden werden, da die Geschlechtsidentität im Gehirn entwickelt wird (vgl. Brill & Pepper, 2011, S. 26-27).

Bilden (2006) beschreibt die Geschlechtsidentität als aus den drei Komponenten „sex“, „gender“ und *Begehren* bestehend, für deren prozessuale Bildung nebst immer neuen Identifikationen mit anderen Menschen bzw. mit Geschlechternormen auch die *wahrgenommene Beurteilung durch andere* entscheidend ist. Indem die drei Komponenten nach der gesellschaftlichen Idealvorstellung kohärent, eindeutig und stabil zusammenwirken, ist eine Hinterfragung von Geschlechtsidentität für viele Menschen nicht akzeptabel, denn die scheinbar fixe Kategorie Geschlecht wird gerade in sich rasch verändernden Zeiten und individualisierten Gesellschaften als vermeintlich sicherer Halt benutzt (vgl. Bilden, 2006, S. 52-55).

Dabei sind die Struktur gebenden, als selbstverständlich erscheinenden Geschlechtsrollen nicht naturgegeben, sondern konstruiert und kulturell bestimmt. Menschen interagieren und funktionieren mittels gemeinsam gelernten und von allen geteilten Handlungsnormen, welche auf sozialen Konventionen beruhen. Da uns die Konstruktionen aber häufig unbewusst sind, tragen wir stetig zu deren Aufrechterhaltung bei. Zudem beginnen geschlechtsspezifische Interaktionen bereits, sobald die Eltern das anatomische Geschlecht ihres Kindes kennen (vgl. Steins, 2008, S. 24-28, 55; Brill & Pepper, 2011, S. 23-25).

Nach Steins ist die Zugehörigkeit zur Kategorie männlich *oder* weiblich das erste Merkmal, nach welchem Kinder ihre Mitmenschen einteilen (gegen Ende 1. Lebensjahr) und welches Kinder sich selbst zuschreiben (ab 20 bis 24 Monaten). Mit drei Jahren bevorzugen die meisten, in geschlechtergetrennten Subgruppen zu spielen (vgl. Steins, 2008, S. 40). Der Prozess der Selbstsozialisierung beinhaltet gemäss Maccoby (2000) insbesondere die Übernahme des (Spiel-)Verhaltens von anderen, gleichgeschlechtlichen Kindern, indem sie bewusst realisieren, welche Aktivitäten und Präferenzen für das jeweilige Geschlecht als angebracht betrachtet werden. Bis zum Alter von sieben Jahren nimmt die Internalisierung von Stereotypen bezüglich des eigenen Geschlecht stetig zu (vgl. Maccoby, 2000, S. 210, 217-230).

Gemäss Trautner (2006) entsprechen der weitere Aufbau und die Veränderungen der Geschlechtertypisierung im Lebenslauf dem Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels biologischer, sozialer und individueller Entwicklungsbedingungen. Wesentliche Faktoren der Geschlechtsidentitätsentwicklung sind u.a. das Wissen über Geschlechterstereotypen, eigene Erwartungen hinsichtlich der Konsequenzen

geschlechtstypischen bzw. -*un*typischen Verhaltens sowie die zunehmende Selbstbewertung bezüglich der Übereinstimmung mit geschlechtstypischen Rollenmerkmalen (vgl. Trautner, 2006, S. 102-113).

Geschlechterstereotype erfüllen demnach eine *deskriptive* Funktion mittels der Vereinfachung der sozialen Wahrnehmung („Schubladisierung“ von Individuen) sowie eine *präskriptive* Funktion (aus Rollen abgeleitete Geschlechterstereotype) durch Legitimation von gesellschaftlichen Praktiken wie z.B. Ablehnung bestimmter Gruppen, wie Athenstaedt und Alfermann (2011) beschreiben. Dadurch werden Rollenträger, die sich nicht entsprechend dieser Erwartungen verhalten, meist sanktioniert bzw. verspottet, kritisiert oder ausgegrenzt. Diese geschlechterbezogenen Prozesse haben einen prägenden Einfluss auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung eines Kindes, indem Sanktionen durch die Umwelt im Verlauf der Entwicklung internalisiert werden und persönliche Standards gebildet werden, über welche das eigene Verhalten wiederum selbstreguliert und bewertet wird (vgl. Athenstaedt & Alfermann, 2011, S. 9-87).

Transidente Kinder und Jugendliche erleben wohl viele solche Situationen *innerer Konflikte* zwischen persönlichen, geschlechtsbezogenen Standards, welche sie im Zusammenhang mit den sozial konstruierten Geschlechterstereotypen aufgebaut haben, und der empfundenen Geschlechtsidentität. Vermutlich sehen sie sich dadurch häufig gezwungen, ihr Verhalten bewusst zu regulieren bzw. etwas vorzuspielen.

2.2 Transidentität

2.2.1 Grundlagen und Definition

Menschen, deren zugewiesenes Geschlecht mit der empfundenen Geschlechtsidentität übereinstimmt, werden als cis*-geschlechtlich bezeichnet, wobei „cis“ für „*diesseits*“ (lat.) steht. Als „transgender“ (vgl. *Glossar*) werden Menschen benannt, die sich mit ihrer Geschlechterrolle, welche ihnen bei der Geschlecht aufgrund der äusseren Geschlechtsmerkmale zugewiesen wurde, nicht oder nur unzureichend identifizieren (können). Nach Sauer (2015) lehnen manche Transgender-Personen jede Form von Geschlechtszuweisung bzw. -kategorisierung ab, während sich andere Trans*menschen geschlechterbinär als Mann *oder* Frau identifizieren oder *zwischen* den Geschlechtern definieren: „Ihre Geschlechtsidentität hängt allein von ihrem geschlechtlichen Zugehörigkeitsempfinden ab und kann dem nach aussen sichtbaren Geschlechtsausdruck widersprechen. Meist wird jedoch versucht, das geschlechtliche Empfinden auch nach aussen ersichtlich darzustellen und zu leben“ (Sauer, 2015, S. 118). Letzteres kann durch eine geschlechtliche Angleichung (Transition; *siehe Glossar*) und/oder dem (öffentlichen) Ausleben einer anderen als der zugewiesenen Geschlechterrolle (z.B. durch entsprechendes Kleiden/ Cross-Dressing) angestrebt werden.

Nach wie vor wird in öffentlichen Diskussionen und in den Medien, z.T. aber auch im wissenschaftlichen Bereich noch von „Transsexualität“ gesprochen. Diesbezüglich kritisiert Groneberg (2014) sowohl die häufige Vermischung mit sexueller Orientierung (und Intergeschlechtlichkeit) als auch den auf körperliche Merkmale gerichteten Fokus, indem die weitläufige Annahme besteht, alle Trans*menschen hätten ihr Geschlecht chirurgisch-hormonell an das „Wunsch-Geschlecht“ angepasst. Dabei bezieht sich Transgeschlechtlichkeit (*siehe Glossar*) nicht nur auf eine Nichtübereinstimmung der psychischen und physischen Dimension, sondern kann ebenso in der Diskordanz zwischen der psychischen Dimension einer Person und der ihr zugewiesenen *sozialen* Geschlechtsidentität liegen (vgl. Groneberg, 2014, S. 74-77).

Auf diesem Verständnis basiert auch der in dieser Arbeit verwendete Begriff „Transidentität“, der gemäss Rauchfleisch (2014) den Kern der Sache trifft. Transidente bezeichnen sich selbst häufig als „Trans*menschen“. Ein „Trans*mann“ ist demnach ein Mensch, der bei seiner Geburt dem weiblichen Ge-

schlecht zugeordnet wurde, dessen Geschlechtsidentität aber jener eines Mannes entspricht. Bei einer „Trans*frau“ ist es genau umgekehrt. Diese Bezeichnungen entsprechen Selbstverortungen und stellen die soziale Rolle als Mann bzw. Frau in den Vordergrund. Dabei gibt es „die transidente Persönlichkeit“ nicht, denn die einzige Gemeinsamkeit aller Trans*menschen besteht lediglich im Empfinden und in der Überzeugung, dass das zugewiesene Geschlecht nicht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmt. Ebenso gilt, dass deren Gesundheitszustand in keinem ursächlichen Zusammenhang mit ihrer Transidentität steht. Vielmehr sind allfällige psychische Störungen von transidenten Menschen häufig Reaktionen auf besonders belastende Lebenssituationen bzw. ihre schwierige Situation in unserer Gesellschaft. Trotzdem wird „Transsexualismus“ weithin noch immer als Krankheit betrachtet und in der (noch gültigen) ICD-10 als psychische „Störung der Geschlechtsidentität“ aufgeführt. Im *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5* (2013) ist Transidentität zwar noch – wie der Name sagt – im Katalog der psychischen Störungen aufgeführt, jedoch wurde der Begriff durch die Bezeichnung als „Gender Dysphoria“ weiter entpathologisiert. Damit wird der Fokus auf psychosoziale Aspekte bzw. das *Leiden an der Geschlechtsinkongruenz* gelegt. Die Auffassung von Transidentität als *Normvariante* würde aber die Sichtweise schliesslich gänzlich von Pathologiekonzepten weglenken (vgl. Rauchfleisch, 2014, S. 8-24).

„Gendervarianz plus psychisches Leiden gleich Gender-Dysphorie“, fasst Garcia (2015) zusammen und führt aus, „dass in der neusten Version der Internationalen Klassifikation für Erkrankungen ICD-11 Trans* nicht mehr im Psychatriekapitel zu finden sei, sondern in einem eigenen Kapitel zusammen mit anderen Zustandsbildern, die mit Sexualität und Identität zu tun haben“ (Zürcher Studierendenzzeitung, 2015).

Diesbezüglich besteht eine zentrale Herausforderung darin, das Gleichgewicht zu finden zwischen einer Entstigmatisierung von psychischen Störungen und der Notwendigkeit von diagnostischen Kategorien, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtern (vgl. Drescher, Cohen-Kettenis & Winter, 2012).

Nebst den (bzw. aufgrund der) Bemühungen der Medizin, Transidentität weiter zu entpathologisieren, ist auch in der Gesellschaft eine steigende Akzeptanz von Trans*menschen zu verzeichnen, wie Rauchfleisch (2014) meint. Trotzdem werden sie von vielen Menschen nach wie vor als „exotisch“ betrachtet und als irritierend oder provokativ empfunden, was zu Ablehnung und häufig zu verbalen oder körperlichen Angriffen bis hin zu manifester Gewalt führt. Dabei zeigt sich der Mechanismus der Trans*phobie (*siehe Glossar*) nach Rauchfleischs Erfahrungen bei Männern, also auch bei Vätern von Trans*kindern, deutlich stärker als bei Frauen. Weiter besteht die Gefahr, dass Trans*menschen die Stigmatisierung und Diskriminierung bzw. die negativen Fremdbilder in ihr Selbst übernehmen, was in Form internalisierter Trans*phobie zu massiven Selbstwertproblemen bis hin zu Selbsthass führen kann. Im Zusammenhang mit den Reaktionen auf Diskriminierungen und der Identitätsentwicklung von Trans*menschen spielen sowohl die Einstellungen des sozialen Umfelds ihnen gegenüber als auch die eigene psychische Stabilität und sozialen Fähigkeiten wesentliche Rollen (Rauchfleisch, 2014, S. 64-65; 75; 85-86; 93; 105).

Zur Häufigkeit von Transidentität bestehen gemäss Rauchfleisch nur vage Schätzungen. Während die *Amsterdamer Gender Clinic* 2008 die Werte auf 1:1000 (bei den Trans*frauen) und 1:2000 (bei den Trans*männern) schätzte, berechnete die Universitätsklinik Basel die Häufigkeit von Transidentität auf ca. 1:30.000 (bei Trans*frauen) und 1:100.000 (für Trans*männer) in unseren Breiten (vgl. ebd., S. 16). Hingegen wird nach neueren Untersuchungen davon ausgegangen, dass eine von 500 Personen Probleme mit ihrem Geschlecht oder mit ihrer Geschlechtsidentität hat. Zudem ist die Zahl der Patient_innen, die eine Beratung bezüglich Geschlechtsidentität aufsuchen, in den letzten Jahren massiv angestiegen,

wie Garcia schildert (Zürcher Studierendenzzeitung, 2015). Dies liegt wohl nicht in einer generellen Zunahme des „Phänomens Transidentität“, sondern vielmehr am gestiegenen Beratungsangebot. Auch über die Ursachen für Transidentität herrscht gemäss Rauchfleisch nach wie vor Unklarheit (vgl. Rauchfleisch, 2014, S. 25). Nach Preuss (2016) kann es gemäss der bisherigen neurowissenschaftlichen Befunde nicht die *eine* biologische Ursache geben, sondern muss es sich vielmehr um ein komplexes Zusammenspiel von biologischen, psychischen, psychosozialen und soziokulturellen Ursachen handeln (vgl. Preuss, 2016). Im Grunde ist die Ursache für die Entstehung von Trans* aber irrelevant, da eine kausale Heilung weder möglich noch nötig ist. Jedenfalls ist bislang jede Therapie mit der Absicht, Transidentität weg zu therapieren, gescheitert und hat den Betroffenen mehr Unheil als Nutzen gebracht (vgl. Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V., 2015).

2.2.2 14-Stufen-Modell der transidenten Identitätsbildung nach Devor (2004)

Devor beschreibt einen *möglichen* Entwicklungsweg einer transidenten (nach Devor „*transsexuellen*“) Identitätsbildung in einem vierzehnstufigen Modell, bei welchem einzelne Stufen unterschiedlich schnell durchlaufen, wiederholt oder ausgelassen werden können: Die anfängliche Phase (1) ist geprägt durch die Wahrnehmungen und Gefühle, im eigenen Körper bzw. Geschlecht nicht richtig zu sein und nicht den geschlechterstereotypen Erwartungen zu entsprechen. Auf der Stufe der Identitätskonfusion (2) bezüglich des zugewiesenen Geschlechts und der Geschlechterrolle realisiert die Person, nicht zu den anderen desselben Geschlechts zu gehören. Von Personen ihres sozialen Umfelds werden sie indes fortlaufend darin bezeugt, Angehörige ihres biologischen Geschlechts zu sein. Durch diesen sozialen und psychologischen Druck verstecken und verheimlichen transidente Kinder ihre Gefühle und Gedanken. Wenn sich dann in der Pubertät ihr Körper nicht in die von ihnen erhoffte Richtung verändert, entwickeln viele transidente Jugendliche psychische Probleme. Darauf werden Identitätsvergleiche (3) bezüglich des ursprünglich zugewiesenen Geschlechts und der Geschlechtsrolle vorgenommen und Möglichkeiten ausprobiert, um zwar mit dem zugewiesenen Geschlecht zu leben, gleichzeitig aber Gefühle der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht auszudrücken. Wenn nun die Bezeugung und das Spiegeln im gleichen wie dem eigenen zugewiesenen Geschlecht nicht stattfindet bzw. die Vergleiche scheitern, suchen diese Menschen weiter nach einer Antwort auf die Frage „*Wer bin ich?*“. Bei vielen jugendhaften Mädchen („*tomboys*“) sind männliche Verhaltensweisen und Äusserlichkeiten während der Kindheit und bis zu einem gewissen Grad von der sozialen Umwelt akzeptiert. Jedoch wird ihre psychische Gesundheit meist prekär, wenn sie in die Pubertät kommen, sich also ihr Körper verändert und damit gesellschaftliche Erwartungen bezüglich ihrer Weiblichkeit hervorgerufen werden. Knaben, welche ihre gefühlte weibliche Geschlechtsidentität ausdrücken möchten, erleben in unserer Gesellschaft schon als (junge) Kinder keine Akzeptanz. Die „*Sissy*“-Rolle wird ins Lächerliche gezogen; die Knaben erfahren sehr häufig Ablehnung, Beschimpfungen, Verspottungen oder körperlichen Missbrauch verschiedenster Art, meist durch männliche Gleichaltrige oder Erwachsene. Die meisten Trans*menschen entdecken ihre Transidentität (4) erst in der Jugend oder im Erwachsenenalter, wenn sie erste Informationen über die Existenz von Transidentität erhalten und sie endlich einen Spiegel gefunden haben, in welchem sie sich selbst sehen können bzw. einen Namen für das haben, was sie fühlen. Dies löst oft einen neuen Kreislauf von Identitätskonfusionen und -vergleichen aus. Während der weiteren Identitätskonfusion bezüglich Transidentität (5) herrschen Zweifel vor, ob man selbst transident ist, und es wird nach weiteren Informationen gesucht. Weiter folgen Identitätsvergleiche (6) mit anderen Trans*menschen sowie mit Menschen des-

selben zugewiesenen Geschlechts und jenen des Geschlechts, mit welchem man sich identifiziert. Viele transidente „biologische“ Frauen fühlen sich zuerst als maskuline Frau, oft als „mannhafte“ Lesbe. Mit der Zeit merken sie aber, dass sie sich in anderen (lesbischen) Frauen nicht spiegeln können. Weibliche „biologische“ Männer fühlen sich im Gegenzug durch Frauen bzw. Trans*frauen reflektiert. Auf der nächsten Stufe (7) kommt es zur Toleranz der eigenen Transidentität im Sinn von „Ich bin wahrscheinlich transident“, worauf eine Verzögerung vor dem Akzeptieren der eigenen Transidentität (8) eintritt. In dieser Stufe wird die „neue“ Identität in der Realität mit verschiedenen Techniken getestet. Ein transidenter Mensch braucht nun besonders das Gefühl, dass er als jemand gesehen wird, der er ist. Dabei muss er sowohl durch Menschen bezeugt werden, die anders sind als er selbst, als auch durch Personen gespiegelt werden, die ähnlich sind wie er und bestätigen, dass er einer von ihnen ist. Das Ausprobieren und Vergleichen der eigenen möglichen Transidentität ist häufig von Angst und Scham begleitet. Daraufhin folgt die volle Akzeptanz der eigenen Transidentität (9), was einen Neubeginn markiert. Vor der gesellschaftlichen und körperlichen Transition (,welcher sich nicht alle Trans*menschen unterziehen), kommt es zur Verzögerung vor der Transition (10), während der verschiedene medizinische und rechtliche Abklärungen vorgenommen werden. Die eigentliche Transition (11) beinhaltet verschiedene Schritte wie Psychotherapie, Hormonbehandlung etc. Während einige Trans*menschen ihre Transition als abgeschlossen sehen, sobald sie von ihrem sozialen Umfeld im angestrebten Geschlecht genügend bezeugt und gespiegelt werden, erleben dies andere erst, wenn sie alle möglichen hormonellen und chirurgischen Behandlungen abgeschlossen haben. Zuletzt folgen die Akzeptanz der Geschlechts(-rollen)-Identität (12), die Integration der Transidentität (13) (inkl. fortlaufendem Stigma-Management, u.a. in Bezug auf die Vergangenheit) und schlussendlich Stolz (14) bezüglich der eigenen Transidentität.

Die zwei überragenden Themen in Devors Modell sind das „**Bezeugen**“ und das „**Spiegeln**“. Die Menschen sind soziale Wesen, welche die meiste Zeit ihres Wachseins sozial interagieren; im direkten Kontakt oder auch in Gedanken, was ebenfalls viel psychische Energie beansprucht. Deshalb darf man die starken Auswirkungen durch die Meinungen von anderen nicht unterschätzen, denn jedes Individuum hat das tiefe Bedürfnis, **von anderen darin bezeugt zu werden, wer es ist, und sich selbst in den Augen des Gegenübers so gespiegelt zu sehen, wie es sich selbst sieht**. Wenn beide Prozesse gut verlaufen, fühlen wir uns selbstsicher und bestätigt. Wenn aber die Botschaften, die man von anderen zurück erhält, nicht mit dem übereinstimmen, wie wir uns selbst wahrnehmen, kann dies Kummer und unpassende Verhaltensweisen verursachen. Auch wenn die interaktionistischen Prozesse des Bezeugens und Spiegels eng miteinander verbunden sind, haben sie doch unterschiedliche Wirkungen. Auf Trans*menschen bezogen bedeutet das Bezeugen, dass Bestätigungen durch *nicht*-transidente Menschen eine grosse Bestärkung der transidenten Identität bewirken können. Im Gegensatz dazu kann es zu einer tiefen Verunsicherung oder gar Zerstörung des „Selbst“ kommen, wenn die Bezeugung (der Geschlechterzugehörigkeit) durch die ganze Gesellschaft nicht mit dem Selbsterleben zusammenpasst. Eine Trans*person kann sich zudem völlig einsam fühlen, auch wenn sie durch ihre Umwelt Bezeugung ihrer Identität erfährt. Dies ist der Fall, wenn sich die Person in keinem Gegenüber spiegeln kann und deshalb das Gefühl hat, sie sei das einzige Wesen ihrer „Art“ auf der Welt. Das „Spiegeln“ bedeutet also, dass sich ein Individuum in jenen Menschen spiegelt, welche so sind, wie es selbst. Für eine gesunde Identitätsentwicklung ist bei Trans*personen also sowohl die Anerkennung durch jene Menschen, welche dasselbe zugewiesene „biologische“ Geschlecht haben, als auch die Bestätigung durch jene, welche das Geschlecht haben, mit welchem sie sich identifizieren, von grosser Bedeutung (vgl. Devor, 2004, S. 41-65).

2.3 Die spezifische Situation von transidenten Kindern und Jugendlichen

Wie erfahrene Psychologen und Psychotherapeuten berichten, haben viele erwachsene Trans*menschen schon in der Kindheit gespürt, dass ihr Körper nicht zu ihrer Geschlechtsidentität passt (Rauchfleisch, 2013, 2014; Köbele, 2011). In den vergangenen zehn Jahren wurde Rauchfleisch zudem zunehmend auch von Eltern mit ihren Kindern im Primarschulalter, welche geäußert hatten, dass sie sich dem anderen als dem ihnen zugewiesenen Geschlecht zugehörig fühlten, oder von Jugendlichen selbst aufgesucht. Häufig interpretieren Eltern ein „geschlechtsrollennonkonformes“ Verhalten jedoch zunächst als eine vorübergehende „Phase“ in der kindlichen Entwicklung (vgl. Rauchfleisch, 2014).

Diesbezüglich ist die Unterscheidung von Transidentität und Geschlechtervarianz wichtig. Während geschlechtervariante Kinder „wechselnde Zustände atypischer Ausdrucksformen und Selbstdarstellungen“ zeigen (Brill & Pepper, 2011, S. 38), zeichnet sich *Geschlechts-Dysphorie bei Kindern und Jugendlichen* gemäss der ICD-10 durch ein **anhaltendes und starkes Unbehagen über und/oder Leiden am eigenen biologischen Geschlecht** und dem **Wunsch oder der Beteuerung, dem anderen Geschlecht anzugehören** und entsprechend leben zu wollen, aus. Es kann zudem der Wunsch nach gegengeschlechtlicher hormoneller Behandlung und nach einer operativen Geschlechtsumwandlung hinzukommen. Bei **Kindern** beinhaltet das erste diagnostische Hauptkriterium u.a. eine ausgeprägte Ablehnung von typischer Kleidung (und Haartracht), Spielsachen und Spielen des zugewiesenen Geschlechts sowie die Ablehnung eigener Genitalien oder der Wunsch, dass Brustbildung und Menstruation nicht eintreten (bei Trans*jungen). Das zweite diagnostische Hauptkriterium bezieht sich auf verschiedene Verhaltensweisen, mit welchen die Bevorzugung von „typischen“ Aktivitäten, Spielen und/oder Kleidern sowie das Erscheinungsbild des der Geschlechtsidentität entsprechenden Geschlechts zum Ausdruck gebracht werden. Bei **Jugendlichen** gilt das diagnostische Hauptkriterium, dass sie den Wunsch äussern, dem anderen (als dem zugewiesenen) Geschlecht anzugehören und als Person des anderen Geschlechts zu leben und behandelt zu werden, oder die Überzeugung, dass sie die typischen Gefühle des anderen Geschlechts besitzen. Zudem befassen sich **Jugendliche** häufig damit, sich ihrer Geschlechtsmerkmale zu entledigen bzw. diese zu verbergen; und/oder sie äussern, im falschen Körper geboren worden zu sein und leiden an Depressionen, die bis zu Suizidversuchen führen können (vgl. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften AWMF online, 2013).

Während in der noch gültigen ICD-10 Transidentität noch als „Störung der Geschlechtsidentität“ (F64) aufgeführt ist, wird in der 11. Revision der ICD eine Entpathologisierung angestrebt, indem der Begriff *Gender-Dysphorie in der Kindheit* durch *Gender-Inkongruenz* ersetzt wird, wie Drescher (2013) sowie Drescher, Cohen-Kettenis und Reed (2016) fordern. Diese Diagnose soll zudem in einem eigenen Kapitel aufgeführt und unbedingt beibehalten werden, um den Zugang zu medizinischer Versorgung bzw. Unterstützung zu erleichtern. Trotzdem findet unter den Fachleuten nach wie vor eine kontrovers geführte Diskussion darüber statt, ob eine solche Diagnose bei Kindern überhaupt gestellt werden sollte, welche diagnostischen Kriterien angewandt werden sollten und v.a. ab welchem Alter genügend Klarheit darüber besteht, um eine medizinische Behandlung, z.B. die hormonelle Behandlung mit Pubertätsblockern, zu rechtfertigen. Die Schwierigkeit liegt darin, zwischen den Folgen einer (zu) frühen Intervention und einer hinausgeschobenen bzw. zu späten Behandlung abzuwägen. Darum sollen geschlechtsvariante Kinder so begleitet werden, dass ihre Entwicklung bzw. die weitere Entwicklung ihrer Gender-Dysphorie möglichst offen gehalten wird. Jugendlichen, bei welchen die Identifizierung mit dem anderen als dem ihnen zugewiesenen Geschlecht auch zu Beginn der Pubertät bestehen bleibt bzw. verstärkt wird, sollte

deshalb die Möglichkeit einer Behandlung mit pubertätsblockierenden Hormonen gewährleistet werden (vgl. Drescher, 2013; Drescher, Cohen-Kettenis & Reed, 2016).

Dieser Meinung ist auch Preuss (2016) aufgrund der aktuellen Diagnostik und seiner jahrelangen Erfahrung in der psychiatrischen bzw. psychotherapeutischen Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit einer Geschlechts-Dysphorie (vgl. Preuss, 2016).

Gemäss der Studie von Steensma, Biemond, de Boer und Cohen-Kettenis (2011) über *Desisters* (Aufhörende) und *Persisters* (Bleibende) scheint das Alter von 10 und 13 Jahren entscheidend bezüglich einer transidenten Entwicklung zu sein, indem bei Beginn der Pubertät entweder eine Versöhnung mit dem biologischen Geschlecht stattfindet oder aber dessen Ablehnung dramatisch zunimmt (vgl. Steensma, Biemond, de Boer & Cohen-Kettenis, 2011). Die 2013 durchgeführte Nach-Studie von Steensma, McGuire, Kreukels, Beekman und Cohen-Kettenis ergab zudem, dass bis zu 37% der befragten Teenager mit einer in der Kindheit diagnostizierten Gender-Dysphorie diese über die Pubertät hinaus beibehielten (*Persisters*). Weiter zeigten sich interessante Zusammenhänge zwischen dem Anhalten einer Geschlechtsdysphorie und Faktoren wie dem Alter des Kindes, dem biologischen Geburts-geschlecht, einem frühen Rollenwechsel in der Kindheit und der Intensität der Geschlechtsdysphorie während der frühen Kindheit (vgl. Steensma, McGuire, Kreukels, Beekman & Cohen-Kettenis, 2013).

Wird die Lebenssituation eines Trans*kindes anhand des in der Heilpädagogik üblichen Diagnoseinstruments ICF-CY (*International Classification of Functioning, Disability and Health. Children & Youth, Version 2011*) der WHO analysiert, wird der Einfluss der Umweltfaktoren, insbesondere der gesellschaftlichen Normen und individuellen Einstellungen (u.a. von Autoritätspersonen) auch oder gerade in Bezug auf die (Geschlechts-)Identitätsentwicklung deutlich. Dabei können vielfältige Wechselwirkungen zwischen genau diesen Umweltfaktoren und weiteren Faktoren wie Körperfunktionen (mentale Funktionen: u.a. psychische Stabilität), personenbezogenen Faktoren sowie Bereichen der Aktivitäten und Partizipation mit den Umweltfaktoren aufgezeigt werden (vgl. World Health Organisation WHO, 2011). Im Weiteren werden Abhängigkeiten sichtbar, die sich insbesondere für minderjährige Trans*menschen ergeben (können). Diese spezifische Problematik transidenter Kinder und Jugendlicher zeigt sich gemäss Schneider (2014) darin, dass Kinder, die sich den geschlechtlichen Normvorstellungen unserer Kultur entziehen, oftmals Verunsicherung bei Fachleuten und den Eltern, Pathologisierung und fehlende Kenntnisse, aber auch Diskriminierungen erleben. U.a. kann der Druck aus der Verwandtschaft und/oder dem schulischen Umfeld zu Korrekturen und Sanktionen bezüglich des sogenannten geschlechtsnonkonformen Verhaltens und in der Folge zu einer Belastung der Eltern-Kind-Beziehung führen. Spätestens, wenn psychische Beschwerden wie z.B. Depressivität und/oder Suizidalität auftreten, suchen viele Eltern ärztliche oder therapeutische Hilfe. Nicht selten wird jedoch ihnen vorgeworfen, für eine mögliche Transidentität ihres Kindes verantwortlich zu sein, anstatt die gewünschte Information und Unterstützung zu erfahren, denn auch heute noch scheinen viele Ärzt_innen und Psycholog_innen angesichts eines Trans*kindes überfordert zu sein. So zeigen diese nicht nur verschiedene Reaktionen, sondern schlagen auch völlig unterschiedliche Herangehensweisen (in der Erziehung) vor: Durch *normalisierende Herangehensweisen* (Ignorieren, Korrigieren oder Sanktionieren) wird versucht, die geschlechtliche Identität des betroffenen Kindes und das als nicht geschlechtskonform betrachtete Verhalten zu verändern bzw. den Verbleib in der bei der Geburt zugewiesenen Geschlechtsrolle zu fördern, obwohl erfahrene Psychotherapeuten darauf hinweisen, dass ein Mensch bezüglich Geschlechtsidentität nicht umerzogen werden kann und ein solches Vorgehen gar zu erhöhtem Auftreten von Angst, Depression und

Suizidalität führt. Daneben gibt es *vermeidende Herangehensweisen*, bei welcher seitens der Ärzt_innen, Psycholog_innen oder Psychiater_innen auf eine Anfrage durch die Eltern eines Trans*kindes nicht reagiert wird, meist in der Annahme, dass das Leben seinen *natürlichen* Lauf nehmen werde. Die Entscheidung, dass transidente Jugendliche die pubertäre, körperliche Entwicklung entgegen ihrer Geschlechtsidentität durchleben müssen, kann aber nicht als neutral gelten. Bei *affirmativen Herangehensweisen* hingegen wird davon ausgegangen, dass eine von den Geschlechternormen abweichende Geschlechtsidentität nicht krankhaft ist. Demzufolge wird die Geschlechtsidentität eines Kindes bedingungslos anerkannt und deren Ausdruck unterstützt, wodurch eine soziale Transition in der Kindheit und die Behandlung mit pubertäts-blockierenden Hormonen in der Vorpubertät und mit gegengeschlechtlichen Hormonen bei Jugendlichen heutzutage vermehrt ermöglicht wird. Die Erfahrung zeigt, dass dies in den meisten Fällen zur Verminderung von psychischen Beschwerden führt (vgl. Schneider, 2014, S. 181-196).

Trotzdem argumentieren manche Kritiker_innen von hormonellen Behandlungen bei Kindern und Jugendlichen vor Abschluss der psychosexuellen Entwicklung noch immer damit, dass ihnen sonst die für die Identitätsentwicklung wichtigen psychosexuellen Erfahrungen verwehrt blieben oder sie in eine bestimmte Richtung bezüglich der sexuellen Orientierung gedrängt würden, wie Becker, Möller und Schweizer (2013) feststellen. Gemäss ihrer Erfahrung scheint die Angst vor Fehlentscheidungen bei vielen Mediziner_innen und Psycholog_innen grösser zu sein als die Angst vor den Folgen eines abgelehnten Transitionswunsches (vgl. Becker, Möller & Schweizer, 2013), obwohl aus der Sicht vieler (erwachsener) Trans*personen die Pubertät als traumatisierend beschrieben wird, wie z.B. Flütsch aus seinem Erleben als transidenter Junge schildert: „Mit Zunahme der weiblichen Hormone verändert sich meine gesamte Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, langsam hinter einem schweren Vorhang zu verschwinden. Die Welt entrückt mir, ich spüre mich nicht mehr“ (Flütsch, 2014, S. 72).

So sehen viele erfahrene Fachleute mit dem Wissen um die extreme (Zusatz-)Belastung von Trans*jugendlichen durch die pubertären Veränderungen und das hohe Risiko von „sekundären Störungen“ eine annähernd *neutrale* Haltung in der Zustimmung zur Blockierung der pubertären Entwicklung, da dadurch einerseits die weitgehend irreversiblen Pubertätsentwicklungen wie der Stimmbruch bei Trans*mädchen oder die Brustentwicklung bei Trans*jungen zum Preis wesentlich massiverer Behandlungen erspart bleiben können, andererseits die depressiven Symptome bei Jugendlichen vermindert werden (vgl. Nieder, Richter-Appelt & Möller, 2015, S. 177; Preuss, 2016, S. 111; Reucher, 2014, S. 370; Wüsthof, 2014).

Wie Wüsthof (2014) weiter ausführt, kommt als weiteres Argument für eine Behandlung mit gegengeschlechtlichen Hormonen bei transidenten Jugendlichen hinzu, dass sie sich sonst vom Erscheinungsbild deutlich von dem der Gleichaltrigen unterscheiden und quasi als *Neutrum* wiederum einem erhöhten Risiko des sozialen Ausschlusses ausgesetzt sind. In diesem Sinn stellt eine Nicht-Intervention, u.a. aus Angst der Eltern etwas falsch zu machen, keine Alternative dar, da diese Jugendlichen in einen negativen, psychischen Strudel geraten können. Eine Hormonbehandlung hingegen stärkt nicht nur das Selbstvertrauen der Jugendlichen, sondern fördert auch ihre allgemeine psychosoziale Entwicklung und begünstigt zudem die Aufnahme romantischer Beziehungen (vgl. Wüsthof, 2014, S. 205-212).

Die Aussage des fünfzehnjährigen Trans*mädchens Nancy im Bericht des Magazins *Wir Eltern* verdeutlicht Wüsthofs Argumente, Jugendliche nicht zu lange als „geschlechtliches Neutrum“ hinzuhalten: „Ich kam mir vor wie ein Fake, wurde in einer Zwischenwelt geschlechtslos hängen gelassen, war diesen Fachleuten total ausgeliefert. Das machte mich fast wahnsinnig. Denn ich wusste, ich brauche diese Hormone, unbedingt“ (Wir Eltern, 2015). Nancy spricht hier eine weitere Problematik an, nämlich, inwieweit

das Selbstbestimmungsrecht von Minderjährigen bei medizinischen Behandlungen Gültigkeit hat bzw. erhält. Zur Rechtslage von Trans*kindern und -jugendlichen betonen Bager und Göttsche (2015), dass Minderjährige u.a. bezüglich der Menschenwürde, dem Recht auf Leben und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht grundrechtsmündig sind, dass aber keine expliziten Selbstbestimmungsrechte von Minderjährigen bestehen und deshalb häufig verschiedene Unsicherheiten bei diesen selbst, ihren Eltern, im schulischen Umfeld und/oder in der Medizin auftauchen. So gibt es zur Rechtslage im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen in der Rechtsordnung keine Aussage über den „richtigen“ Zeitpunkt bzw. die Einwilligungsfähigkeit für hormonelle oder chirurgische geschlechtsangleichende Massnahmen. Problematisch wird es insbesondere dann, wenn die Eltern ihre Zustimmung für eine von der minderjährigen Person gewünschten Behandlung verweigern. Auch in der Schule bietet das Recht nur begrenzten Schutz. Es besteht zwar Anspruch auf die gewünschte, veränderte Anrede und der entsprechenden Auf-führung in Dokumenten (Zeugnis) und auf Klassenlisten, hingegen ist das Recht auf Benutzung der „ge-gengeschlechtlichen“ Umkleidekabinen oder Toiletten möglicherweise eingeschränkt, wenn sich andere Kinder dadurch in ihrer Privat- und Intimsphäre verletzt fühlen (vgl. Bager & Göttsche, 2015, S. 120-139). So betrifft die soziale Transition bzw. das Coming-out von Trans*kindern und -jugendlichen in der Schule nach Rauchfleisch (2014) u.a. auch ganz praktische Fragen wie z.B.: *„Wo soll das Trans*kind bei Klassenfahrten schlafen? oder Wie kann das Trans*kind vor Diskriminierung durch andere Kinder geschützt werden?“* (vgl. Rauchfleisch, 2014, S. 90). Zur Akzeptanz transidenter Kinder und Jugendlicher durch Gleichaltrige schreibt Rauchfleisch (2013), dass vorpubertäre Kinder im Allgemeinen weniger Probleme hätten, wenn sich ein anderes Kind nicht geschlechtsrollenkonform verhält. Da Jugendliche im Pubertätsalter stark mit ihrer Sexualität und ihren Rollen als Mädchen oder Jungen beschäftigt sind, sind sie wesentlich intoleranter gegenüber „Abweichenden“ (Rauchfleisch, 2013, S. 110). Letzteres betonen auch Kugler und Nordt (2010). So haben LGBT-Jugendliche in der ohnehin schwierigen Zeit der Pubertät zusätzliche, belastende Aufgaben zu bewältigen. Dabei ist das Bewusstwerden und die Annahme der eigenen sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität meist ein langwieriger Prozess der Identitätsentwicklung und -findung. Dieser wird bei Trans*jugendlichen oft als doppeltes Coming-out beschrieben, denn häufig steht zunächst die sexuelle Orientierung im Vordergrund (Coming-out als lesbisch oder schwul) und erst danach die geschlechtliche Identität (Coming-out als trans*). Dabei sind alle – lesbische, schwule, bisexuelle und transidente – Jugendlichen bzw. ihr Coming-out von starren gesellschaftlichen Vorstellungen vermeintlich richtiger Männlichkeit bzw. Weiblichkeit gekennzeichnet und von Sexismus und Homophobie betroffen (vgl. Kugler & Nordt, 2010, S. 5). Auch das Jugendnetzwerk Lambda Bayern weist darauf hin, dass es gerade für Kinder und Jugendliche sehr schwierig ist, „anders“ zu sein als die Mitmenschen, und dies bei ihnen häufig einen enormen Druck auslöst, da sie ja auch dazugehören möchten. Als Reaktion passen sich die einen an und verleugnen sich damit selbst, während andere ihre gefühlte Geschlechtsidentität „ausleben“ und dafür diskriminiert werden. Gerade in der Schule werden Überschreitungen der gesellschaftlichen Geschlechtervorstellung von Mitschüler_innen oft sanktioniert und abgewertet (vgl. Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015). Zur Wahrnehmung der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung bzw. des Gefühls, *„anders“ zu sein*, erfahren gemäss Kennedy (2014) transidente Kinder und Jugendliche zudem das Unvermögen, dies bzw. ihre Identität sprachlich auszudrücken. Das fehlende Vokabular und Wissen bezüglich Transidentität verunmöglicht es ihnen, sich selbst zu kategorisieren und sich mit einer bestimmten sozialen Gruppe zu identifizieren. Nach Kennedy ist die Hinderung der Kinder, Schlüsselwörter für ihre geschlechtliche

Selbstverortung zu erlernen, eine Diskriminierung durch die cis*-geschlechtliche Kultur, was sich potenziell negativ auf ihre psychische Gesundheit, ihr Selbstvertrauen, ihre schulischen Leistungen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft auswirkt. Zudem fehlen insbesondere Trans**kindern* die für die eigene Identifizierung wichtigen transidenten Vorbilder. Weiter besteht das Problem, dass dieser überwiegend *unsichtbare* Bevölkerungsanteil nicht wirklich gezählt werden kann, wodurch die Sichtweise bestätigt wird, dass es vermeintlich nur sehr wenige Trans**kinder* gibt (vgl. Kennedy, 2014, S. 324-333).

Diese (scheinbare) Tatsache steht zudem im Widerspruch zur Schilderung vieler erwachsener Trans*-menschen, die geschlechtliche Nicht-Übereinstimmung schon früh wahrgenommen zu haben. Da Kinder mit ungefähr drei Jahren benennen können, ein Junge oder ein Mädchen zu sein, äussern sich manche Transkinder bereits im Alter von zwei bis vier Jahren darüber, dass ihre Geschlechtsidentität nicht mit ihrem biologischen Geschlecht übereinstimmt, wie Brill und Pepper (2011) berichten. Wenn ein Kind in seiner weiteren Entwicklung seine Geschlechtsidentität zum Ausdruck bringt, merken viele Eltern, dass es sich dabei nicht nur um eine Phase handelt. Wenn sich nun ein Kind seiner Transidentität bewusst(er) wird, aber in der Schule oder anderswo Einschränkungen in seiner geschlechtlichen Ausdrucksweise erfährt, ist es typisch für solche Kinder, dass sie in der Schule Verhaltensprobleme entwickeln oder sogar Selbstmordgedanken äussern. Die hormonellen und körperlichen Veränderungen in der Pubertät nehmen transidente Kinder zudem meist als „verkehrte Pubertät“ und als Bedrohung wahr. Dahinter steckt die Furcht, sich von der eigenen Geschlechtsidentität laufend weiter zu entfernen. Häufig ziehen sich transidente Jugendliche daraufhin aus ihrem sozialen Umfeld zurück und verfallen in Depressionen, wodurch die Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität verzögert werden kann. Zudem sind viele transidente Jugendliche besonders unsicher, wie sie sich gegenüber Gleichaltrigen des gleichen oder anderen Geschlechts verhalten sollen. Wenn es ums Verliebtsein geht, haben sie oft Angst davor, zurückgewiesen oder als transident geoutet zu werden. Scham und Selbsthass sind dadurch bei Trans**jugendlichen* oft erhöht. Vor Ende der Adoleszenz probieren viele Teenager verschiedene geschlechtsbezogene Verhaltensweisen aus, um herauszufinden, was am besten zu ihnen passt. Häufig beziehen sie die innere Nichtübereinstimmung zunächst eher auf die sexuelle Orientierung als auf die Geschlechtsidentität. Dies mag der eine Grund dafür sein, dass viele Trans**menschen* trotz dem oft frühen Bewusstsein, irgendwie anders zu sein, erst als Erwachsene erkennen, dass sie *transident* sind. Der zweite Grund liegt aber vermutlich auch in einem meist langjährigen Verdrängungsprozess, da viele Trans**kinder* bzw. -*jugendliche* aufgrund von erlebter oder befürchteter Abwendung der eigenen Familie alles unternehmen, um sich selbst zu überzeugen, nicht transident zu sein. Der Druck, sich den erwarteten Geschlechternormen unterzuordnen, wird sowohl auf unbewusste als auch bewusste Weise vermittelt, wobei die Botschaft an das Kind immer dieselbe ist, nämlich; ungenügend zu sein, so wie es ist. Am stärksten stellt das geschlechtervariante Verhalten von Jungen (bzw. Trans**mädchen*) die Umgebung, insbesondere ihre Väter, vor eine grosse Herausforderung, denn oft wird in der femininen Erscheinungsweise eines Jungen eine Bedrohung der Männlichkeit des Vaters gesehen. Zudem wird ein als abweichend wahrgenommenes Geschlechtsverhalten oft als Provokation wahrgenommen. Werden sich die Eltern der Transidentität ihres Kindes bewusst, entwickeln sie oft Ängste vor der Verurteilung durch die Umgebung oder vor Ausschluss von der Gemeinschaft, aber auch Gefühle der Scham für bzw. Wut auf das eigene Kind. Dazu können Gefühle von Trauer kommen, das Kind, das sie bisher hatten, zu verlieren. Manche Eltern wenden Erziehungspraktiken an, welche sich sehr negativ auf die kindliche körperliche und seelische Gesundheit bzw. Entwicklung des Kindes auswirken können. U.a. können geäusserte Schamgefühle und Schuldzuwie-

sungen an das Kind dazu führen, dass es sein Leben als Lüge wahrnimmt, seine Ich-Identität verleugnet und Selbstscham verinnerlicht. Aus Angst um die Sicherheit ihres transidenten Kindes wechseln einige Familien sogar den Wohnort; oder das transidente Kind wechselt die Schule. Dabei sind es manchmal weniger die Mitschüler_innen selbst, welche sich mit der „Anwesenheit“ eines Trans*kindes schwer tun, sondern vielmehr deren Eltern. Aus Unwissenheit entwickeln diese manchmal Befürchtungen und fordern u.a., dass die eigenen Kinder das Trans*kind meiden sollen oder dass dieses nicht dieselbe Toilette benutzen darf (vgl. Brill & Pepper, 2011, S. 18-182). Heftige Diskussionen bis zu Rechtsstreiten bezüglich der Benutzung der Toilette und Umkleidekabine von transidenten Schüler_innen entsprechend ihrer Geschlechtsidentität werden v.a. in den USA geführt, worüber u.a. *Der Landbote* (2015) berichtete.

Probleme, mit welchen die Familie eines transidenten (bzw. geschlechtsvarianten) Jungen konfrontiert wird, zeigt zudem der belgische Film „Ma vie en rose“ von Alain Berliner (2007) auf eindrückliche Weise: Aus Furcht vor Diskriminierungen sehen sie sich „gezwungen“, in eine andere Stadt umzuziehen.

An dieser Stelle sei auch auf die deutsche Organisation TRAKINE (Trans-Kinder-Netz) hingewiesen, welche sich mit der Lebenssituation von Trans*kindern und -jugendlichen auseinandersetzt und diese selbst sowie deren Eltern zu Wort kommen lässt bzw. ihnen verschiedene Informationen und Beratungen anbietet (vgl. <http://trans-kinder-netz.de>). Der Mitbegründer des Vereins, Peter Keins, hat zudem eine informative Broschüre („Trans* Kinder – eine kleine Fibel“, 2015) zusammengestellt. Weiter wurde eine insbesondere für die Schule hilfreiche Dokumentation mitsamt Materialien zur Aufklärung zum Umgang mit transidenten Schüler_innen vom Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V. (2015) erarbeitet.

2.4 Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen Identität

2.4.1 Begrifflichkeiten und Stigmatisierungsformen

Um die Zusammenhänge von verschiedenartigen Stigmatisierungen und deren Entstehungs- und Wirkungsprozessen zu verstehen, werden zunächst einige Begrifflichkeiten und Grundlagen erläutert.

Mit **Stigma** (griech. für *Stich, Wundmal*) wird eine unerwünschte, nicht den Erwartungen der Gesellschaft entsprechende Andersheit einer Person bezeichnet. Dabei entspricht das Stigma einer Verallgemeinerung einer spezifischen Handlung oder Eigenheit einer Person auf deren Gesamtcharakter. Nach Erving Goffmann (2014) stellt ein Stigma die Kluft zwischen dem, was eine Person sein sollte (ihrer *virtuellen sozialen Identität*), und dem, was sie wirklich ist (ihrer *wirklichen sozialen Identität*) dar (*siehe unten*).

Unter **Stigmatisierung** wird in der Soziologie dementsprechend ein Prozess verstanden, durch welchen Individuen bestimmte andere Individuen in eine bestimmte soziale Kategorie (wie z.B. Geschlecht) einordnen. Dabei wird eine stigmatisierte Person oder Gruppe von anderen durch gesellschaftlich oder gruppenspezifisch negativ bewertete Merkmale charakterisiert, wodurch in sozialer Hinsicht eine *Diskriminierung* entsteht (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung>).

Einer **Diskriminierung** liegt also eine Bewertung von Lebewesen anhand tatsächlicher oder zugeschriebener gruppenspezifischer Merkmale zu Grunde. Dabei werden verschiedene Formen von Diskriminierung unterschieden: die *strukturelle, institutionelle* und *individuelle (oder interaktionelle) Diskriminierung*.

Als **strukturelle Diskriminierung** werden die Formen von Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen bezeichnet, die in der Struktur der jeweiligen Gesellschaft, also in den für alle Gesellschaftsteile geltenden Normen und Regeln, begründet liegen. Diese beruhen meist auf eingespielten, dauerhaften, oft formalisierten institutionellen Praktiken. Zur strukturellen Diskriminierung kommt es, wenn durch ihre Anwendung in Form von Haltung oder Handlungen gesellschaftliche Teilgruppen gravierender Ungleich-

behandlung ausgesetzt sind, während die Angehörigen der eigenen Gruppe systematisch gegenüber den Nicht-Dazugehörigen privilegiert werden. Strukturelle Diskriminierung findet häufig versteckt statt.

Diskriminierende Phänomene in Form von organisatorischem Handeln wie z.B. organisatorischen Strukturen, Programmen oder Routinen innerhalb gesellschaftlicher Institutionen (z.B. in der Schule) werden ebenfalls als strukturelle oder spezifisch als **institutionelle Diskriminierung** bezeichnet.

Individuelle (oder interaktionale) Diskriminierung kann in Zusammenhang mit struktureller oder institutioneller Diskriminierung erfolgen, und wird bewusst oder unbewusst ausgeübt. Ihr liegen *Stereotype* (generalisierte Überzeugungen) und Vorurteile (allgemeine Bewertungen, gefühlsmässige Reaktionen und Verhaltensdispositionen) zu Grunde (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung>).

Häufig greifen die verschiedenen Stigmatisierungsformen ineinander. Insbesondere steht ausgeübtes Stigma mit strukturellem Stigma in engem Zusammenhang, da das individuelle Verhalten weitgehend auf gesellschaftlich-kulturellen Stereotypisierungen und Vorurteilen basiert.

Nach Goffman (2014) entsteht für eine Person ein Stigma, wenn die Abweichung der „aktualen sozialen Identität“ von der „virtualen sozialen Identität“ als normative Vorgabe und Erwartung in negativer Weise über das tolerierte Ausmass hinausgeht. Ein Stigma zu haben, bedeutet also, in unerwünschter Weise anders zu sein als von der betreffenden Person angestrebt. Es schliesst die betreffende Person aus der Gruppe der „Normalen“ aus, diskreditiert sie, entzieht ihr die volle soziale Anerkennung und führt so zu einer *Beschädigung der Identität*. Gleichzeitig wird eine Stigma-Theorie konstruiert, die beweisen soll, dass von den Stigmatisierten eine Gefährdung (der „Normalen“) ausgehen würde. Die defensive Reaktion eines derartig Stigmatisierten kann wiederum als Beweis für seinen Defekt und als Rechtfertigung für die Art, wie er behandelt wird, ausgelegt werden. Bezüglich Problembewältigung bzw. Stigmamanagement kommt es darauf an, ob die soziale Umwelt über die Abweichung von den Normalitätsstandards Bescheid weiss und sich die betreffende Person damit in der Position des „Diskreditierten“ befindet, oder ob die Abweichung nur ihr bekannt ist und sie sich deshalb im Zustand des „Diskreditierbaren“ befindet. Die Unterscheidung ist wichtig, obschon ein stigmatisiertes Individuum in der Regel mit beiden Situationen Erfahrungen macht (vgl. Goffman, 2014, S. 10-15). In Anlehnung an Goffmann führt von Engelhardt (2014) aus, dass die Stigmatisierung durch die Anderen, aber auch durch das Individuum selbst erfolgen kann. Aktive Stigmatisierungen manifestieren sich in Form von Missachtung, Ausgrenzung und Sanktionierung; passivere als Ignorieren, Ausweichen oder auch als übertrieben positives Behandeln. Während in der Folge die einen das Stigma verinnerlichen und eine negative Identität entwickeln, reagieren andere mit Rückzug oder aber mit Aggressivität nach aussen, was wiederum dazu führen kann, dass die Stigmatisierung weiter verstärkt wird. Wird die eigene „Abweichung“ vor anderen verheimlicht, geschieht eine Täuschung hinsichtlich der eigenen Identität. Durch die dauernde Anstrengung können psychische Belastungen entstehen. Stigmatisierte Personen können sich aber auch als „anders“ „outen“ und sich damit in die Position der Personen mit bekannten Abweichungen begeben (vgl. von Engelhardt, 2014, S. 84-88). Goffmans Theorie und von Engelhardts Ausführungen können insbesondere mit der Theorie des internalisierten Stigmas von Herek, Gillis und Cogan (2009) in Zusammenhang gebracht werden (*Kap. 2.4.5*).

2.4.2 Strukturelles Stigma im Zusammenhang mit Sozialisation und Geschlecht, insbesondere im schulischen Kontext

Indem die Sozialisation und (Geschlechts-)Identitätsentwicklung in unserer Gesellschaft massgeblich durch die wirkmächtige Heteronormativität beeinflusst wird, sind all jene, die sich nicht innerhalb der ent-

sprechenden Normen verorten (können), überall und andauernd, jedoch meist unbeachtet, von strukturellem Stigma betroffen. Dies gilt spezifisch auch für die Schule, wo die Heranwachsenden viel Zeit (mit Gleichaltrigen) verbringen, während sie ihr soziales Umfeld nicht selbst aussuchen können und allgemein über wenig Selbstbestimmungsrecht verfügen. Denn auch wenn Geschlecht durch das Subjekt mitkonstruiert wird, so geschieht dies doch weitgehend in Abhängigkeit von bzw. unter gesellschaftlich-kulturellem Einfluss. Die in die Schulzeit fallende Pubertät mit ihren hormonellen, körperlichen und psychischen Veränderungen und der grossen Bedeutung der Peers und des Geschlechts stellen zudem eine sensible Phase in der Geschlechtsidentitätsentwicklung bzw. der gesamten Persönlichkeitsentwicklung dar.

Diesbezüglich betonen verschiedene Autor_innen aus dem Bereich der Geschlechterwissenschaften, dass der Schule in der Ausbildung der Identität sowie der geschlechtlichen und sexuellen Selbstdefinitionen eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. Huch, 2015, S. 182; Kastirke & Kotthaus, 2014, S. 265).

Rendtorff (2014) führt weiter aus, dass Geschlecht als zentrale Strukturkategorie auf allen sozialen Ebenen strukturierend wirksam ist. Deshalb „geht der Prozess der Selbstfindung der Jugendlichen gewissermassen durch den Filter geschlechtstypischer Normierungen und sozialer Bewertung“ (Rendtorff, 2014, S. 284). Durch die geschlechterbezogene Gruppenzugehörigkeit, u.a. auch in der Organisation des Unterrichts und in Lehrmitteln, z.B. durch geschlechtergetrennte Lehrwerke, welche sich ihrer vermeintlichen „geschlechtstypischen Interessen“ spezifisch an Jungen oder an Mädchen richten, wird die Zweigeschlechtlichkeit unserer Gesellschaft fortlaufend verfestigt (vgl. ebd., S. 285-291). Insofern ist nach Bilden (2006) Sozialisation immer auch „Vergeschlechtlichung“, indem der „Prozess der Individuierung durch Vergesellschaftung und der Vergesellschaftung durch Individuierung“ in unserer Gesellschaft nach Geschlecht als einer zentralen sozialen Kategorie, auf welche sich die Beteiligten in sozialen Interaktionen beziehen, strukturiert wird (vgl. Bilden, 2006, S. 46-47).

Degele (2008) spricht in diesem Zusammenhang von „verinnerlichter Gesellschaft“, indem Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit als vermeintliche Natürlichkeit und als unhinterfragter, gesellschaftlicher Tatbestand gelten und deshalb nicht benannt oder gar legitimiert werden müssen. So käme beispielsweise kein heterosexueller Mensch auf die Idee, sich selbst als solcher zu „outen“ (Degele, 2008; zitiert nach Klapeer, 2015, S. 28). Heteronormativität funktioniert dabei gleichzeitig organisiert *und* organisierend und durchzieht sowohl individuelle Handlungsweisen als auch gesellschaftliche Strukturen, über welche sie wiederum institutionalisiert und reproduziert wird. Alles von diesen heteronormativen Regeln Abweichende wird ausgeschlossen, verleugnet und/oder zu wertlosen Objekten gemacht (vgl. ebd., S. 29; S. 35-36). Diese Zusammenhänge beschreibt Judith Butler (2012) als „heterosexuelle Matrix“, mittels welcher der Körper, die Geschlechtsidentität sowie das Begehren eines Menschen in unserer Gesellschaft als „sinnvoll“ und anerkannt erachtet wird, wenn er folgende Bedingungen erfüllt: Er muss ein stabiles Körpergeschlecht (*sex*) haben, welches durch eine feste Geschlechtsidentität bzw. ein entsprechendes soziales Geschlecht (*gender*) zum Ausdruck gebracht wird. Körpergeschlecht und Geschlechtsidentität sollen eine Einheit bilden, während das Begehren „durch die zwanghafte Praxis der Heterosexualität gegensätzlich und hierarchisch definiert ist“ (Butler, 2012, S. 220; S. 37 ff.). Diese Form des Zwangs kann nach meinem Verständnis auch als „strukturelles Stigma“ bezeichnet werden. Es stellt sowohl Wirkung als auch Bedingung dar, indem jedes Individuum selbst an der alltäglichen (Mit-)Konstruktion und Aufrechterhaltung des heteronormativen Systems beteiligt ist, ungeachtet dessen, ob und wie es selbst der oben beschriebenen „heterosexuellen Matrix“ entspricht bzw. darin situiert ist. Diesbezüglich betont Hartmann (2012), dass geschlechtliche Sozialisation nicht nur als Aneignung, sondern auch als subjektive Leistung eines

Individuums zu verstehen ist. Da aber Sozialisation auf Integration in die Gesellschaft zielt, sind über meist unausgesprochene Konventionen vermittelte (Geschlechter- und Sexualitäts-)Normen, informell institutionalisiert, weshalb sie kaum wahrgenommen oder hinterfragt werden, jedoch einen konstitutiven Einfluss auf Menschen haben. Gerade die Schule als sozialer Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche in einer lebensgeschichtlich bedeutsamen Phase hat dadurch beachtlichen Anteil an deren Persönlichkeitsentwicklung, einschliesslich ihres geschlechtlichen und sexuellen Selbstverständnisses. Dabei werden die Selbstwahrnehmung und das Wissen über eigene Gefühle, Bedürfnisse, Eigenschaften und Vorlieben bezüglich Geschlecht, Sexualität und Lebensweisen immer in Auseinandersetzung mit Erwartungen und Zuschreibungen bedeutsamer Bezugspersonen, des sozialen Umfelds und der umgebenden Gesellschaft kognitiv und emotional verarbeitet. Sowohl konkrete Aussagen als auch heimliche Botschaften im schulischen Kontext beeinflussen die eigene Haltung gegenüber der Vielfalt an Lebensweisen sowie die Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Geschlechtlichkeit bzw. des sexuellen Begehrens. Problematisch ist dies für all jene, die sich in diesen Normen nicht wiederfinden, insbesondere für homo- oder bisexuelle, trans*- oder inter*geschlechtliche Menschen. Sie werden in Frage gestellt, diskriminiert und pathologisiert. So gesehen erweisen sich die Kategorien Geschlecht und Sexualität als gesellschaftliche Ordnungskategorien, anhand welcher die unterschiedlichen Lebensweisen hierarchisiert und u.a. soziale Anerkennung und Teilhabechancen zugewiesen werden. In der Schule nicht vorgesehene Geschlechtlichkeiten wie Trans* und Inter* sind dadurch mit ungleichen Bildungschancen verbunden (vgl. Hartmann, 2012, S. 2). Indem das Selbstverständnis der Individuen durch die vermittelte Normalität und damit die Abhängigkeit des Menschen von sozialer Anerkennung und sein Wunsch, so zu sein wie andere, beeinflusst wird, versucht das Subjekt über die normalisierende Anbindung an Normen Anerkennung und soziale Lebensfähigkeit zu sichern (vgl. Hartmann, 2015, S. 32). So entwickeln Kinder und Jugendliche meist schon früh ein Eigeninteresse daran, sich selbst als Mädchen oder Junge zu verstehen bzw. sich gemäss der gesellschaftlichen Strukturierung der Zweigeschlechtlichkeit zu kategorisieren und einzuordnen, denn geschlechtsüberschreitendes Handeln ruft bereits bei Vorschulkindern etikettierende und diskriminierende Zuschreibungen hervor (vgl. Hartmann, 2006, S. 243).

Dabei wird eine Person bereits aufgrund der durch andere vorgenommenen Geschlechtszuschreibung bei der Geburt *gendert*, wie Kennedy (2014) bemerkt. Dies ist an sich meistens nicht problematisch. Für Menschen jedoch, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem ihnen zugeschriebenen Geschlecht übereinstimmt, stellt die Verwebung mit der *kulturellen Cis*-Geschlechtlichkeit* (siehe Glossar) meist eine grosse Schwierigkeit dar. So mag es für Trans* Kinder bzw. nicht geschlechtskonforme Kinder sehr schwierig sein, sich selbst zu verstehen: „Wenn eine Person seit ihrer frühesten Kindheit permanent hört, sie sei ein Junge, sich aber gar nicht als Junge wahrnimmt, führt das aller Wahrscheinlichkeit nach zu Orientierungslosigkeit und potenziellen psychologischen bzw. emotionalen Problemen, bis hin zur vermeintlichen Nicht-Existenz“ (Kennedy, 2014, S. 327). Dabei ist die Diskriminierung von Trans* Personen, insbesondere von Trans* Kindern, nicht (nur) auf die individuellen Einstellungen einer besonders trans*-phoben Person oder Gruppe zurückzuführen, sondern auf unsere vorherrschende gesellschaftliche *Kultur* der Cis*-Geschlechtlichkeit. Zu deren Definition bezieht sich Kennedy auf Ansara und Hegarty (2011), nach welchen kulturelle Cis*-Geschlechtlichkeit dazu führt, dass als „transgender“ kategorisierte Personen zu etwas „Anderem“ bzw. einem erklärungsbedürftigen Phänomen gemacht werden. Dies entspricht einer stark institutionalisierten Praxis im Sinne einer destruktiven und vorwiegend implizit kommunizierten Ideologie, welche von der biologischen Determinierung eines natürlichen und unveränderlichen

Geschlechts ausgeht und von klein auf von aussen aufgezwungen wird. Mit Trans*phobie bezeichnet Kennedy die *individuelle, auf kultureller Cis*-Geschlechtlichkeit basierenden* negativen emotionalen Reaktionen und Einstellungen gegenüber Trans*personen. Indem die Aneignung von geschlechtsstereotyper Ausdrucks- und Verhaltensweisen durch die Familie, Medien usw. immerzu verfestigt wird, ist es insbesondere Kindern nicht möglich, Geschlecht jenseits oder zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit zu denken. Hinzu kommt, dass sie das Gefühl, *nicht dazuzugehören*, bzw. ihre Identität nicht sprachlich ausdrücken können. Das fehlende Vokabular und Wissen sowie die fehlenden transidenten (minderjährigen) Vorbilder verunmöglichen es Trans*kindern, sich selbst zu kategorisieren und sich mit einer bestimmten sozialen Gruppe zu identifizieren, was sich negativ auf ihre psychische Gesundheit, ihren Selbstwert, ihre schulischen Leistungen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft auswirken kann. In der Folge wird die vermeintliche Unsichtbarkeit von Trans*menschen weiter verstärkt (vgl. Kennedy, 2014, S. 319-333).

Aus dekonstruktivistischer Perspektive kritisieren auch Perko (2015) sowie Recla und Schmitz-Weicht (2015) die Herstellung normativer Geschlechterrollen als *Doing Gender* sowie die der Sozialisation zugrunde liegende Heteronormativität, welche in Form von Normen, Werten und Verhaltensweisen dafür sorgt, dass Heterosexualität (*siehe Glossar*) und die Annahme von zwei grundverschiedenen, unveränderbaren Geschlechtern als normal und natürlich wahrgenommen werden, während z.B. homosexuelles (*siehe Glossar*) Begehren oder transidente Lebensweisen als „abweichend“ gekennzeichnet und ausgegrenzt werden (vgl. Perko, 2015, S.80; Recla & Schmitz-Weicht, 2015, S. 278).

Dabei wirken gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse weitgehend unbewusst bzw. verselbständigt in die Konstruktionen von „Geschlecht-Werden und -Sein“ mit ein, nicht zuletzt im Bildungssystem: „Individuelle und kollektive Vorstellungen und Deutungen sind vielfach von Geschlechterkonstruktionen „imprägniert“, aber sie werden auf eine je individuelle Weise in biographische Konfigurationen „eingebaut““ (Dausien, 2006, S. 35). Lehrpersonen sind insofern an der sozialen Konstruktion von Geschlecht mitbeteiligt, als dass sich ihre normativen Erwartungen bezüglich Geschlecht bzw. geschlechtskonformem Verhalten auf die Interaktionen zwischen den Beteiligten auswirken und zusätzlich durch soziale Arrangements wie z.B. Geschlechtertrennung im Unterricht (re-)produziert werden. Am Aufrechterhalten bzw. an der (Re-)Produktion von starren Gendervorstellungen bzw. Geschlechterstereotypen sind aber schliesslich *alle* Interaktionspartner_innen beteiligt (vgl. Faulstich-Wieland, 2015, S. 59-62).

Da Schule ja längst nicht nur formale Bildung beinhaltet, nimmt sie gemäss Hagedorn (2014) als Ort intersubjektiven Erlebens und „als Stigmatisierungs- und Etikettierungsraum“, in dem es innerhalb schulischer Sozialbeziehungen zu wechselseitigen Zuschreibungen als „normal“ oder „abweichend“ kommen kann, in vielfältiger Weise auf die Persönlichkeit und Individualität Einfluss. Mit der Funktion der Sozialisation soll die Schule dazu befähigen, die Verwirklichung und Reproduktion allgemeiner Werte der Gesellschaft mit der Erfüllung eines spezifischen Rollentypus zu verbinden, was wiederum mit sozialer Anerkennung zusammenhängt (vgl. Hagedorn, 2014, S. 18-20). So finden Abwertungen aufgrund der sexuellen Orientierung und/oder der geschlechtlichen Identität nicht nur in Form von gewalttätigen und offenen Übergriffen, sondern häufig auch als weniger offensichtliche, alltägliche Diskriminierungen struktureller Art wie z.B. Tabuisierung oder „Tolerieren“ von homophoben Äusserungen statt. In der Folge schränkt das Unsichtbar-Machen von vielfältigen Identitäts- bzw. Lebenswirklichkeiten und -entwürfen die Möglichkeiten der Lebensgestaltung stark ein (vgl. Schmidt, Schondelmayer & Schröder, 2015, S. 9-11).

Pohlkamp (2015) spricht diesbezüglich von „diskriminierenden Normalisierungen“ und betont, dass die in der Schule herrschende Unwissenheit und fehlende Reflexion über Geschlecht und dessen Herstellungs-

prozesse, aber auch der bestehende Normalisierungsdruck in einer auf Leistung fixierten und dadurch „Abweichendes“ als störend deklarierenden Gesellschaft bei Pädagog_innen häufig zu Verunsicherung oder gar Ängsten bezüglich der Thematisierung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt führen (vgl. Pohlkamp, 2015, S. 78-82). Durch die daraus resultierende Tabuisierung bzw. Marginalisierung werden nicht nur die vielfältigen geschlechtlichen Lebensweisen an sich unsichtbar gemacht, sondern auch konkrete Diskriminierungen von Menschen geschlechtlicher Minderheiten negiert und legitimiert.

Dass im Grunde alle Formen von Diskriminierungen im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität mit einem strukturellen Stigma zusammenhängen, wird auch von der Europäischen Kommission (2011) beschrieben: Das cisnormative System, das nur zwei eindeutige und ausschliessliche Formen männlicher und weiblicher Identitäten anerkennt, legitimiert und privilegiert diejenigen, die sich in dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht wohl fühlen, und führt zur Benachteiligung bzw. Ausgrenzung aller Menschen, deren Geschlecht, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck nicht den sozialen Erwartungen entsprechen. Institutionelle Trans*phobie wie z.B. Pathologisierung oder fehlende Mechanismen zum Schutz vor Diskriminierung sowie soziale Trans*phobie in Form von ausgeübten Diskriminierungen gründen auf strukturellem Stigma bzw. sind Ausdruck davon (vgl. Europäische Kommission, 2011, S. 15-17). Indem wir *alle* an der Aufrechterhaltung heteronormativer Annahmen, Einstellungen und Normen mitbeteiligt sind, findet strukturelles Stigma allgegenwärtig, überall sowie weitgehend unbeachtet statt. So werden im Grunde *alle* Menschen, v.a. Kinder und Jugendliche, die gleichzeitig besonders abhängig *und* Teil vom System sind, in ihren (geschlechtlichen) Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt.

2.4.3 Spezifische Entwicklungsaufgaben und Stigmatisierungen von minderjährigen Trans*menschen, mit Fokus auf transidente Jugendliche im schulischen Kontext

Nach Hurrelmann (2013) werden Heranwachsende in der Jugendphase bzw. Pubertät mit verschiedenen Entwicklungsaufgaben insbesondere in Bezug auf ihre Geschlechtsidentitätsentwicklung konfrontiert: „Die Zugehörigkeit zum Geschlecht „Mann“ oder zum Geschlecht „Frau“ ist für das Erleben der eigenen Person im Jugendalter von fundamentaler Bedeutung. Keine andere Zuordnung hat so grundsätzliche Auswirkungen auf Empfindungen und Verhalten, auf gesellschaftliche Chancen und soziale Erwartungen“ (Hurrelmann, 2013, S. 84). Das Akzeptieren und aktive Begleiten der sich verändernden körperlichen und emotionalen Konstitution sowie ein kontinuierliches Erleben, mit sich selbst identisch zu sein, und die Identifikation mit der eigenen Geschlechtsrolle, verbunden mit der individuellen sexuellen Orientierung, sind wesentliche Bedingungen zur Entwicklung der Identität (vgl. ebd., S. 30-38). Dabei wird die Sozialisationsfunktion der Schule insbesondere über das informale soziale Geschehen, also Interaktionen mit Gleichaltrigen in den Pausen, während des Unterrichts und im gesamten Schulleben, ausgeübt. Zudem leistet die Schule für die Gesellschaft die Aufgabe der sozialen Integration, indem sie einen Mikrokosmos der Gesellschaft herstellt und von den Individuen ein hohes Mass von Anpassung an die bestehenden sozialen Strukturen fordert. So versucht jeder Mensch, durch die Verbindung von Individuation und Integration die an ihn gestellten Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und seine Ich-Identität zu sichern (vgl. Hurrelmann, 2013, S. 53; 113-114), wobei die Bewältigung der alterstypischen Entwicklungsaufgaben von den bestehenden personalen und sozialen Ressourcen abhängen. Gelingt sie nicht, kann sich dies in nach aussen gerichtetem, ausweichendem oder nach innen gerichtetem Problemverhalten zeigen. Alle drei Verhaltensweisen treten in der Jugend am häufigsten von allen Lebensphasen auf, denn in dieser Zeit müssen vergleichsweise viele Entwicklungsaufgaben in dichter Abfolge bewältigt werden. Verfestigt

sich ein problematisches Verhalten über längere Zeit, kann dies zu Ablehnung durch die Gleichaltrigen-Gruppe und in der Folge zu einer gestörten weiteren Persönlichkeitsentwicklung führen (vgl. ebd., S. 230-232). Nach Hurrelmann und Quenzel (2013) haben dabei die Peers die Funktion einer Sozialisationsinstanz inne. Da sie aber im Gegensatz zu den Eltern keine Erziehungsfunktion haben und sich kaum für das Wohlbefinden des Anderen verantwortlich fühlen, sind ihre Reaktionen häufig weniger rücksichtsvoll. Die Hierarchie bildet sich vielmehr aus der funktionalen Stellung innerhalb der Gruppe, weshalb es häufig zu Machtkämpfen und damit verbundenen Erniedrigungen und Diffamierungen kommt. Gerät ein junger Mensch in eine untergeordnete Rolle „des Andersseins“ in der Gruppe, kann er schnell Opfer von Diskriminierungen und Stigmatisierungen werden (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 176-178). Die Erfahrung von Demütigungen, Ausgrenzungen oder gar Gewalt führt gemäss Hurrelmann und Quenzel (2013) sowie Bade (2014) bei homosexuellen Jugendlichen dazu, Selbstzweifel und Einsamkeitsgefühle zu entwickeln. So kommt es häufig zu sozialer Isolation, mangelnder Selbstakzeptanz oder aber zum Spielen einer Doppelrolle oder starker Selbstkontrolle und in der Folge zu Schulschwierigkeiten, Depressionen oder gar Suizidversuchen (Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 177-178; Bade, 2014, S. 40-41).

Die Ausführungen von Hurrelmann (2013), Hurrelmann und Quenzel (2013) und Bade (2014) zu allgemeinen Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen bzw. zur Situation homo- und bisexueller Jugendlicher treffen meines Erachtens weitgehend auch auf Trans*jugendliche zu. Wie Wieland (2006) beschreibt, kommen bei ihnen aber noch weitere, zusätzliche Entwicklungsaufgaben hinzu, indem sie der Konflikt, ihre Körperlichkeit nicht mit ihrer empfundenen Geschlechtlichkeit in Einklang bringen zu können, in Konfrontation mit den gesellschaftlich festgeschriebenen Bildern und Normen von Männlichkeit/Weiblichkeit und den damit verbundenen Rollen bringt. Dabei haben auch transidente Jugendliche durch ihre Sozialisation in genau dieser Gesellschaft die Rollenbilder selbst internalisiert, obwohl diese mit der Selbstwahrnehmung der eigenen Gefühle nicht übereinstimmen. Die Angst der transidenten Jugendlichen, von ihrem Umfeld nicht als der/die anerkannt zu werden, als der/die sie sich selber sehen und empfinden, steht in direkter Wechselwirkung zu alltäglichen Problemen: So müssen die Jugendlichen häufig mit einer Identität auftreten, die ihnen u.U. gar nicht entspricht oder gar von ihnen abgelehnt wird. Tritt der/die Jugendliche jedoch im „Wunschgeschlecht“ auf, steht er/sie unter ständigem Rechtfertigungsdruck. Viele Trans*jugendliche leben deshalb in einem permanenten Spannungsfeld, was u.a. die Gefahr der Überkompensation oder Orientierungslosigkeit auf der Suche nach einem tragfähigen Selbstkonzept birgt. Um diesem emotionalen Druck zu entkommen, suchen viele Jugendliche nicht selten nach schnellen „Lösungen“ wie z.B. hohem Drogenkonsum. Da transidente Jugendliche in ihrem Entwicklungsprozess meist vollständig auf sich gestellt sind, müssen sie teilweise enorme Energien zur Selbststabilisierung aufwenden, weshalb sie oft keine Kapazitäten aufbringen können, um zusätzlichen Anforderungen nachzukommen. Häufige Folge sind Abbrüche und Wechsel in der Ausbildung (Wieland, 2006, S. 60-62).

Ähnlich beschreiben Kugler und Nordt (2010) die schwierigen Entwicklungsaufgaben von homo-, bisexuellen oder transidenten Jugendlichen innerhalb der heteronormativen Sozialisation. Indem sie lernen, welche Lebensform gut und erwünscht ist und wie sie einmal lieben und leben sollen, sind sie gerade in der Pubertät einem permanenten sozialen Druck in der bzw. durch die Gleichaltrigen-Gruppe ausgesetzt, den Erwartungen zu entsprechen und dazuzugehören (vgl. Kugler & Nordt, 2010). Mädchen oder Jungen, die sich nicht geschlechtsrollenkonform verhalten, werden zurechtgewiesen, und ihr Verhalten wird lächerlich gemacht und abgewertet. So rangieren Schimpfwörter, welche mit sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität zu tun haben, auf dem Pausenhof ganz zuoberst (vgl. ebd.; Klocke, 2012).

Wer „anders“ ist und von diesem internen Code abweicht, steht rasch alleine da. Deshalb behalten die meisten LGBT-Jugendlichen ihre gleichgeschlechtlichen Gefühle oder ihre geschlechtliche Identität für sich bzw. verleugnen diese. Sie fühlen sich nicht zugehörig und haben die Vorstellung, die/der Einzige mit diesen Gefühlen auf der Welt zu sein, nicht zuletzt, weil ihnen positive Identifikationsmöglichkeiten fehlen. U.a. kann dies insbesondere in der Schule zu Lernproblemen, Konzentrations- und Verhaltensstörungen oder Vermeiden von sozialen Situationen führen. Von den LGBT-Jugendlichen erfahren gemäss verschiedener Studien Trans*jugendliche die häufigsten Diskriminierungen in Form von Einschüchterung, homo- bzw. trans*phoben Beschimpfungen und/oder körperlichen Angriffen durch andere Schüler_innen sowie von fehlender Unterstützung durch Lehrkräfte (vgl. Kugler & Nordt, 2010, S. 1-5).

Besonders alarmierend ist der Befund des massiv erhöhten Suizidrisikos von LGBT-Jugendlichen in verschiedenen Studien (vgl. Kugler & Nordt, 2010; Hong, Espelage & Kral, 2011, S. 888).

Einen wesentlichen Grund für die Zunahme von Diskriminierungen in der Mittelstufe und besonders in der Sekundarstufe I sehen Fuchs, Ghattas, Reinert und Widmann (2012) vor allem darin, dass ab der (Vor-) Pubertät das Geschlecht einen bedeutenden Stellenwert gewinnt und ein geschlechtskonformes Verhalten für die soziale Interaktion wesentlich wird, was u.a. durch die soziale Trennung nach Geschlecht (z.B. im Sportunterricht) in der Schule noch verstärkt wird. „Nicht-geschlechterkonformes Verhalten, das in der Grundschule noch vergleichsweise unproblematisch war, gibt nun potentiell Anlass zu Ausgrenzungen, Mobbing und physischen Angriffen“ (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 113).

So haben auch Di Ceglie, Freedman, McPherson und Richardson (2002) festgestellt, dass die psychosozialen Probleme ab etwa zwölf Jahren deutlich zunehmen, was oft zu Isolation führt. Während Trans*mädchen aufgrund ihres geschlechtsnonkonformen Verhaltens und Aussehens deutlich mehr Belästigungen erleben als Trans*jungen, litten diese dafür häufiger an Depressionen. Die Raten an selbstverletzendem Verhalten und Suizidrisiko sind gemäss der Studie bei beiden Gruppen ausgeglichen, im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen jedoch massiv erhöht. Auch Beziehungsschwierigkeiten, Schulverweigerung und Rückzug von Peers nehmen ab der Pubertät in der untersuchten Gruppe deutlich zu. Die Gründe dafür sehen die Autor_innen im gesellschaftlichen Druck, insbesondere der Peers, genderkonform auszu-sehen, der in der Pubertät massiv ansteigt. Viele untersuchte Trans*jugendliche gaben diesem Druck nach und passten ihr Aussehen möglichst dem geforderten Bild an. Dadurch verschwänden die Probleme der Jugendlichen jedoch nicht, sondern verlagerten sich. Diese Faktoren stellen zwar kein vollständiges Bild dar, geben aber Hinweise auf die Komplexität der Entwicklung im Zusammenhang mit Geschlechtsdysphorie während und nach der Pubertät (vgl. Di Ceglie, Freedman, McPherson & Richardson, 2002).

Dass viele LGBT-Jugendliche ihr Schulklima als unsicher, stigmatisierend und diskriminierend wahrnehmen bzw. erleben, haben verschiedene in den letzten Jahren durchgeführte Studien aufgezeigt, so z.B. die im Jahr 2013 von der *Agentur der Europäischen Union für Grundrechte* veröffentlichte Studie: „Mehr als 80 % der UmfrageteilnehmerInnen in allen EU-Mitgliedstaaten erinnerten sich an negative Bemerkungen oder Mobbing gegenüber jugendlichen LGBT-Personen in der Schule. 67 % aller Umfrageteilnehmer_innen haben ihre sexuelle Ausrichtung während ihrer Schulzeit bis hin zum Alter von 18 Jahren häufig oder immer verheimlicht bzw. verschwiegen (vgl. European Union Agency for Fundamental Rights FRA, 2013). In einer weiteren Studie zur *spezifischen Situation von Transgender-Personen* aus dem Jahr 2014 gaben durchschnittlich 29 % der befragten transidenten Schüler_innen an, dass sie Diskriminierungen seitens des Schulpersonals erfuhren. Über 78 % der Befragten äusserten, sich in der Schule (vor dem Alter von 18 Jahren) nicht als trans* zu erkennen gegeben zu haben. Nur gerade 8 % haben sich in

der Schule geoutet. 69% der Umfrageteilnehmer_innen haben in der Sekundarschule negative Kommentare oder Verhaltensweisen gegenüber Schulkamerad_innen, welche als LGBT-Personen wahrgenommen wurden, gehört oder gesehen. Erschreckend ist im Besonderen die hohe Zahl der Trans*personen, die selber in ihrer Schule negative Bemerkungen und Verhaltensweisen erlebt haben: durchschnittlich über 38 % berichtet, dass dies häufig oder immer der Fall war, wobei mit 44 % die Trans*männer die höchste Zahl aufweisen. Dies steht im Widerspruch dazu, dass sich Trans*mädchen bzw. „biologisch männliche“ Schüler, die sich weiblich kleiden, den meisten Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sehen. Gleichzeitig sagten ebenfalls 38 % der Befragten, dass sie selber *nie* negative Kommentare oder Verhaltensweisen in der Schule erlebt hätten. Interessant sind indes auch die Ergebnisse des Berichts, dass mehr Trans*menschen, welche zum Zeitpunkt der Umfrage keine bezahlte Arbeit hatten, negative Erfahrungen in der Schule gemacht hatten als jene mit bezahlter Arbeit (vgl. European Union Agency for Fundamental Rights FRA, 2014). Darüber, inwiefern sich die Stigmatisierungen im Zusammenhang mit Transidentität auch auf die berufliche Laufbahn auswirken können, lässt sich vorerst nur spekulieren. Schliesslich spielen nebst Schulerfahrungen auch familiäre und individuelle Faktoren eine wichtige Rolle in der Bewältigung der (zusätzlichen) Entwicklungsaufgaben. Erwiesenermassen beeinflussen Erfahrungen aber das Verhalten. Nach Fuchs, Ghattas, Reinert und Widmann (2012) entwickeln Trans*kinder und -jugendliche Reaktionsweisen bzw. Bewältigungsstrategien wie u.a. Verdrängen und Verleugnen, Bagatellisieren, Sich-Arrangieren (mit einer unbefriedigenden Situation), Meiden bestimmter Menschen, Orte oder Situationen, aber auch das Aufsuchen von Menschen und Situationen, wo (vermutlich) Akzeptanz erfahren wird (vgl. Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 60-61). Auch Meyer (2003) beschreibt solche Coping-Strategien, welche Menschen, die einem Minderheitsstress ausgesetzt sind, je nach Ausprägung persönlicher Identitätsaspekte entwickeln können (*siehe Kapitel 2.5.2*).

Zusätzlich zur bzw. im Zusammenhang mit Stigmatisierung aufgrund der Geschlechtsidentität bzw. von nicht geschlechterstereotypem Verhalten erfahren viele Trans*jugendliche auch homophobe Diskriminierung und Gewalt; entweder, weil sie sich selbst vor ihrem Inting (*siehe Glossar*) als trans* als homosexuell verorten (und sich entsprechend outen) oder weil sie von ihrer sozialen Umwelt für homosexuell gehalten werden. Nach meinen Erfahrungen in der pädagogischen Praxis sind insbesondere als feminin wahrgenommene Jungen – v.a. in der (Vor-)Pubertät – häufig und rasch Zielscheiben von Beleidigungen und Spott, Ausgrenzung und/oder körperlichen An- und Übergriffen. Und selbst wenn ein_e Trans*kind oder -jugendliche_r aufgrund eines nicht geschlechterstereotypen Verhaltens keine *offenen* Diskriminierungen erlebt, ist anzunehmen, dass es_sie_er kaum soziale Anerkennung erhält. Denn die Grenzen zwischen „Toleranz“, Ignoranz und Ausgrenzung sind fließend. Zudem wirkt sich vermutlich auch die andauernde Angst vor möglichen Stigmatisierungen hemmend auf die psychosoziale Entwicklung aus.

2.4.4 Menschenrechtliche bzw. Kinderrechtliche Situation bezüglich Diskriminierungen im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität

In Anbetracht der häufigen, z.T. massiven Diskriminierungen von Trans*menschen muss erkannt werden, dass es sich dabei nicht nur um Bagatellen, sondern um grundlegende Menschenrechtsverletzungen handelt. Trotzdem bleiben diese weitgehend unbeachtet und die Schutzmassnahmen vor Diskriminierungen oft unzureichend. Dies trifft im Besonderen auf *minderjährige* Trans*menschen zu, da das auf Heteronormativität basierende strukturelle Stigma gerade auch im „staatlich geregelten“ Bereich der Bildung wirksam ist, während Kindern und Jugendlichen kaum Selbstbestimmungsrechte zugesprochen wer-

den. Sowohl im internationalen als auch im schweizerischen Recht ist *Geschlechtsidentität* nach wie vor nicht explizit als Diskriminierungsgrund anerkannt, obwohl dies in den Yogyakarta-Prinzipien (2007) gefordert wird, wie auch Lehnert (2014) ausführlich darlegt. Mit den darin enthaltenen Ergänzungen und Ausführungen grundlegender Menschenrechte in Bezug auf Personen mit einer nicht der Heteronormativität entsprechenden sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität wird die Verbesserung ihrer menschenrechtlichen Situation angestrebt: „... Menschen aller sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten haben Anspruch auf den uneingeschränkten Genuss aller Menschenrechte.“ Weiter wird das Recht auf Selbstbestimmung und Anerkennung der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität betont: „Es darf auf keinen Menschen Druck ausgeübt werden, seine sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität zu verbergen, zu unterdrücken oder zu verleugnen“ (vgl. Hirschfeld-Eddy-Stiftung, 2008; Lehnert, 2014). Da die Prinzipien aber keinen neu formulierten Rechten entsprechen, haben sie keine rechtliche Relevanz, wie *terre des femmes* zu bedenken gibt. Die Prinzipien könnten sich aber als sogenannte *soft laws* mit der Zeit etablieren (vgl. TERRE DES FEMMES Schweiz, 2015).

Wenngleich zögerlich, so sind denn in den letzten Jahren in den EU-Staaten und in der Schweiz doch einige Fortschritte bezüglich der rechtlichen Situation von Trans*menschen zu verzeichnen. So hat das Komitee der Vereinten Nationen den Artikel über die *Nichtdiskriminierung bei den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten* folgendermassen erweitert: „Darüber hinaus gehört die Geschlechtsidentität anerkanntermassen zu den verbotenen Diskriminierungsgründen; so sehen sich beispielsweise Transgender, Transsexuelle oder Intersexuelle oft ernststen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, wie Belästigungen in der Schule oder am Arbeitsplatz“ (Vereinte Nationen, 2009).

Auch die Schweiz hat gemäss eines Berichts von *humanrights.ch* (Juli 2015) im Frühjahr 2015 bekräftigt, Massnahmen zum Schutz der Menschenrechte von Trans*menschen bzw. zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung zu ergreifen. U.a. wurde betont, dass dem Kindeswohl stets höchste Beachtung beigemessen werden muss. Zudem wird darin gefordert, die Information und Schulung, u.a. von Berufsleuten in der Bildung, über die Rechte und Lebenssituation von Trans*menschen proaktiv voranzutreiben, v.a. aus dem Grund, dass Diskriminierungen und Gewaltverbrechen gegen Trans*personen kaum gemeldet und von der Polizei nicht (spezifisch) erfasst werden (vgl. www.humanrights.ch, 2015). Weiter will das eidgenössische Parlament gemäss eines Berichts des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte (SKMR) vom August 2015 den Artikel 261bis des Strafgesetzbuches (vgl. Strafgesetzbuch, Artikel 261, Stand: 1.1.2016) um den strafrechtlichen Schutz vor Diskriminierung aufgrund der *sexuellen Orientierung* ausweiten. Es bleibt weiter abzuwarten, ob die Räte bereit sind, bei der Umsetzung der Initiative auch das Kriterium der „Geschlechtsidentität“ darin aufzunehmen, wie dies der Schweiz von internationalen Menschenrechtsorganisationen empfohlen wird (vgl. SKMR, 2015). Bezüglich LGBTI-Kindern verfasste das SKMR 2013 einen Artikel über „Das Recht des Kindes auf seine sexuelle Orientierung und seine Geschlechtsidentität“. Auch darin wird darauf hingewiesen, dass sich pädagogische Berufsleute der seelischen Not vieler LGBTI-Kinder bewusst sein müssen, da sich diese aufgrund der negativen gesellschaftlichen Stereotypen meist nur schwer harmonisch entwickeln könnten. Der Kinderrechtsausschuss der UNO legt den *Grundsatz der Nichtdiskriminierung* (Art. 2) umfassend aus und anerkennt, dass LGBTI-Kinder in besonderem Masse der Diskriminierung ausgesetzt sind: Die Staaten sind verpflichtet, potenziell gefährdete Gruppen von Kindern (u.a. homosexuelle oder transgender) zu schützen (*Allgemeine Bemerkung Nr. 13*) und die Gesundheit der Kinder nicht aus diskriminierenden Gründen wie sexuelle Orientierung und

Geschlechtsidentität zu gefährden (*Allgemeine Bemerkung Nr. 15*) (vgl. SKMR, 13.06.2013).

Schliesslich werden im zweiten und dritten NGO-Bericht des Netzwerks *Kinderrechte Schweiz* an den Kinderrechtsausschuss (März 2014) Massnahmen zur Aufklärung über die Situation von LGBTI-Kindern und Jugendlichen und insbesondere zur Förderung der Prävention von Mobbing und Diskriminierung in der Schule empfohlen sowie die Entwicklung medizinisch-ethischer Richtlinien über die Begutachtung, Behandlung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen, welche sich nicht mit ihrem „Geburts-geschlecht“ identifizieren können, gefordert (vgl. Netzwerk Kinderrechte Schweiz, 2014).

In vielen Überarbeitungen und Empfehlungen bezüglich der europäischen Menschenrechte von Trans*-personen wird auf das nicht verbindliche, jedoch Grundlagen schaffende Themenpapier „Menschenrechte und Geschlechtsidentität“ von Hammarberg (2010) Bezug genommen. Darin wird festgehalten, dass durch Diskriminierung, Intoleranz und offene Gewalt gegenüber Trans*menschen grundlegende Menschenrechte wie das *Recht auf Leben*, das *Recht auf körperliche Unversehrtheit* und das *Recht auf Gesundheit* verletzt und Trans*kinder und -jugendliche oft in der Schule gemobbt und sogar von ihren Familien ausgeschlossen werden. Gewalt gegen Trans*menschen bleibt jedoch meist undokumentiert und straflos, wie auch von *humanrights.ch* beschrieben (siehe oben), v.a. weil auf Geschlechtsidentität basierende Diskriminierungen in den meisten Europaratmitgliedstaaten nicht explizit erwähnt sind, wodurch eine von Unsicherheit geprägte juristische Situation und ein sehr niedriges Schutzniveau für Trans*menschen bestehen. Die Schule betrifft insbesondere die Empfehlung, mittels Menschenrechtserziehung und Sensibilisierungskampagnen auf die Menschenrechte von transgender Personen aufmerksam zu machen (vgl. Hammarberg, 2010, S. 1-30).

2.4.5 Modell des Internalisierten Stigmas nach Herek, Gillis und Cogan (2009)

Im Folgenden wird ein sozialpsychologisches Modell vorgestellt, mittels welchem die Zusammenhänge von erlebten sexuellen Stigmatisierungen (offene, negative Handlungen gegen sexuelle Minderheiten wie Hasskriminalität), gefühlten bzw. gedachten sexuellen Stigmatisierungen (Erwartungen, dass sexuelle Stigmatisierung erlebt werden könnte) und internalisiertem sexuellen Stigma (Selbststigmatisierung durch Verinnerlichung von sexuellem Stigma als Teil des eigenen Selbstwertsystems und Selbstkonzepts) von Personen einer geschlechtlichen Minderheit erklärt werden. Das Modell des Internalisierten Stigmas von Herek, Gillis und Cogan (2009) bezieht sich zwar auf eine Untersuchungsgruppe aus lesbischen, schwulen und bisexuellen Personen, kann aber grösstenteils auch zur Erklärung von Stigmatisierungsprozessen bei Trans*menschen herbeigezogen werden. Durch den Vergleich von Stigma-Erfahrungen von sexuellen Minderheiten und Heterosexuellen wurden Ähnlichkeiten durch die verschiedenen Gruppen sexueller Orientierung festgestellt, und zwar auf mindestens zwei Arten gemeinsamer Erfahrungen: Erstens, indem *alle* Kinder die Lehr- und Glaubenssätze bezüglich sexuellem Stigma zumindest bis zu einem gewissen Grad während ihres Sozialisationsprozesses verinnerlichen, normalerweise in Übereinstimmung mit der Erwartung, dass sie sich heterosexuell entwickeln. Zweitens, weil die sexuelle Orientierung normalerweise verborgen bleibt, was bedeutet, dass jede_r, egal mit welcher sexueller Orientierung, im Grunde von anderen als heterosexuell, homosexuell oder bisexuell wahrgenommen werden kann. Anhand des sozialpsychologischen Konstrukts von *Einstellungen* wird die Internalisierung von sexuellem Stigma von Individuen einer sexuellen Minderheit erklärt. Der begriffliche Rahmen gründet somit auf soziologischen Theorien über Stigma und psychologischen Theorien über Vorurteile. *Sexuelles Stigma* basiert auf dem gesellschaftlich geteilten Wissen, dass homosexuelle Verhaltensweisen im Vergleich zur

Heterosexualität minderwertig sind, wobei sich die Beteiligten der feindseligen Stereotypen, welchen lesbische, schwule und bisexuelle Individuen alltäglich begegnen, bewusst sind. Die auf diesen Stigmata gründende Benachteiligung von sexuellen Minderheiten wird durch die gesellschaftlichen Institutionen und ideologischen Systeme in Form von strukturellem oder institutionellem Stigma (*Heterosexismus*) legitimiert und zementiert. Dieses beruht einerseits auf der Annahme, dass alle Menschen heterosexuell sind, wodurch sexuelle Minderheiten in gesellschaftlichen Institutionen weitgehend unsichtbar bleiben und nicht anerkannt werden; andererseits auf der Problematisierung von sexuellen Minderheiten, indem sie als „abnormal“ und „unnatürlich“ bezeichnet werden, weshalb sie diskriminierende Behandlung und Feindseligkeit verdienen. Nach Herek et al. gibt es in der Folge mindestens drei Arten, auf welche Individuen – ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung – sexuelles Stigma erfahren und manifestieren:

a) Ausgeübtes Stigma bzw. erlebtes Stigma bezieht sich auf sexuelles Stigma, welches auf der Verhaltensebene ausgeübt wird („*enacted stigma*“), und zwar in Form von Handlungen wie Meiden und Ächten von sexuellen Minderheiten, Verwenden von homophoben Begriffen, offener Diskriminierung und Gewalt. Da im Grunde jede_r für schwul, lesbisch oder bisexuell gehalten werden kann, können sowohl heterosexuelle als auch nichtheterosexuelle Personen sowohl zu Zielscheiben von ausgeübter Stigmatisierung werden als auch selbst solche Stigmatisierungen ausüben.

b) Gefühlttes Stigma basiert auf dem geteilten Wissen über die Reaktion der Gesellschaft auf homosexuelle Verhaltensweisen und Beziehungen sowie gegenüber Individuen einer sexuellen Minderheit. Weil sowohl heterosexuelle als auch nichtheterosexuelle Personen Zielscheibe sexueller Stigmatisierung werden können und sie diese bzw. die Etikettierung als homo- oder bisexuell üblicherweise zu vermeiden versuchen, verändern sie ihre Verhaltensweisen bzw. passen sie an; z.B. indem Gender-Nichtkonformität oder körperliche Kontakte mit gleichgeschlechtlichen Freunden vermieden werden, oder sogar, indem gegen andere sexuelle Stigmata angewendet werden. Weiter kann es Personen einer sexuellen Minderheit dazu bringen, ihre Identität zu verstecken und zu verleugnen sowie sich selber sozial zu isolieren; Strategien, welche oft negative psychische Folgen haben.

c) Internalisiertes Stigma beinhaltet die persönliche Akzeptanz des sexuellen Stigmas als Teil des eigenen Selbstwertsystems und Selbstkonzepts. Letzteres wird so angepasst, dass es mit den stigmatisierenden Reaktionen der Gesellschaft übereinstimmt. Bei Heterosexuellen äussert sich dies in Form von *sexuellen Vorurteilen*, also negativen Einstellungen gegenüber sexuellen Minderheiten. Für Angehörige sexueller Minderheiten gilt, dass internalisiertes Stigma sowohl nach innen als auch nach aussen gerichtet sein kann. Die gegen sich selbst gerichteten negativen Einstellungen, welche auf der persönlichen Akzeptanz und Übereinstimmung mit der negativen gesellschaftlichen Bewertung von Homosexualität gründen, und die sexuellen Vorurteile gegenüber Homosexualität und sexuellen Minderheiten können zu einem *Selbst-Stigma* führen. Dieses Phänomen wird auch als *internalisierte Homophobie* bezeichnet.

Im Vergleich zum Minoritätenstress-Modell nach Meyer (2003), welches sich hauptsächlich auf einmalige Stressoren bezieht, wird im Modell von Herek et al. die Internalisierung von negativen gesellschaftlichen Einstellungen als eine Hauptquelle von Stress für die Individuen einer Minderheit dargestellt und das gesellschaftliche Phänomen des sexuellen Stigmas und dessen individuellen Manifestationen unter den Angehörigen einer Mehrheit oder einer Minderheit gleichermassen, einschliesslich dem psychologischen Phänomen der sexuellen Vorurteile unter Heterosexuellen und des Selbst-Stigmas unter Angehörigen einer sexuellen Minderheit, beleuchtet. Zentral ist hierbei die sozial-psychologische Konstruktion von Vorurteilen als eine spezifische Form von Einstellungen, welche typischerweise negative Bewertungen

von Angehörigen einer bestimmten sozialen Kategorie oder Gruppe im Kontext einer Kultur beinhaltet. Sexuelles Selbst-Stigma sowie sexuelle Vorurteile unter Heterosexuellen sind eine Billigung einer kulturellen Ideologie, welche sexuelle Minderheiten entmächtigt und institutionelle Hürden zur vollständigen Teilnahme in der Gesellschaft errichtet. Manche Institutionen weisen diesbezüglich einen besonders hohen Grad an Heterosexismus auf. Ähnlich wie Heterosexuelle tendieren Individuen einer sexuellen Minderheit dazu, einen höheren Grad an Selbst-Stigmatisierung zu zeigen, und zwar in dem Umfang, mit welchem sie mit diesen Institutionen verbunden sind (vgl. Herek, Gillis & Cogan, 2009, S. 32-36).

2.4.6 Minderheitsstressmodell nach Meyer (2003)

Transidente Kinder und Jugendliche sind in unserer heteronormativ und zweigeschlechtlich strukturierten Gesellschaft aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität mit zusätzlichen Stressfaktoren konfrontiert. Als Folge der erfahrenen Ausgrenzungen und Diskriminierungen ist das Risiko für psychische Erkrankungen erhöht, was u.a. mit dem Minoritätenstress erklärt wird. Der Begriff wurde ursprünglich für ethnische Minderheiten verwendet. In den letzten Jahrzehnten wird er vermehrt auch im Zusammenhang mit sexuellen (bzw. geschlechtlichen) Minderheiten angewandt. Meyer beschreibt in seinem auf homo- und bisexuelle Menschen bezogenen Minoritäten-Stress-Modell die Zusammenhänge zwischen Umwelteinflüssen, Identität und Status, allgemeinen und zusätzlichen Stressoren, mit welchen die Betroffenen konfrontiert sind, Bewältigungs- und Unterstützungsmöglichkeiten und der psychischen Gesundheit der betreffenden Minderheit. Wenngleich transidente Menschen nicht explizit erwähnt werden, kann das Modell weitgehend auch zur Analyse und Darstellung ihrer Situation angewandt werden. Zusammengefasst beschreibt die aus verschiedenen sozialpsychologischen und soziologischen Theorien entwickelte Stress-Theorie die negativen Auswirkungen, welche Stigmatisierung und Vorurteile durch die Gesellschaft gegenüber Minderheiten haben. Warum homo- und bisexuelle Menschen häufig Opfer von Diskriminierungen und Gewalt werden und ein deutlich höheres Risiko für psychische Erkrankungen aufweisen als Heterosexuelle (vgl. Meyer, 2003, S. 683-684) erklärt Meyer damit, dass sie aufgrund des einzigartigen, chronischen und sozial basierten Minderheitsstress offensichtlich mehr Stressoren ausgesetzt sind, welche zu einer Belastung der psychischen Gesundheit führen können. Weitere Faktoren im Zusammenhang mit der Stressbewältigung sind zudem soziale Bedingungen (u.a. Einstellungen des Umfelds) als auch individuelle Strukturen (persönliche Veranlagung) bzw. die Umwelteinflüsse, welche zu allgemeinen Stressoren führen können, und der Minderheitsstatus, der zusätzlichen Minderheitsstress auslösen kann. Zur differenzierten Anwendung seines Modells unterscheidet Meyer den Minderheitsstress nach distalen und proximalen Faktoren. Distale Stressoren (vorurteilsbasierte Äusserungen und Diskriminierungen bis hin zu gewaltsamen Übergriffen) werden als objektive Stressoren bezeichnet, denn sie sind unabhängig von der Person bzw. deren persönlicher Identifikation. Da sie aber mit dem Minoritätenstatus verbunden sind, können sie „indirekt“ Auswirkungen auf die Persönlichkeit haben. Proximale Stressoren hingegen sind subjektiver Art und damit eng mit der Selbstidentifikation als schwul, lesbisch oder bisexuell verbunden. Aufgrund von erwarteter Ablehnung entsteht Angst vor Ablehnung, weshalb die betreffende Person häufig eine erhöhte Wachsamkeit und emotionale Hemmung in der Interaktion mit anderen Personen zeigt. Wird gar ein stetiges „Auf der Hut sein“ in allen alltäglichen Situationen entwickelt, erfordert dies viel Energie der betreffenden Person und kann nachweislich zu höheren Raten an körperlichen Erkrankungen führen. In der Folge wird die eigene Identität aus Angst vor Benachteiligung und Verletzung verheimlicht und versteckt; oder es kommt durch die Nicht-Akzeptanz der eigenen Person zu

Selbststigmatisierung und Selbstentwertung in Form einer internalisierten Homophobie (vgl. Meyer, 2003, S. 674-687). Grundsätzlich muss beachtet werden, dass zwischen den distalen und proximalen Stressoren meist eine Wechselwirkung besteht, indem die Angst vor Ablehnung durch die Erfahrung von homo- (oder trans*-)-phober Gewalt erhöht wird und u.a. zum Vermeiden sozialer Situationen führt (vgl. Garcia Nuñez, 2011, S. 215). Nach Meyer können zusätzlich zu den distalen und proximalen Minderheitsstressoren allgemeine Stressoren hinzukommen, welche auch bei Menschen ohne Minderheitsstatus Stress auslösen können (im Kontext Schule z.B. eine misslungene Abschlussprüfung). Allgemein erfordert der Umgang mit Minderheitsstress eine stete Anpassungsarbeit und bindet somit viel psychische Energie der betreffenden Person. Die Frage nach den Ressourcen zur Stressbewältigung („Coping“) beinhaltet demzufolge Aspekte des Minderheitsstatus, der Minderheitsstressoren sowie der Minderheits-Identität, die sich hauptsächlich aus dem Minderheitsstatus entwickelt. Die persönliche Identifizierung mit Homo- oder Bisexualität und deren Wertigkeit bzw. Bewertung (soziale Anerkennung) haben dabei einen wesentlichen Einfluss auf den Minderheitsstress und demzufolge Auswirkungen auf die Gesundheit und den Selbstwert (vgl. Meyer, 2003, S. 680-681). In Bezug auf transidente Menschen heisst dies, dass im Fall einer „überragenden“ Bedeutung der Transidentität und gleichzeitig fehlenden, weiteren Identitätsmerkmalen abschätzige Haltungen der Umgebung zu Transidentität den Stress erhöhen können. Eine ausgeglichene Integration verschiedener Identitätsmerkmale, von welchen Transidentität nur eines von mehreren ist, bietet vermutlich einen grösseren Schutz gegenüber Stigmatisierungen. Weiter stellen nach Meyer nebst Selbstakzeptanz die familiäre Unterstützung und das Erleben von Zusammengehörigkeit in einer Gruppe (aus Personen derselben Minderheit) wesentliche Faktoren dar, die den Stress vermindern können (vgl. ebd., S. 679). Im Weiteren wurde in verschiedenen Studien belegt, dass durch das Coming-Out (*siehe Glossar*) das zumeist jahrelang geführte Versteckspiel aufgegeben und der (distale) Vermeidungsstress reduziert bzw. die psychische und physische Gesundheit verbessert werden kann (vgl. ebd., S. 686; Rauchfleisch 2014, S. 69).

2.4.7 Vulnerabilitätshypothese nach Plöderl, Kralovec, Fartacek und Fartacek (2009)

Auch Plöderl, Kralovec, Fartacek und Fartacek (2009) beziehen sich in ihrer Meta-Analyse verschiedener internationaler Studien, welche bei homo- und bisexuellen Männern aufgrund tatsächlicher Gewalt und Diskriminierungen (distale Stressoren) oder befürchteter Gewalt und Diskriminierungen (proximale Stressoren) wegen ihrer sexuellen Orientierung ein signifikant erhöhtes Risiko für Depressionen und andere psychische Erkrankungen belegen, auf das Minderheitsstressmodell nach Meyer (2003). Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Erklärung durch das erwähnte Modell nicht ausreichend sei, denn es müsse berücksichtigt werden, „dass homo- und bisexuelle Männer ... schon lange vor dem Comingout mit negativen ... Reaktionen konfrontiert sind und deshalb das Risiko für spätere psychische Probleme steigt. Grund dafür ist ... wahrscheinlich ein frühes geschlechtsrollenabweichendes Verhalten und dadurch ausgelöste negative Reaktionen des sozialen Umfeldes“ (Plöderl, Kralovec, Fartacek und Fartacek, 2009, S. 28). Die Phase zwischen dem inneren und äusseren Coming-out ist gemäss den Autoren häufig mit Isolationsgefühlen verbunden und besonders kritisch bezüglich Suizidalität. Isolation ist demnach ein charakteristisches Merkmal homo- und bisexueller Jugendlicher. Wesentlich spielt dabei die persönliche Theorie der betreffenden Personen, wie sie die fehlende Zugehörigkeit und das Gefühl, eine Belastung für andere zu sein, bewerten. Dabei hat auch das Verstecken und Verheimlichen der sexuellen Orientierung schlussendlich häufig negative Folgen anstatt der vordergründigen Schutzfunktion, weil damit immer

auch eine Entwertung der eigenen Person verbunden ist (vgl. Plöderl et al., S. 31). Zudem erklärt die Stresshypothese, dass psychische Störungen und Suizidalität bei homo- und bisexuellen Menschen deshalb ausgeprägter sind, weil sie einerseits besonders häufig und stark Minderheitsstressfaktoren ausgesetzt sind, und andererseits allgemeine Stressoren ausgeprägter sein können wie z.B. der niedrige Selbstwert oder Hoffnungslosigkeit. Hinzu kommt die oft fehlende soziale Unterstützung, welche u.a. mit dem „Minderheitsstatus“ zusammenhängt. Eine besonders interessante Annahme ist weiter, dass „proximaler“ Stress, z.B. Angst vor Diskriminierung, stärker in Zusammenhang mit psychischen Problemen steht als „distaler“, also tatsächlich erlebte Diskriminierung. Damit verbunden ist zudem die Übernahme von im sozialen Umfeld vorhandenen negativen Einstellungen zur Homosexualität, welche als „internalisierte Homophobie“ bezeichnet wird (vgl. ebd., S. 29-32). Dieser Prozess wird insbesondere auch durch die Schule, wo Kinder und Jugendliche, die sich erst später ihrer Homo- oder Bisexualität bewusst sind, mit Homophobie konfrontiert werden. Zudem fällt das innere Comingout ausgerechnet in die Zeit (Schulzeit), in der diese Jugendlichen besonders vulnerabel sind. Indem sich homophobe Diskriminierungs- und Gewalterlebnisse vermutlich schädigender und nachhaltig als allgemeine Gewalt auf die psychische Gesundheit homo- und bisexueller Menschen auswirken, reichen ihre Stressbewältigungskompetenzen und -ressourcen für belastende Ereignisse aufgrund der permanenten zusätzlichen Belastungen nicht aus. Dadurch sind Depressivität und das Suizidversuchsrisiko im Vergleich zu heterosexuellen Personen deutlich erhöht. Im Besonderen erwähnen Plöderl et al. den Faktor „geschlechtsrollenuntypisches Verhalten“ (gemäß verschiedener Studien v.a. bei Knaben) als Risikofaktor für Diskriminierungen und Stigmatisierung und damit für eine frühe Vulnerabilisierung von homo- und bisexuellen Personen. Dabei ist nicht das geschlechtsrollenuntypische Verhalten an sich, sondern die häufigen negativen Reaktionen der Umwelt des Kindes oder Jugendlichen prägend für deren Entwicklung. Denn durch die Vulnerabilisierung hat der Minderheitsstress, mit dem Personen der sexuellen Minderheit später konfrontiert sind, vermutlich eine viel problematischere Auswirkung (vgl. ebd., S. 32-34). Diese Hypothese trifft vermutlich ebenso auf transidente Kinder und Jugendliche bzw. Erwachsene zu.

2.5 Zwischenfazit in Bezug auf die Lebenssituation(en) und Stigmatisierungen von transidenten Kindern und Jugendlichen aus theoretischer Sicht

Es ist anzunehmen, dass transidente Kinder und Jugendliche spezifischen psychischen Belastungen ausgesetzt sind und zusätzliche Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Da sie sich aufgrund der wirkräftigen heteronormativen Normen und damit verbundenen Geschlechterstereotypen oft nicht zugehörig und „anders“ fühlen bzw. zu „Anderen“ gemacht und entsprechend stigmatisiert werden, entwickeln sie gemäß verschiedener Studien deutlich häufiger psychische Probleme, psychosoziale Schwierigkeiten und/oder Schulschwierigkeiten als ihre cis*-geschlechtlichen Peers. Wird ein_e Trans*kind bzw. -jugendliche_r (sozial) nicht (an)erkannt, kann ein Teufelskreis entstehen, indem wiederum die psychosozialen Schwierigkeiten nebst einem allfälligen geschlechtsuntypischen Verhalten zu Diskriminierung und Mobbing und deren Legitimation Anlass geben. Die vielfältigen Prozesse im Zusammenhang mit *Geschlechter-Inkongruenz*, unterschiedlichen Stigmatisierungen, Reaktionsverhalten und Auswirkungen der (Stigma-)Erfahrungen während der Schulzeit können nicht als einfache Kausalkette, sondern müssen als wechselwirkende Systeme verstanden werden, wobei nebst den genannten Faktoren weitere berücksichtigt werden müssen, wie z.B. die persönliche Disposition und die Einstellungen des sozialen Umfelds (in der Kindheit v.a. die Eltern, Lehrpersonen und Mitschüler_innen).

3 Hypothesen und Fragestellungen

3.1 Hypothesen

Basierend auf den theoretischen Erkenntnissen wurden die folgenden Hypothesen entwickelt, welche wiederum als Grundlage zur Ausarbeitung der Fragestellungen dienen.

Hypothese 1: Die interviewten Trans*personen haben aufgrund erlebter oder gefühlter Stigmata (im schulischen Umfeld) ihre empfundene Nicht-Übereinstimmung des zugewiesenen Geschlechts mit ihrer Geschlechtsidentität während der Schulzeit verdrängt oder verheimlicht. Diese Prozesse erklären die Unsichtbarkeit von transidenten Kindern und Jugendlichen (in der Schule).

Hypothese 2: Die (Stigma-)Erfahrungen (im schulischen Umfeld) der Befragten haben sich negativ auf deren Lern- und Leistungsverhalten ausgewirkt.

Hypothese 3: Die (Stigma-)Erfahrungen (im schulischen Umfeld) der Befragten haben sich negativ auf deren psychische Befindlichkeit bzw. psychosoziale und/oder psychosexuelle Entwicklung ausgewirkt.

Hypothese 4: Die unterschiedlichen Erfahrungen der Befragten während der Schulzeit haben sich gesamthaft hemmend auf deren Geschlechtsidentitätsentwicklung ausgewirkt.

3.2 Fragestellungen

Basierend auf den formulierten Hypothesen wurden die unten stehenden Fragestellungen entwickelt, welche für den weiteren Forschungsprozess, insbesondere auch für die problemzentrierten Interviews und die qualitative Inhaltsanalyse, wegleitend sind.

3.2.1 Zentrale Fragestellung

- Inwieweit und auf welche Art und Weise haben sich die Erfahrungen von transidenten Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit und spezifisch im schulischen Umfeld aus retrospektiver Sicht erwachsener Trans*menschen auf deren Geschlechtsidentitätsentwicklung ausgewirkt?

3.2.2 Unterfragen

- Inwieweit und auf welche Art und Weise haben sich die Erfahrungen auf das schulische Lern- und Leistungsverhalten als Trans*kind bzw. -jugendliche_r ausgewirkt?
- Inwieweit und auf welche Art und Weise haben sich die Erfahrungen auf die psychische Befindlichkeit bzw. die psychosoziale und/oder psychosexuelle Entwicklung während der Schulzeit und/oder später ausgewirkt?

4 Forschungsmethodik

4.1 Qualitative Sozialforschung

Grundlage meines explorativen Forschungsvorgehens bildet die **Einzelfallanalyse** von insgesamt acht problemzentrierten Interviews, basierend auf den Grundsätzen der **qualitativen Sozialforschung** nach Mayring (2002). Da die Forschungsfrage auf das subjektive Erleben und Einschätzen der Interviewperso-

nen fokussiert, stellt die *Subjektbezogenheit* in dieser Arbeit einen besonders zentralen Qualitätsaspekt dar. Hierzu werden die *Ganzheit* der Subjekte, das Subjekt in seinem Gewordensein (*Historizität*) und die konkreten praktischen Probleme des Subjekts (*Problemorientierung*) berücksichtigt. Die Menschen sind also zugleich Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24).

4.1.1 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden die wesentlichen Kriterien der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2002) beachtet. Grundlage bildet eine differenzierte **Verfahrensdokumentation**, mittels welcher der Forschungsprozess nachvollziehbar dargelegt wird. Dem Kriterium der **Anknüpfung an die Alltagswelt der beforschten Subjekte** wird dadurch Rechnung getragen, als dass die Interviewpersonen selbst zu Wort kommen und aus subjektiver Sicht von ihren Erfahrungen berichten. Die **kommunikative Validierung** wurde insofern berücksichtigt, als dass Techniken wie ein genaues Nachfragen bereits während der Interviews angewandt wurden und den Beforschten viel thematische Kompetenz zugebilligt wurde. Zudem kodierte eine der interviewten Trans*frauen ihr eigenes Interview anhand des Kodierleitfadens, wobei sich eine Übereinstimmung unserer Kodierungen von über 90 % herausstellte. Jedoch hätte ein auf jedes Interview folgender Dialog über die Ergebnisse den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Im Weiteren werden die **Interpretationen argumentativ begründet**, indem Zusammenhänge mit den dargelegten theoretischen Modellen verknüpft werden. Damit wurde auch das Kriterium der **Triangulation** beachtet, da die individuellen Erzählungen der Befragten sowohl meinen subjektiven Interpretationen als Forschende als auch den herangezogenen Theorien und Modellen einander gegenüber gestellt wurden.

4.2 Datenerhebung

4.2.1 Einzelfallanalyse

Der Ansatz der Einzelfallanalyse eignet sich deshalb besonders für meine Forschungsabsicht, da die *Ganzheitlichkeit* des Menschen (vgl. Mayring, 2002, S. 33) im Zentrum steht bzw. der Fokus auf der Komplexität des Falles, den Zusammenhängen der Funktions- und Lebensbereiche sowie dem lebensgeschichtlichen Hintergrund einer Person liegt. Durch das explorative Vorgehen werden die Suche nach bedeutenden Einflussfaktoren und die Interpretation von Zusammenhängen unterstützt bzw. die Hypothesenbildung und -überprüfung und damit die Erkenntnisgewinnung ermöglicht. In dieser Studie wurden insgesamt acht Einzelfälle gemäss der Fragestellung analysiert.

4.2.2 Das problemzentrierte Interview

Zur Erhebung der Daten bietet sich das **problemzentrierte Interview** für meinen Forschungsgegenstand besonders an, denn es eignet sich für eine theoriegeleitete Forschung, indem schon einiges über den Gegenstand bekannt ist und spezifische Frage- und Problemstellungen im Vordergrund stehen. Die erarbeiteten zentralen Aspekte werden in einem **Interviewleitfaden** (*siehe unten*) zusammengestellt. Mit dem gewählten Erhebungsverfahren wird insbesondere der Problemorientierung als einem Aspekt der Subjektbezogenheit Rechnung getragen. Durch die halbstrukturierte Form der problemzentrierten Interviews sollen die Befragten möglichst frei zu Wort kommen. Dabei ist die Schaffung einer Vertrauensbeziehung wesentlich, damit sich die interviewte Person ernst genommen und nicht ausgehorcht fühlt. Indem die subjektiven Sichtweisen und Deutungen der Befragten im Zentrum stehen, kann auch die interviewte Person selbst vom Forschungsprozess profitieren (vgl. Mayring, 2002, S. 67-72).

4.2.3 Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview wird anhand eines **Interviewleitfadens** (siehe Anhang 11.3) durchgeführt. Dadurch werden die Interviews einerseits vorstrukturiert und andererseits teilweise standardisiert, wodurch die Vergleichbarkeit der Interviewaussagen miteinander sowie mit theoretischen Grundlagen und Modellen erleichtert wird. Die **Leitfadenfragen** selbst sind biografisch-episodischen Inhalts und führen soweit als möglich ins Detail. Gerade, weil der Fokus auf dem subjektiven Erleben einer gesellschaftlichen Problematik liegt, ist Offenheit ein besonders wichtiges Merkmal dieser Methode (vgl. Mayring, 2002, S. 68). Hergeleitet wurden die Fragen einerseits aus der Auseinandersetzung mit quantitativen Studien zur Lebenssituation transidenter Personen, mit Fachliteratur über Transidentität und Biografien von Trans*menschen, andererseits durch Begegnungen mit Trans*menschen in meinem Bekanntenkreis. Die Interviewfragen lassen sich gemäss Mayring in drei Gruppen unterteilen: Sondierungsfragen, Leitfadenfragen und Ad-hoc-Fragen (vgl. Mayring, 2002, S. 70). So führt mein Interviewleitfaden von der Sondierungs- bzw. Einstiegsfrage nach dem Alter zur Zeit des Prä-Intings als trans* (*siehe Glossar*) über zu Fragen bezüglich Inting und Outing als trans*. Im Mittelteil werden spezifische Fragen zu (Stigma-)Erfahrungen, dem Reaktionsverhalten der Befragten sowie schützenden bzw. unterstützenden Faktoren in der Schule bzw. während der Schulzeit gestellt. Die Fragen des dritten Teils beziehen sich auf die Auswirkungen der Erfahrungen in der Schule bzw. während der Schulzeit. Abschluss des Interviews bilden die Schlussfragen bezüglich Ratschlägen an Trans*kinder oder -jugendliche sowie deren Eltern und Lehrpersonen im Umgang mit denselben. Die Antworten dazu werden *nicht* mittels des Kodierleitfadens ausgewertet, sondern in der *Interpretation (Kapitel 6.1.10)* zusammengefasst dargelegt. Zusätzlich gibt es während des Interviews auch Ad-hoc-Fragen, welche sich spontan aus dem Gespräch heraus ergeben bzw. der Erhaltung des Gesprächsfadens dienen (vgl. Mayring, 2002, S. 67-71).

4.2.4 Untersuchungsgruppe

Die Gruppe der Interviewpartner_innen setzt sich aus einer Stichprobe von insgesamt acht Trans*personen, je vier Trans*männern und Trans*frauen, im Alter von 20 bis 45 Jahren zum Zeitpunkt der Interviews zusammen. Die Bezeichnung als Trans**mann* oder Trans**frau* und die entsprechenden Pronomen beziehen sich auf die geschlechtliche Selbstverortung der jeweiligen Person. Ob bzw. welche (operativen und/oder hormonellen geschlechtsangleichenden) Schritte die einzelnen Personen in ihrer Transition zum Zeitpunkt des Interviews vollzogen haben oder anstreb(t)en, spielte in der Selektion der Interviewpartner_innen keine Rolle. Als wesentliches Kriterium galt, dass sich die Personen selbst als transident bezeichnen, was gleichzeitig auch die einzige Gemeinsamkeit der Befragten darstellt. Zu den weiteren Einschlusskriterien gehören, dass sie in der Schweiz zur Schule gegangen und deutschsprachig sind sowie die obligatorische Schulzeit, also die Volksschulzeit vom Kindergarten bis Ende Sekundarschule, beendet haben sowie volljährig sind. Durch die Einschränkung auf Erwachsene war einerseits gewährleistet, dass die Interviewten als Kind oder Jugendliche_r nicht „nur“ geschlechtervariantes Verhalten (*siehe Glossar*) zeigten, sondern die damals empfundene bzw. gezeigte Geschlechter-Inkongruenz auch beibehielten. Andererseits konnte damit ein möglicher ethischer Konflikt vermieden werden, da bei Erwachsenen davon ausgegangen werden kann, dass sie sich voll und ganz selbstbestimmt und mit dem Wissen um ihre Rechte für die Studie zur Verfügung stellten. Von der Studie ausgeschlossen waren zudem psychotische oder suizidale Trans*personen, welche nicht in der Lage gewesen wären, die Interviewfragen zu beantworten.

Um geeignete Interviewpartner_innen zu finden, habe ich am Trans*tag in Zürich im April 2015 im Anschluss an einen Workshop mündlich und an der Trans*tagung in Bern im September 2015 schriftlich (mit Flyern) für die Interviewteilnahme geworben. Da nicht alle Personen, die sich daraufhin gemeldet haben, die Kriterien zur Studienteilnahme erfüllten, mussten die restlichen drei Interviewpartner_innen durch die persönliche Anfrage über eine befreundete Trans*frau in ihrem Freundeskreis sowie einem Aufruf durch den Präsidenten des Transgender Networks Schweiz (TGNS) per Mail rekrutiert werden.

4.2.5 Anonymität

Während bei der Kontaktaufnahme zwischen den Interviewpartner_innen und mir sowie bei der Durchführung der Interviews keine Anonymität bestand, wurde diese bei der Transkription und Zitierung relevanter Aussagen in dieser Arbeit vollumfänglich berücksichtigt. Aufgrund des Datenschutzes wird im Hauptteil lediglich der Anfangsbuchstabe des Vornamens (und die Nummer des durchgeführten Interviews) aufgeführt. Ein Rückschluss auf die jeweilige Person wird verunmöglicht, indem allfällig genannte Ortschaften des Schul- oder Wohnorts sowie weitere erwähnte Personennamen nur mit Initialen erscheinen. Die persönlichen Daten der Interviewpersonen bleiben allein mir bekannt und werden an keinem Ort in meiner Arbeit erwähnt oder beigelegt. Die Audioaufnahmen wurden nach der Transkription gelöscht.

4.2.6 Vorbereitung der Interviews

Nach dem Erstellen des Interviewleitfadens und vor den eigentlichen Interviews führte ich ein Probeinterview mit einer befreundeten Trans*frau durch. Sie wies mich auf Fragen im Interviewleitfaden hin, welche unklar waren oder eine bestimmte Antwort suggerierten. Diese Stellen wurden daraufhin überarbeitet.

4.2.7 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 1. bis 27. November 2015 durchgeführt. Termin und Ort des jeweiligen Interviews wurden mit jeder Interviewperson individuell vereinbart. Drei Interviews fanden bei mir zuhause, zwei in den Wohnungen der Interviewten und drei weitere in einem „neutralen“ Raum in Zürich bzw. Graubünden statt. Es war mir ein Anliegen, dass sich die Interviewten wohl fühlen und sich sicher sein können, dass keine Drittperson mithört. Da es in den Interviews um sehr persönliche Aussagen geht, war meine Haltung als Interviewende von grosser Bedeutung. Um eine Vertrauensbasis aufzubauen, ist eine Balance zwischen Offenheit und Zurückhaltung, Neugier und Respekt grundlegend. Anstatt einem „Ausfragen“ sollte vielmehr ein möglichst natürliches Gespräch entstehen, in welchem die Erzählungen der Interviewten im Vordergrund standen. Je nach Persönlichkeit der Interviewperson war aber manchmal ein wiederholtes Nachfragen oder aber ein Einengen der Ausgangsfrage nötig. Die Interviewführung wurde also trotz (oder dank) des vorstrukturierten Ablaufs durch den Leitfaden flexibel an die Persönlichkeit des Gegenübers und die Gegebenheiten der Situation angepasst.

Vor jedem der acht Interviews liess ich mir nach der vorgängigen schriftlichen und mündlichen Information über die Studie und das Ziel dieser Arbeit mittels einer schriftlichen Einverständniserklärung (siehe Anhang 11.2) seitens jeder Interviewperson zusichern, dass die erhobenen Daten in meiner Arbeit verwendet werden dürfen. Gleichzeitig bestätigte ich allen Teilnehmenden, dass die erhobenen Daten durchgehend anonymisiert werden, sodass keinerlei Rückschluss auf die jeweilige Person genommen werden kann (Anhang 11.2). Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass Fragen abgelehnt oder das Interview ohne Nennung von Gründen abgebrochen werden könnte. Dies war in der Folge nie der Fall.

Im Anschluss an jedes Interview hielten die Interviewpartner_innen zudem Daten zur schulischen Laufbahn während der obligatorischen Schulzeit in Form eines kurzen biografischen Fragebogens (siehe Anhang 11.4) fest. Diese Angaben sollten bei allfällig unklaren Aussagen im Nachhinein nochmals herbeigezogen werden können, um das Erzählte in den richtigen Kontext setzen zu können.

4.2.8 Aufzeichnung der Interviews

Sämtliche Interviews wurden in Schweizerdeutsch geführt und nach vorgängiger, schriftlicher Einwilligung der jeweiligen interviewten Person mit einem Audio-Aufnahmegerät digital festgehalten. Die Gesamtdauer der einzelnen Interviews lag zwischen 52 und 92 Minuten.

4.3 Datenaufbereitung und -analyse

4.3.1 Transkription

Die acht Interviews wurden wörtlich transkribiert. Dabei wurde das digital festgehaltene Material von der Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche übertragen, was nach Mayring der üblichen Protokolltechnik entspricht. Der Fokus lag dabei auf der inhaltlich-thematischen Ebene (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Deshalb und zur besseren Lesbarkeit wurden grammatikalische und semantische Besonderheiten oder „Fehler“ im Dialekt bei der Transkription behoben sowie Ausdrücke in der Mundart sinngemäss „übersetzt“.

Da es sich bei den Fragen und Antworten weitgehend um Gefühle und subjektive Deutungen handelt, sind auch Stimmlage und Betonungen sowie Gestik und Mimik für die spätere Interpretation von Bedeutung. Deshalb werden paraverbale Äusserungen wie z.B. Lachen in Klammern (lacht) an entsprechender Stelle aufgeführt. In der Transkription wurden Punkte, Ausrufe- und Fragezeichen gemäss der Stimmführung notiert. Drei Punkte (...) bedeuten den Abbruch des vorherigen Gedankens und eine kurze Pause; ein Strich (-) bezeichnet einen plötzlich Abbruch eines Satzes bzw. das Unterbrechen des Gegenübers beim Sprechen. Längere Pausen sind in Klammer als (Pause) erwähnt. Die Transkripte enthalten zudem Angaben zur Aufnahmezeit und eine Spalte zur (späteren) Kodierung (siehe 4.3.3). Insgesamt wurden über 570 Minuten Gesprächszeit transkribiert. Das Datenmaterial umfasst total 185 A4-Seiten.

4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung erfolgte mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002; 2010), welche an alltägliche Prozesse des Verstehens und Interpretierens sprachlichen Materials anknüpft und sich somit zur systematischen, theoriegeleiteten Bearbeitung des umfangreichen Textmaterials eignet. Die angewandte **Strukturierung** dient dazu, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern (vgl. Mayring, 2002, S. 118; Mayring, 2010, S. 92). Diese beinhaltet in erster Linie inhaltliche Aspekte, soll aber auch eine Einschätzung auf bestimmten Dimensionen ermöglichen. Grundlage dieser *strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse* bildet die theoriegeleitete, methodisch abgesicherte Konstruktion deskriptiver Systeme, die **deduktive Kategorienbildung**, anhand welcher das Datenmaterial durch die zu Kategoriensystemen abstrahierten und zusammengestellten Überbegriffe geordnet wird. Indem diejenigen Aspekte festgelegt werden, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen, kann das Textmaterial schrittweise und methodisch kontrolliert bearbeitet werden, und die Transkriptionen können systematisch analysiert und interpretiert werden (vgl. Mayring, 2002, S. 100, 114; Mayring, 2010, S. 59). Dementsprechend basiert die deduktive Kategorienbildung, welche vor der Durchführung der Interviews erstellt wurde, auf meinem Vorwissen, den erarbeiteten theoretischen Grundlagen und dem Forschungsziel.

4.3.3 Analyse mittels eines Kodierleitfadens

Zur Analyse der Interviewinhalte bzw. zur Kodierung der einzelnen Aussagen wurde ein **Kodierleitfaden** (Anhang 11.5) erarbeitet. In diesem müssen die Kategorien selbst sowie die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Kategorien so genau und trennscharf definiert sein, dass eine eindeutige Zuordnung von Textbestandteilen zu den einzelnen Kategorien durchgehend möglich ist. Zu diesem Zweck werden Ankerbeispiele angeführt und Kodierregeln zu jeder einzelnen Kategorie bzw. Unterkategorie oder jedem einzelnen Code formuliert (vgl. ebd., S. 101; S. 118). Die Ankerbeispiele entsprechen wörtlichen Zitaten aus den Interviews. Um ein Zitat bei Bedarf in den Kontext eines Gesprächs setzen zu können, ist jeweils die Nummer des Interviews und die Initialen des Vornamens der betreffenden Interviewperson sowie die Aufnahmezeit im Interview in Klammern aufgeführt. Die entsprechende Stelle kann so im jeweiligen kodierten Interview (Anhang 11.6) nachgelesen werden.

Anhand eines Erstentwurfs des Kodierleitfadens wurden die deduktiv erstellten Kategorien und Kodierregeln in einem ersten Materialdurchgang erprobt (vgl. Mayring, 2002, S. 119). Hierfür wurde das Textmaterial aus drei Interviews analysiert; genauer aus zwei, welche ich als informativ bewertete, und aus einem, dessen Erzählverlauf eher ausschweifend war. Die einzelnen Textstellen wurden entsprechend der deduktiven Kategorien farbig markiert und in der rechten Randspalte mit der entsprechenden Kategorie benannt. In der Folge wurde das Kategoriensystem mehrmals modifiziert, d.h. um weitere **induktive Unter-Kategorien und Codes** ergänzt bzw. durch genauere Definitionen und Kodierregeln präzisiert. Parallel zum zweiten und dritten Analysedurchgang aller Interviews erfolgte so in einem längerem Prozess die Erarbeitung des **definitiven Kodierleitfadens** (Anhang 11.5). Dieser (bzw. das vollständige Kategoriensystem) umfasst insgesamt 9 Hauptkategorien, 42 Unterkategorien und 9 Codes (differenzierte Unterscheidungen der Unterkategorien in der Kategorie 6: „*Reaktionsverhalten während der Schulzeit*“). Nach Fertigstellung des Kodierleitfadens wurde schliesslich das gesamte Textmaterial ein viertes Mal durchgegangen und analysiert. Darauf folgte die Auszählung der kodierten Aussagen: Jede inhaltlich gleiche Aussage, welche im Verlauf eines Interviews von der befragten Person wiederholt wurde, wurde jeweils als einzelne Nennung nochmals gezählt, da eine Wiederholung einer Thematik Hinweise auf deren Bedeutungskraft für die erzählende Person geben kann. Fortsetzungen (einer kurz davor begonnenen Aussage innerhalb einer Antwort) wurden zwar jeweils kodiert, aber als solche (Fortsetzung) benannt und deshalb bei der Auszählung *nicht* nochmals gezählt. Sämtliche Aussagen der Befragten über Erfahrungen, welche sich eindeutig nicht auf den Lebensabschnitt während der obligatorischen Schulzeit (anfangs Kindergarten bis Ende der Sekundarschule) beziehen wie z.B. Erlebnisse während der Berufsausbildung oder Transitionsprozesse als Erwachsene (z.B. eine geschlechtsangleichende Operation) und die *damit* zusammenhängenden Auswirkungen auf die aktuelle Lebenssituation, wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt bzw. beim Kodieren gestrichen. Die Auszählung der einzelnen Nennungen bzw. der kodierten Aussagen diente als Grundlage für die darauf folgende Interpretation. Zur besseren Vergleichbarkeit sind die ausgezählten Nennungen in einer Tabelle (Anhang 11.7) dargestellt.

4.3.4 Interpretation in der qualitativen Forschung

Nach Mayring (2002) ist vom Menschen Hervorgebrachtes immer mit subjektiven Intentionen und Bedeutungszuschreibungen verbunden. Deshalb muss der Untersuchungsgegenstand immer auch durch Interpretation erschlossen werden. Dies gilt besonders auch für die Analyse von verbalem Material (vgl. Mayring, 2002, S. 22). Vorurteilsfreie Forschung ist dabei nie ganz möglich, denn sie ist immer auch als

Interaktion zwischen dem forschenden Subjekt und dem Gegenstand zu verstehen. Insofern ist Introspektion, also das Zulassen eigener subjektiver Erfahrungen mit dem Forschungsgegenstand ein legitimes Erkenntnismittel (vgl. Mayring, 2002, S. 25). Zudem ist „eine Interpretation sprachlichen Materials auch durch qualitative Inhaltsanalyse ... immer prinzipiell unabgeschlossen. Sie birgt immer die *Möglichkeit der Re-Interpretation*“ (Mayring, 2010, S. 38). Die ausgewerteten Daten wurden denn auch mehrfach (re-)interpretiert: bereits bei der Durchführung der Interviews sowie durch das mehrmalige Kodieren anhand des immer wieder überarbeiteten Kodierleitfadens.

4.3.5 Argumentative Verallgemeinerung und Quantifizierung in der qualitativen Forschung

Nach Mayring können die Untersuchungsergebnisse einer qualitativen Forschung insofern verallgemeinert werden, indem genau bestimmt und begründet wird, welche Elemente aus den Ergebnissen und woraufhin sie verallgemeinerbar sind. Eine Generalisierung muss im Einzelfall begründet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 35). Qualitative und quantitative Forschungsmethoden schliessen sich nicht aus. Im Gegenteil: eine Quantifizierung beinhaltet nach Mayring eine weitere wichtige Funktion qualitativen Denkens. Sie dient insbesondere zur Absicherung und Verallgemeinerung der Ergebnisse. Durch die Kodierung von Textstellen und Bildung von (inhaltlichen) Einheiten können die Zuordnungen zu Kategorien auch quantitativ ausgewertet werden (vgl. ebd., S. 37). Solche spezifischen Häufigkeitsanalysen (vgl. Mayring, 2010, S. 63) können im Bezug auf die Forschungsfrage zudem Hinweise auf die Bedeutsamkeit bestimmter Aspekte und damit Anlass zu einer qualitativ noch genaueren Interpretation geben. Dabei muss aber stets bedacht werden, dass eine Verallgemeinerung bei der relativ geringen Fallzahl von acht Interviews in der vorliegenden Studie nur bedingt möglich, sinnvoll und gerechtfertigt ist. Zudem dürfen die gewonnenen Daten keinesfalls als Bild eines „typischen Trans*kindes“ interpretiert werden.

4.4 Methodenkritik

Es hat sich gezeigt, dass sich die Methode des problemzentrierten Interviews bewährt hat, um zu detailreichen und aussagekräftigen Informationen zu gelangen. Auch die Anzahl der Interviews stellte sich insofern als passend heraus, als die gewünschte Tiefe der Informationen erreicht und wesentliche Zusammenhänge von Erfahrungen und Auswirkungen eruiert werden konnten.

Den überwiegenden Vorteil der *retrospektiven* Herangehensweise sehe ich darin, dass eine gewisse zeitliche Distanz zu den teilweise äusserst belastenden Erfahrungen der Interviewten in der Kindheit bzw. Jugend vermutlich erst ermöglicht hat, darüber zu sprechen, nachdem das Erlebte soweit verarbeitet ist, dass es nicht mehr als unmittelbare Bedrohung (wiederholt) erlebt wird. Ein Nachteil der Retrospektive kann hingegen darin bestehen, dass die Schulzeit für einige Interviewpersonen schon relativ lange zurückliegt und es beim Erzählen dadurch vermehrt zu „Realitätsverzerrungen“ kommen kann, indem entweder nur bruchstückhaft von Erfahrungen in der Kindheit und Jugend berichtet wird oder aber einzelne Erlebnisse (zeitlich) vermischt und/oder durch nicht selbst Erlebtes (sondern durch Gedachtes, Gehörtes, Gesehenes oder Gelesenes) ergänzt werden. Trotzdem würde ich die (bewusste oder unbewusste) selektive Auswahl des tatsächlich Erlebten weder als Vor- noch Nachteil, sondern vielmehr als ein Charakteristikum von (biografischen) Interviews bezeichnen, wobei ich davon ausgehe, dass das, was die Interviewperson erzählt, für sie bedeutsam und „sinnvoll“ ist bzw. „ihrer Wahrheit“ entspricht, auch wenn sich manche Interviewpartner_innen teilweise selbst widersprachen. Dazu meint Köbele: „In einem konstruktivistischen Denkansatz existiert keine Realität objektiver Natur, sondern nur jeweils subjektive,

selektiv ausgewählte, aus verschiedenen Ursachen heraus so oder so berichtete Wahrnehmungen“ (Köbele, 2011, S. 251), denn „die Wahrheit ist nicht nur, was geschah, sondern auch, was die Beteiligten jeweils dabei empfanden, subjektiv erlebten, und auch, was sie heute dazu empfinden“ (ebd., S. 252). Mit kritischem Rückblick auf die acht durchgeführten Interviews würde ich sechs davon als gelungen bezeichnen, indem meine Interviewpartner_innen offen erzählten *und* gleichzeitig weitgehend Bezug auf die Fragestellungen nahmen. Bei zwei Interviews gestaltete sich sowohl die Durchführung als auch die Auswertung als besondere Herausforderung, indem in den Erzählungen der Interviewpartner_innen immer wieder *andere als Transidentität im Kindes- und Jugendalter* betreffende Thematiken ins Zentrum rückten bzw. damit vermischt wurden, wie z.B. die geschlechtsangleichende Operation.

Schliesslich muss auch der relativ grosse Interpretationsspielraum und die mehrfache Interpretation des „wirklich Erlebten“ bezüglich meiner Forschungstätigkeit *als Einzelperson* kritisch betrachtet werden. Als alleinige Forschende fehlte mir ein Austausch (mit Mit-Forschenden) über die Klarheit und Trennschärfe der einzelnen Kategorien und ihrer Definitionen sowie über Kodierungen zur „Absicherung der Richtigkeit“ meiner Interpretationen. Dafür kann ich durch alle Interviews hindurch einen weitgehend „gleich bleibenden Bewertungsstab“ in der Zuordnung und Interpretation der Aussagen gewährleisten.

5 Evaluation

5.1 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

Nach Abschluss der mehrfachen Kodierung aller acht Interviews erfolgte die Auszählung der einzelnen Nennungen, welche als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse dient (*Kapitel 6*). Die Anzahl der Nennungen von jeder einzelnen Interviewperson sowie das Total der Nennungen zu den einzelnen Kategorien bzw. Unterkategorien oder Codes sind in einer Tabelle übersichtlich festgehalten (Anhang 11.7).

In der Folge werden die Ergebnisse aus der Auswertung des Datenmaterials gemäss der Strukturierung des Kategoriensystems (Anhang 11.5) in deskriptiver Weise dargestellt.

5.1.1 Kategorie: Prä-Inting als trans* während der Schulzeit

Definition: Die Befragten schildern Wahrnehmungen, Gefühle und/oder Gedanken zur Nicht-Übereinstimmung zwischen ihrem Körper und ihrer Geschlechtsidentität, ohne sich dem genauen Grund bewusst zu sein. Das kann geschehen, indem sie sich vom zugewiesenen Geschlecht distanzieren und/oder indem sie sich wünschen, einem anderen Geschlecht zugehörig zu sein. Die Aussagen beziehen sich auf die Schulzeit.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 39 Nennungen: **Prä-Inting als trans* im schulischen Umfeld**

„Ich bin im Kindergarten gewesen und – ... – dann habe ich so gemerkt –... – so im sozialen Austausch mit den anderen Kindern, dass ich eigentlich viel lieber mit den Mädchen spielen würde und ... so herumtanzen ... wie Mädchen ...“ (Interview 1E / 00:01:10)

- 65 Nennungen: **Prä-Inting als trans* ausserhalb der Schule**

„Also, ich kann mich auch noch an das Gefühl erinnern, das ich hatte, als ich das Kleid anhatte. ... Hässlich! Ich habe mich wirklich völlig falsch gefühlt. Es hat überhaupt nicht gepasst, und ich habe mich extrem unwohl gefühlt.“ (Interview 8T / 00:04:03)

Zusammenfassung: Es wurde deutlich häufiger geäussert, die geschlechtliche Nicht-Übereinstimmung *ausserhalb der Schule* als im schulischen Umfeld wahrgenommen zu haben. Das Prä-Inting bezog sich dabei grösstenteils auf ein (permanentes) körperliches Unwohlsein oder ein Unbehagen, Kleidung des

zugewiesenen Geschlechts tragen zu müssen. Ein spezifisches *Prä-Inting im schulischen Umfeld* hingegen stand meist im Zusammenhang mit dem sozialen Vergleich mit Gleichaltrigen bzw. Gefühlen oder Gedanken, „anders zu sein“ als die anderen und nicht zur sozialen Gruppe (desselben zugewiesenen Geschlechts) dazu zu gehören.

5.1.2 Kategorie: Inting (Bewusstwerden) als trans* während der Schulzeit

Definition: Die Befragten beschreiben Prozesse des Bewusstwerdens der empfundenen Nicht-Übereinstimmung zwischen ihrem Körper und ihrer Geschlechtsidentität bzw. ihrer eigenen Transidentität während der Schulzeit.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 0 Nennungen: **Inting als trans* im schulischen Umfeld**
- 13 Nennungen: **Inting als trans* ausserhalb der Schule**

*„Ich glaube, in der zweiten Klasse habe ich das erste Mal einen Artikel gelesen über eine Trans*frau in der Schweizer Illustrierten. Dieses Heft war bei uns zuhause. Und ich weiss, dass ich da das erste Mal dieses Wort gelesen habe. Ich weiss, dass ich dort gewusst habe: Das bin ich, einfach anders herum.“ (Interview 5L / 00:02:06)*

Zusammenfassung: Es gab keine Äusserung zum Bewusstwerden als trans*, welche sich spezifisch auf das schulische Umfeld bezieht. Fünf Befragte haben sich zum Inting als trans* ausserhalb der Schule geäussert. Dieses stand entweder im Zusammenhang mit Medienberichten (Zeitschriften oder Fernsehen), einer Änderung der Erziehungsperson oder einem entwicklungsbedingten Bewusstwerden, dass die erwartete Geschlechterrolle und/oder der Körper nicht passte.

5.1.3 Kategorie: Outing als trans* während der Schulzeit

Definition: Die Befragten erzählen davon, im Verlauf der Schulzeit gegenüber einer oder mehreren anderen Person(en) die empfundene Nicht-Übereinstimmung von zugewiesenem Geschlecht und Geschlechtsidentität bzw. ihre Transidentität mitgeteilt zu haben.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 3 Nennungen: **Outing als trans* im schulischen Umfeld**

„Ich habe dann mal ein Mädchen gefragt: „Wenn du wählen könntest, als welches Geschlecht ... also, ob du als Mädchen oder Junge auf die Welt kommen würdest, würdest du dann wirklich das wollen, was du bist?“ ... Ja, und dann hat sie gesagt: „Natürlich würde ich das Gleiche wollen!“ Und ich habe dann gesagt: „Ja, ich auch.“ Und ich habe damit gemeint, ich möchte auch so wie sie ein Mädchen sein.“ (Interview 3F / 00:25:09)

- 6 Nennungen: **Outing als trans* ausserhalb der Schule**

„Ja, ich wäre eigentlich lieber ein Junge“ ... Ich habe das meinen Eltern mal gesagt, irgendwie mit zwölf Jahren. Ich habe es meiner Mutter mal gesagt.“ (Interview 5L / 00:18:27)

Zusammenfassung: Die drei Äusserungen zum Outing als trans* im schulischen Umfeld beziehen sich auf zwei Befragte und entsprechen *Andeutungen* gegenüber einer Mitschülerin bzw. einer Lehrperson, dem anderen als dem zugewiesenen Geschlecht anzugehören bzw. sich nicht zur Gruppe des zugewiesenen Geschlechts zugehörig zu fühlen. Ausserhalb der Schule haben sich vier Befragte als Kind einer Person im sozialen Umfeld (Mutter, Grossmutter oder Psychologe) anvertraut, mit unterschiedlicher Deutlichkeit. Die Versuche, sich als trans* zu outen, fanden im Alter zwischen vier und dreizehn Jahren statt.

5.1.4 Kategorie: Homo- bzw. bisexuelle Orientierung während der Schulzeit

Definition: Die Befragten erzählen von Wahrnehmungen, Gefühlen bzw. Gedanken und/oder Prozessen des Bewusstwerdens und/oder einem Outing bezüglich einer homo- bzw. bisexuellen Orientierung während ihrer Schulzeit *oder* beschreiben, sich selbst während ihrer Schulzeit *nicht* als homo- bzw. bisexuell verortet zu haben.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 1 Nennung: **Prä-Inting als homo- bzw. bisexuell**

„Ja, ich habe natürlich dann angefangen, an Mädchen Interesse zu haben. Das erwacht ja in diesem Sinn.“
(Interview 5L / 00:12:00)

- 1 Nennung: **Inting als homo- bzw. bisexuell**

„Ich habe dann von mir selber gesagt, ich sei lesbisch. Ich war mir dem schon bewusst ...“ (Interview 5L / 00:18:07)

- 2 Nennungen: **Outing als homo- bzw. bisexuell**

„Ich habe als lesbisch gegolten. Ich habe mich als lesbisch geoutet in diesem Sinn.“ (Interview 5L / 00:52:04)

- 2 Nennungen: **Keine Selbstverortung als homo- bzw. bisexuell**

„Ja, aber ich habe mich nicht als schwul empfunden.“ (Interview 1E / 01:10:56)

Zusammenfassung: Insgesamt vier Befragte äusserten sich zu keinem Aspekt im Zusammenhang mit homo- bzw. bisexueller Orientierung *während der Schulzeit*. Zwei weitere Interviewpersonen äusserten, sich selbst nicht als homo- bzw. bisexuell verortet zu haben. Die Aussagen zum Prä-Inting, Inting oder Outing als homo- bzw. bisexuell beziehen sich also auf zwei Befragte. Eine Transfrau wurde sich in der Jugend (Oberstufenzeit) entsprechend ihrer Geschlechtsidentität ihrem Lesbisch-Sein bewusst. Ein Transmann hat sich ab der Oberstufe bis ins Erwachsenenalter als lesbisch geoutet bzw. wurde als lesbisch wahrgenommen.

5.1.5 Kategorie: Stigmatisierung aufgrund der Geschlechtsidentität bzw. geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung

Definition: Die Befragten beschreiben erlebte, strukturelle, gefühlte und/oder internalisierte Stigmatisierungen, welche direkt oder indirekt mit der Geschlechtsidentität bzw. der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung zusammenhängen, und/oder fehlende erlebte mit der Geschlechtsidentität verbundene Stigmatisierungen. Gründe für Stigmatisierungen können nicht geschlechterstereotype Eigenschaften, Merkmale und/oder Verhaltensweisen bzw. andere Verhaltensweisen, welche die befragte Person als Kind oder Jugendliche_r als Reaktion auf die Stigmatisierungen entwickelt und gezeigt hat, sein.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 74 Nennungen: **Erlebtes Stigma im schulischen Umfeld**

„Also, dann nachher, ab der dritten Klasse bis und mit der sechsten Klasse war es dann nachher so, dass ich jeden Tag von jedem Schüler mindestens fünfmal das Wort „Zwitter“ an den Kopf geschossen bekam. Und das ist nicht mehr Ausgrenzung, sondern das ist Mobbing, meines Wissens. Und das hat sich dann bis zur sechsten Klasse strikt durchgezogen.“ (Interview 8T / 00:23:25)

- 12 Nennungen: **Erlebtes Stigma ausserhalb der Schule**

„Ich hatte auch ein T-Shirt, das habe ich da so auf Bauchhöhe abgeschnitten, wie die Mädchen. ... Dann bin ich mit diesem T-Shirt draussen rumgefahren, mit dem Velo. Dann haben die anderen so komisch geschaut und mich ausgelacht.“ (Interview 4A / 00:36:15)

- 46 Nennungen: **Strukturelles Stigma ausschliesslich im schulischen Umfeld**

„Aber der Aufklärungsunterricht war klar nur heterosexuell und weder Gender noch andere Sexualitäten wurden irgendwie angesprochen, was ich als homophob und trans*phob bezeichnen würde, wenn man es so einseitig bringt. Aber nicht so aktiv, sondern halt mehr so wie die Gesellschaft halt so ist, indem sie das einfach so ignorieren, dass es noch etwas Anderes gibt als Cis* - und Hetero-Menschen.“ (Interview 3F / 00:20:06)

- 59 Nennungen: **Strukturelles Stigma im schulischen Umfeld und/oder anderswo**

„Ja ... allgemein, dass man halt das Geschlecht so stereotypisiert und so. ... Nicht konkret einfach wegen mir. – Oder vielleicht unbewusst wegen mir ... Ich habe mich oft ... darüber aufgeregt, dass man als Mann so total Stereotypen erfüllen muss und es als total negativ angeschaut wird, wenn man diese nicht erfüllt.“ (Interview 3F / 00:23:00)

- 128 Nennungen: **Gefühletes Stigma im schulischen Umfeld**

„Ja, also, etwas, das ich schwierig fand tendenziell; das waren die Turn- und Schwimmstunden, vor allem das Umziehen... Ich meine, äusserlich hat man mir ja nichts angesehen, aber ich habe mich trotzdem unwohl gefühlt in dieser Situation.“ (Interview 1E / 00:32:56)

- 64 Nennungen: **Gefühletes Stigma ausserhalb der Schule**

„Aber ich hatte mal überlegt, meiner Mutter zu sagen, ich wäre lieber ein Mädchen. Und dann habe ich gedacht: Nein, das kann ich nicht sagen, sonst ist sie böse auf mich.“ (Interview 6R / 00:18:58)

- 97 Nennungen: **Internalisiertes Stigma**

„(Wenn jemand mich komisch anschaut, habe ich schon das Gefühl: Der mag mich nicht. Einfach aus Reflex.) Weil: Mich mag man nicht! Wenn du natürlich zehn Jahre lang gelebt hast mit der Überzeugung „Mich mag man nicht“, „Alle finden mich blöd“ – und damals hat das ja gestimmt -, dann setzt sich das fest.“ (Interview 5L / 01:13:25)

- 21 Nennungen: **Fehlendes erlebtes Stigma**

„Und solange diese Geschlechterfrage noch nicht so wichtig gewesen ist bis etwa in die vierte Klasse, ist es mir eigentlich recht gut gegangen.“ (Interview 1E / 00:04:06)

Zusammenfassung: Die Äusserungen über **erlebte Stigmatisierungen im schulischen Umfeld** sind sowohl in der Anzahl als auch in der Härte deutlich höher bzw. massiver als jene ausserhalb der Schule. Es wurden die verschiedensten Formen von Diskriminierungen im schulischen Umfeld geschildert: u.a. Beleidigungen, mit Abfall beworfen werden, körperliche Gewalt, sexueller Übergriff, Mobbing.

Fehlendes erlebtes Stigma wurde grösstenteils im Zusammenhang mit einer fehlenden Bedeutsamkeit von Geschlecht entweder aufgrund des Alters bzw. der Entwicklung (bis zur (Vor-)Pubertät) der Schüler_innen oder aufgrund der dem Unterricht grösseren beigemessenen Wichtigkeit genannt.

Strukturelles Stigma ausschliesslich im schulischen Umfeld wurde sowohl in Verbindung zu den durch die Peers tradierten Geschlechterstereotypen bezüglich Äusserlichkeiten und Verhaltensweisen als auch zu einer heteronormativ geprägten Haltung und Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen genannt. Ausserhalb der Schule wurde strukturelles Stigma hauptsächlich in Bezug auf allgemeine, heteronormative Geschlechternormen und einer damit einhergehenden Unwissenheit und/oder Pathologisierung durch die Gesellschaft sowie Kinder- und Jugendpsychologen und -psychiatern geschildert.

Auffallend ist im Weiteren die hohe Anzahl von **gefühltem Stigma im schulischen Umfeld**. Die geäusserten Befürchtungen, aufgrund der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung bzw. des nicht geschlechterstereotypen Verhaltens diskriminiert zu werden, scheinen teilweise konstant präsent gewesen zu sein und beziehen sich grösstenteils auf mögliche Reaktionen der Gleichaltrigen, aber auch von Lehrpersonen. Als gefühletes Stigma ausserhalb der Schule beschrieben die Befragten die Befürchtungen als Kind bzw. Jugendliche_r, von den Eltern nicht (mehr) ernst genommen und geliebt zu werden sowie von Schulpsycholog_innen und/oder Kinderpsychiatern_innen pathologisiert zu werden.

Schliesslich weist die hohe Zahl an **internalisiertem Stigma** darauf hin, dass die Stigmatisierungen zu einem grossen Teil verinnerlicht wurden, was sich u.a. in zynischen Bemerkungen und Äusserungen der Resignation in allen acht Interviews widerspiegelt.

5.1.6 Kategorie: Reaktionsverhalten während der Schulzeit

Definition: Die Befragten beschreiben Verhaltensweisen, welche sie als Reaktionen auf erlebte, strukturelle, gefühlte und/oder internalisierte Stigmatisierungen während ihrer Schulzeit gezeigt haben.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 33 Nennungen: **Verdrängen**

„Ich habe getrennt zwischen meiner Fantasiewelt und der realen Welt. Ich habe ... Die reale Welt hat mir einfach immer weniger gesagt. Und ich hatte einfach immer das Gefühl: Ich lebe in meiner Fantasiewelt und all das, was rundherum passiert, das ist für mich nicht real.“ (Interview 5L / 00:06:55)

- 5 Nennungen: **Rationalisieren**

„Ich habe lange einfach so gefunden: Die Stereotypen sind die, die mich so aufregen. ... ich habe eigentlich versucht, alles daran aufzuhängen.“ (Interview 3F / 00:23:55)

- 4 Nennungen: **Bagatellisieren**

„... du kannst es so nach aussen darstellen, als würde es abprallen. – Wenn du über den Pausenplatz läufst und jemand ruft dir Sachen nach und jemand schmeisst dir den Abfall hinterher, dann kannst ... - du kannst einfach so tun, als würdest du das gar nicht wahrnehmen.“ (Interview 5L / 00:41:02)

- 17 Nennungen: **Anpassen an allgemeine Regeln des Zusammenlebens**

„Ich bin immer pünktlich dort gewesen, ich habe immer meine Hausaufgaben gemacht, ich bin immer perfekt gewesen ... Ich habe auch nie Ich habe nie Alkohol getrunken, ich habe nie geraucht, nie gekiffed, nie Drogen genommen.“ (Interview 5L / 00:41:46)

- 10 Nennungen: **Anpassen an geschlechterstereotype Normen**

„Und dann, beim Übertritt in die Oberstufe, als ich in die Pubertät gekommen bin und vollkommen ein neues Umfeld hatte, da habe ich viel mehr probiert, bei den Jungs halt dann mitzumachen und Anschluss zu finden und so ein bisschen dabei zu sein ...“ (Interview 3F / 00:03:21)

- 9 Nennungen: **Meiden von Orten und Situationen mit potentiellem Diskriminierungsrisiko**

„Und dann hatte es auch so gewisse Kleiderläden, wo ich gewusst habe, dass dort die Mädchen meiner Klasse hingehen: Da gehe ich nicht hin.“ (Interview 2D / 00:15:40)

- 12 Nennungen: **Sozialer Rückzug im schulischen Umfeld**

„Oder manchmal haben sie so Völkerball gespielt und dann haben sie auch gefunden, ich könnte mitspielen. Und dann habe ich vielleicht einmal mitgespielt, aber danach habe ich wieder gefunden, ich würde lieber woanders alleine nachdenken gehen.“ (Interview 2D / 00:41:20)

- 6 Nennungen: **Sozialer Rückzug ausserhalb der Schule**

„Und ich habe mich mehr auf die geistigen Sachen, auf die Fantasie und das Zeichnen und so introvertierte Sachen halt konzentriert - anstatt mit anderen zu spielen.“ (Interview 1E / 00:06:35)

- 9 Nennungen: **Verstecken des Körpers im schulischen Umfeld**

„Und ich habe mich jeweils abgewendet, sodass man mich möglichst nicht nackt sieht und ich wollte mich immer möglichst schnell umziehen.“ (Interview 1E / 00:33:)

- 1 Nennung: **Verstecken des Körpers ausserhalb der Schule**

„Vor allem, wenn ich nackt war: von der Dusche bin ich immer rasch ins Zimmer gerannt.“ (Interview 4A / 00:05:45)

- 4 Nennungen: **Gegen Regeln bzw. Normen verstossen im schulischen Umfeld**

„Ich habe immer verdammt dumm getan. Ich bin von sämtlichen Schulen geflogen! Weil ich einfach immer saublöd getan habe und immer im Mittelpunkt stand.“ (Interview 4A / 00:07:38)

- 4 Nennungen: **Gegen Regeln bzw. Normen verstossen ausserhalb der Schule**

„Seit klein auf bin ich immer der Revoluzzer gewesen, sage ich jetzt mal. Ich habe immer Scheiss gemacht ...“ (Interview 4A / 00:01:06)

- 10 Nennungen: **Sich Geschlechterstereotypen widersetzen**

„Ich habe dann auch versucht zu stricken und solche Sachen, um diesen Stereotypen zu widersprechen.“

(Interview 3F / 00:24:04)

- 15 Nennungen: **Aggressionen gegenüber andere Personen im schulischen Umfeld**

„Aggressiv! Ich bin immer laut gewesen, immer aggressiv gewesen. Ich bin immer auf Streit aus gewesen.“
(Interview 4A / 00:15:05)

- 1 Nennung: **Aggressionen gegenüber andere Personen ausserhalb der Schule**

„Ich habe dann auch angefangen, meinen Bruder zu hassen, weil ich natürlich eifersüchtig war. ... Ich konnte meinem Bruder nicht mal mehr in die Augen schauen. Ich habe ihn so gehasst! ... Ich konnte ihm nicht einmal mehr die Hand geben.“ (Interview 7S / 00:27:59)

- 0 Nennungen: **Aggressionen gegen sich selbst**

- 2 Nennungen: **Aggressionen gegen Gegenstände**

„Und wenn dann halt irgendetwas nicht so geklappt hat, wie ich wollte, ... dann - nicht in der Schule selber - aber zuhause bin ich ausgerastet, habe Zeug herumgeschmissen und Sachen kaputt gemacht.“ (Interview 5L / 00:10:54)

Zusammenfassung: Sieben von acht Befragten haben geäußert, ihre Gedanken und Gefühl bezüglich geschlechtlicher Nicht-Übereinstimmung und Stigmatisierung bewusst **verdrängt** zu haben. Am häufigsten wurde dieses Verhalten von jenem Trans*mann genannt, der auch am meisten Äusserungen bezüglich internalisiertem Stigma gemacht hat. Sechs von acht Befragten haben mit auffallend **angepasstem Verhalten** auf die Stigmatisierungen reagiert, um möglichst nicht aufzufallen und/oder Anerkennung als Person zu erhalten. Das entwickelte Verhalten, sich **im schulischen Umfeld sozial zurückzuziehen**, zeigten fünf Interviewpersonen. Vier von ihnen zogen sich zudem auch **ausserhalb der Schule** (meist in ihr Zimmer) zurück. Drei Personen eigneten sich das Verhalten in der Schule an, ihren **Körper** durch Abwenden beim Umziehen in der Turngarderobe oder durch das Tragen zu weiter Oberteile vor den Blicken der Gleichaltrigen **zu verstecken**. Fünf Befragte äusserten sich dazu, **bestimmte Orte und Situationen gemieden** zu haben, um sich vor Diskriminierungen zu schützen. Drei davon taten dies im schulischen Umfeld (gemeinsamer Schulweg, Pausenplatz oder Schultoilette), wobei eine Person aus Angst vor Stigmatisierungen die Toilette in der Schule gänzlich gemieden hat. Zwei Befragte haben geschildert, sich öfters oder „konstant“ **entgegen den Regeln verhalten** zu haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie verhielten sich auffallend **aggressiv gegenüber anderen Personen im schulischen Umfeld**, und zwar insbesondere gegenüber weiblichen Mitschülerinnen (Trans*mann L.) bzw. gegenüber anderen Schüler_innen und Lehrpersonen der gesamten Schule (Trans*frau A.), was bei ihr bereits Ende Unterstufe zu einer Einweisung in eine Tagesschule und in der Folge in ein Schulheim führte. Zwei weitere Befragte haben sich im Einzelfall lediglich durch Aggression gegen erlebte Diskriminierung (Gewalt) *zur Wehr* gesetzt. Keine Person hat sich konkret zu **Aggressionen gegen sich selbst** (selbstverletzendes Verhalten) geäußert.

5.1.7 Kategorie: Schützende bzw. unterstützende Faktoren

Definition: Die Befragten beschreiben Verhaltensweisen und/oder Haltungen von anderen Personen in ihrem sozialen Umfeld, durch welche sie vor Diskriminierungen durch weitere Personen geschützt und in ihrer Geschlechtsidentitätsentwicklung unterstützt wurden.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 10 Nennungen: **Vor Stigmatisierungen schützende bzw. die Geschlechtsidentitätsentwicklung unterstützende Faktoren im schulischen Umfeld**

„Die meisten Lehrer oder alle Lehrer haben eigentlich gemerkt, dass ich nicht so ein typisches Mädchen bin und sind auch nicht darauf herungeritten. Von daher war das noch gut.“ (Interview 5L / 00:26:35)

- 6 Nennungen: **Vor Stigmatisierungen schützende bzw. die Geschlechtsidentitätsentwicklung unterstützende Faktoren ausserhalb der Schule**

*„Ich konnte eigentlich immer so sein wie ich bin, als Kind. Ich bin auch nie irgendwie in diese Rolle gedrängt worden. Man hat mir nie gesagt: „Du musst ein Röckchen anziehen“ oder „Du musst jetzt das tun oder dieses ...““
(Interview 5L / 00:56:16)*

Zusammenfassung: Vier Befragte haben sich über **schützende bzw. unterstützende Faktoren im schulischen Umfeld** geäußert. Als **unterstützende Faktoren** wurde von drei Personen die Haltung und Unterrichtsgestaltung der Lehrperson beschrieben. Als **schützende Faktoren** wurden von denselben Befragten und einer weiteren interviewten Person andere Gleichaltrige genannt, die sich für sie bei Diskriminierungen eingesetzt haben. Es wurde in keinem Fall von schützendem Eingreifen durch Lehrpersonen berichtet. Bezüglich des **ausserschulischen Umfelds** beschrieben fünf Interviewpersonen die Haltung bzw. den Erziehungsstil der Eltern/Erziehungsberechtigten als **unterstützenden Faktor**.

5.1.8 Kategorie: Auswirkungen von Erfahrungen

Definition: Die Befragten schildern, ob, inwieweit und auf welche Weise sich ihre Erfahrungen als transidente Kinder oder Jugendliche auf ihre psychische Befindlichkeit und psychosoziale bzw. psychosexuelle Entwicklung und/oder ihr Lern- und Leistungsverhalten ausgewirkt haben. Die Auswirkungen können sich während oder nach der Schulzeit gezeigt haben.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 10 Nennungen: **Auswirkungen auf das schulische Lern- und Leistungsverhalten**

*„Ja, ich bin ja depressiv gewesen ... Das hat mich natürlich belastet. Ich war deshalb ziemlich schlecht in der Schule.“
(Interview 7S / 00:44:19)*

- 102 Nennungen: **Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit bzw. psychosoziale und/oder psychosexuelle Entwicklung**

„Was ich auch wusste; dass zum Beispiel meine Unfähigkeit oder meine Schwierigkeiten, Beziehungen zum anderen Geschlecht zu knüpfen, dass das einen Zusammenhang hat mit meinem Geschlecht. Und das hat mich halt selbstverstärkend natürlich auch wieder unglücklich gemacht.“ (Interview 1E / 00:58:53)

- 8 Nennungen: **Keine Auswirkungen auf das schulische Lern- und Leistungsverhalten**

„Also, es hatte keinerlei Auswirkungen auf meine Leistungen. Ich bin durchgehend immer der beste Schüler gewesen.“ (Interview 8T / 00:38:36)

- 0 Nennungen: **Keine Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit bzw. psychosoziale und/oder psychosexuelle Entwicklung**

Zusammenfassung: Drei Befragte haben geäußert, aufgrund der erlebten und/oder gefühlten Stigmatisierungen Konzentrationsschwierigkeiten bzw. **schulische Lern- und Leistungsprobleme** entwickelt zu haben. Vier weitere Interviewpersonen haben betont, dass ihre schulische Leistungsfähigkeit *nicht* durch die (Stigma-) Erfahrungen beeinträchtigt wurde. Eine weitere Person hat ihre Lernschwierigkeiten auf andere Gründe, in erster Linie auf ihre starke Lese-Rechtschreib-Schwäche zurückgeführt. Alle acht Interviewpersonen haben hingegen mit einer auffallend grossen Häufigkeit **Auswirkungen auf das frühere und heutige psychische Befinden bzw. die psychosoziale und/oder psychosexuelle Entwicklung** geschildert. Die Auswirkungen haben sich in der Kindheit und Jugend in Form von Depressionen bzw. einer konstanten Traurigkeit, psychischen Erschöpfung oder Apathie („Gefühlslosigkeit“) gezeigt. Eine Person äusserte sich zudem auch zu konkreten Suizidgedanken. Zeitlich beziehen sich die beschriebenen depressiven Verstimmungen auf das Kindergartenalter (eine Person), die Unterstufenzeit

(zwei Person), die Mittelstufenzeit (drei Personen) oder die Oberstufenzeit (zwei Personen). Heutige Auswirkungen der in der Kindheit und Jugend gemachten Stigma-Erfahrungen sind mangelndes Selbstvertrauen, eine erhöhte Vulnerabilität und/oder ein generelles Misstrauen gegenüber anderen Menschen.

5.1.9 Kategorie: „Anderes“

Definition: Verschiedene Aussagen, welche keiner der definierten Kategorien 1 – 8 zugeordnet, jedoch auch nicht gestrichen werden können, da ihre Inhalte in Bezug auf die Erfahrungen transidenter Kinder und Jugendlicher im Verlauf der Schulzeit bedeutsam erscheinen.

Aus der kategoriengeleiteten Auswertung der Interviewdaten zeigen sich folgende Ergebnisse:

- 14 Nennungen: **Andere Gründe für Stigmatisierungen**

Definition: Die Befragten schildern, aufgrund anderer als das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität bzw. Transidentität betreffender Identitätsaspekte bzw. Verhaltensweisen, Eigenschaften oder Merkmale diskriminiert worden zu sein.

„Und ich bin darunter gewesen, unter der Oberstufe. „Sonderklässler“ haben sie uns genannt. ... Wir waren ja quasi der Abschaum; und den tut man an einen anderen Ort hin.“ (Interview 6R / 00:37:56)

Zusammenfassung: Fünf Personen haben je andere Gründe für *zusätzliche* Stigmatisierungen geschildert: Lernschwierigkeiten und Sonderklassenbeschulung, Übergewicht, (introvertierte) Charaktereigenschaften, „Streber“-Sein *und* frühe Brustentwicklung (Trans*mann) sowie „Status“ als Scheidungskind.

- 8 Nennungen: **Hypothetische Äusserungen über einen positiveren Verlauf der Geschlechtsidentitätsentwicklung**

Definition: Die Befragten äussern, dass sie ihre Geschlechtsidentität besser hätten entwickeln können, wenn sie und ihr Umfeld in ihrer Kindheit schon über Transidentität im Kindes- und Jugendalter Bescheid gewusst hätten und sie sich dementsprechend hätten outen können.

„Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es wahrscheinlich für mich psychisch einfacher gegangen wäre - nachträglich gesehen-, wenn ich das nicht so lange in mich hineingefressen hätte, sondern schon früher hätte offen darüber reden können. ... Aber das ist hypothetisch.“ (Interview 1E / 01:23:12)

Zusammenfassung: Vier der acht Befragten haben sich je zweimal hypothetisch über einen positiveren Verlauf ihrer Geschlechtsidentitätsentwicklung und Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten, geäußert, hätten sie (und ihr Umfeld, insbesondere die erwachsenen Bezugspersonen) über Wissen und das entsprechende Vokabular bezüglich Transidentität verfügt.

5.2 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Während die Anzahl Aussagen zum **Prä-Inting**, **Inting** und **Outing als trans*** ausserhalb der Schule deutlich höher ist als jene im schulischen Umfeld, zeigt sich eine grosse Mehrheit an Nennungen von **erlebten und gefühlten Stigmatisierungen** in der Schule. Dort waren die Befragten zudem häufig mit **strukturellem Stigma** konfrontiert, denn auch die Äusserungen zu „allgemeinem“ strukturellem Stigma beziehen sich bei Kindern und Jugendlichen häufig (aber nicht immer eindeutig) auf Aspekte, die mit der Schule zusammenhängen. Im Weiteren fällt die hohe Anzahl an **internalisiertem Stigma** auf. Als **Reaktionen** auf die Stigma-Erfahrungen wurde **Verdrängen** von Gefühlen und Gedanken bezüglich der empfundenen geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung weitaus am häufigsten beschrieben. Darauf folgten

ein **Anpassen an allgemeine Regeln des Zusammenlebens**, v.a. in Bezug auf schulische Leistungen bzw. Erwartungen, ein **aggressives Verhalten**, welches sehr massiv und häufig von (nur) zwei Befragten geschildert wurde, und schliesslich **sozialer Rückzug im schulischen Umfeld**. Zusammengefasst wurde also deutlich **mehr gegen innen als gegen aussen gerichtetes Verhalten** gezeigt. Insgesamt wenige Nennungen gab es bezüglich **schützender und unterstützender Faktoren**, sowohl im schulischen Umfeld als auch ausserhalb der Schule. Hingegen haben *alle* Befragten geschildert, dass sich ihre Erfahrungen als transidente_s_r Kind bzw. Jugendliche_r auf das **psychische Befinden bzw. die psychosoziale Entwicklung ausgewirkt** haben. Drei Interviewte beschrieben (zumindest phasenweise) **Auswirkungen auf das schulische Lern- und Leistungsverhalten**.

6 Diskussion

6.1 Interpretation der Ergebnisse

An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass sich die Interpretation der Ergebnisse auf eine sehr kleine Stichprobe bezieht. Es ist zudem davon auszugehen, dass sich für diese Studie nur jene Trans*personen gemeldet haben, für welche die Thematik an sich schon eine Relevanz hat(te). Trotzdem zeigen sich Aspekte im Zusammenhang mit (schulischen) Erfahrungen transidenter Kinder und Jugendlicher, welche einerseits in anderen Studien zumeist quantitativ erhoben wurden und andererseits durch ausgewählte psychosoziale Modelle erklärt werden können, wodurch eine *interpretative* Verallgemeinerung gerechtfertigt werden kann. Die mit Studien, Theorien und Modellen in Verbindung gebrachten *exemplarisch ausgewählten Auszüge* aus den Interviews dienen zur *Veranschaulichung und möglichen Erklärung von prägnanten Zusammenhängen*. Hingegen besteht *weder* die Absicht *noch* der Anspruch, die im Kapitel 2 vorgestellten Modelle und Theorien zu bestätigen. Eine besondere Stärke dieser Forschungsarbeit liegt denn auch gerade in einer in die Tiefe gehenden Exploration bedeutsamer Aspekte.

6.1.1 Kategorie: Prä-Inting als trans* während der Schulzeit

Auffallend ist, dass *alle* Befragten *während der Schulzeit* ihre geschlechtliche Nicht-Übereinstimmung wahrgenommen haben. Die deutlich grössere Häufigkeit von Prä-Inting als trans* *ausserhalb der Schule* und die Beschreibungen vom ersten Erleben einer geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung *im schulischen Umfeld* als diffuses Gefühl, „anders“ als die anderen Gleichaltrigen zu sein, sind vermutlich einerseits darauf zurückzuführen, dass vielfältige Geschlechtlichkeiten in der Schule kaum thematisiert bzw. tabuisiert wurden. Andererseits haben (fast) alle Befragten ihre Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle bezüglich der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung *im schulischen Umfeld* vermutlich besonders stark verdrängt, da sie Diskriminierungen aufgrund von nicht geschlechterstereotypem Verhalten insbesondere von Gleichaltrigen (also grösstenteils in der Schule) erlebt und/oder befürchtet haben.

Im ausserschulischen Bereich beziehen sich die Wahrnehmungen bezüglich der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung häufig auf das Bevorzugen von nicht geschlechterstereotypen Kleidern oder Haaren, meist begleitet durch ein gefühltes oder auch strukturelles bzw. erlebtes Stigma: „Bei meiner Cousine ... habe ich immer ihre Kleider angezogen. Ich habe so einen Jeansrock angezogen, ... Mit zehn oder zwölf Jahren. Oder wenn ich mit meiner Mutter einkaufen ging, also Schuhe oder Kleider ... , dann bin ich immer zur Frauenabteilung hinüber. Und dann sagte meine Mutter immer so: „Nein, diese Schuhe kaufen wir sicher nicht! Es werden Männerschuhe angezogen! Du bist ein Mann!“ (Interview 4A / 00:02:03).

Dabei wird offensichtlich, wie stark und wie früh ein Kind geschlechterstereotype Normen verinnerlicht und den entsprechenden Erwartungen zu entsprechen versucht; oft auch, um den Eltern zu gefallen bzw. keinen Anlass für Stigmatisierungen zu geben (vgl. Brill & Pepper, 2011, S. 47), wie z.B. ein Trans*mann berichtet: *„Meine Mutter wollte mich immer in rosarote Röckchen hineinstecken Ich habe das halt mit mir machen lassen eine Zeit lang ... Ich habe immer versucht, meiner Mutter zu gefallen.“* (Interview 7S / 00:10:02).

6.1.2 Kategorie: Inting (Bewusstwerden) als trans* während der Schulzeit

Dass sich *keine* der befragten Personen *im schulischen Umfeld* ihrer Transidentität bewusst wurde, hängt vermutlich u.a. mit der Tabuisierung geschlechtlicher Vielfalt in der Schule und dadurch mit einem fehlenden Wissen und Vokabular, um die eigenen Gefühle und Gedanken (für sich) zu benennen und sich selbst als trans* zu erkennen, sowie an fehlenden transidenten Vorbildern (z.B. in Lehrmitteln). Auch *ausserhalb der Schule* waren offenbar *keine greifbaren Vorbilder* vorhanden. Stattdessen waren es Medienberichte, auf welche die Befragten während ihrer Schulzeit zufällig stiessen und die bei manchen von ihnen zu einem Prozess des Bewusstwerdens, trans* zu sein, führten. Für andere war das Gehörte oder Gelesene aber auch etwas Weit-Entferntes, Nicht-Machbares, wodurch in der Folge die Möglichkeit, trans* zu sein, meist wieder verdrängt wurde. Viele Äusserungen der Befragten deuten darauf hin, dass sie sich ihrer Transidentität früher und klarer bewusst geworden wären, hätten sie über entsprechendes Wissen und Vokabular verfügt (vgl. Kennedy, 2014, S. 331-332). So konnten sich die meisten Interviewpersonen aber erst im Erwachsenenalter als trans* „kategorisieren“. Nebst Medienberichten wurde das Bewusstwerden, trans* zu sein, bei zwei Befragten durch die körperliche Entwicklung und die bewusstere Wahrnehmung der geschlechtlichen Kategorisierung der Gesellschaft (1E) bzw. durch die Änderung der Erziehungsberechtigten (7S) ausgelöst: *„Also insbesondere bin ich mir halt immer mehr bewusst geworden, wie tief einschneidend halt das ... Geschlecht als Kriterium angeschaut wird von den meisten Menschen und dass ich ja ganz offensichtlich aufgrund von meiner körperlichen Ausstattung ... zu den Buben oder Männern zähle, obwohl ...“* (Interview 1E / 00:02:31), bzw.: *„Und dann bin ich mit acht Jahren zu meiner Mutter gekommen, und dann habe ich dort voll den Kulturschock gehabt, denn meine Mutter hatte sich immer ein Mädchen gewünscht und so, und sie hat versucht, mir alles zu geben, was sie sich als kleines Mädchen gewünscht hatte ... Ja, und da ist es mir halt dann so richtig bewusst geworden, dass ich lieber ein Junge wäre als ein Mädchen.“* (Interview 7S / 00:02:27).

6.1.3 Kategorie: Outing als trans* während der Schulzeit

Nur zwei Befragte haben *im schulischen Umfeld* den Versuch gemacht, ihre geschlechtliche Nicht-Übereinstimmung mitzuteilen, einmal gegenüber einer Mitschülerin, einmal gegenüber einer Lehrperson. Beide Äusserungen entsprachen mehr oder weniger zaghaften *Andeutungen*, auch gerne ein Mädchen zu sein (Trans*frau 3F) oder sich im geschlechtergetrennten Sportunterricht mit den Knaben nicht zugehörig bzw. unwohl zu fühlen (Trans*frau 6R). Auf die Mitteilungen wurde offensichtlich nicht reagiert. Von allen Befragten wurde geäussert, sich – mit Ausnahme der oben erwähnten „versteckten“, unklaren Andeutungen – mehr oder weniger bewusst dagegen entschieden zu haben, aufgrund befürchteter Diskriminierung gegenüber jemandem die empfundene geschlechtliche Nicht-Übereinstimmung mitzuteilen:

„Das einzige, das halt gewesen ist, war während der Primarschule, wo ich mit dem einen Lehrer in der fünften, sechsten Klasse, nachdem ich halt in Tränen ausgebrochen war, geredet habe... Aber ich habe ... eben zu diesem Zeitpunkt weder ihm noch meinen Eltern etwas gesagt von meinem Unbehagen ... mit dem Geschlecht – oder vielleicht nur sehr verklausuliert, sodass sie es nicht verstanden haben.“ (Interview 1E / 00:39:15)

Ausserhalb der Schule haben insgesamt vier Befragte während der Schulzeit gegenüber anderen Personen in ihrem sozialen Umfeld ihre geschlechtliche Nicht-Übereinstimmung mitgeteilt bzw. angedeutet: drei Äusserungen gegenüber der Mutter (1E, 5L, 7S), eine Äusserung gegenüber der Grossmutter (8T) und eine Äusserung gegenüber dem Psychologen (5L). Die Mitteilungen der empfundenen geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung wurden in keinem Fall ernst genommen, im Gegenteil, weder durch die Mutter: „Und ich habe dann etwa mit sechs Jahren meine Mutter darauf angesprochen, dass ich eigentlich lieber ein Mädchen wäre. Sie hat dann gefunden, das sei keine gute Idee. Als Junge oder Mann habe man es einfacher in diesem Leben.“ (Interview 1E / 00:02:00), noch durch den Kinderpsychologen: „Nachher, bei den Psychologen ... Immer, wenn ich dort angedeutet habe: „Ja, ich wäre eigentlich lieber ein Junge“; das ist immer abgeblockt worden.“ (Interview 5L / 00:18:24).

Es hat sich gezeigt, dass alle ausser einer der befragten Personen die (weitere) Option, sich gegenüber einer anderen Person als trans* zu outen, aufgrund der erlebten und/oder gefühlten Stigmatisierung bzw. der negativen Reaktion des Gegenübers auf einen unternommenen Outing-Versuch verdrängt haben. Insbesondere *im schulischen Umfeld* besteht offenbar ein enger Zusammenhang zwischen der sehr geringen Zahl an Outing als trans* und der massiven Häufung an gefühltem Stigma.

6.1.4 Kategorie: Homo- bzw. bisexuelle Orientierung während der Schulzeit

Während der Schulzeit stand die Frage der sexuellen Orientierung offenbar bei den meisten (noch) nicht im Vordergrund. Nur zwei Befragte äusserten sich zum Prä-Inting, Inting oder Outing als homosexuell während der Schulzeit. Da aber die Trans*frau (3F), welcher in der Jugend entsprechend ihrer Geschlechtsidentität bewusst wurde, lesbisch zu sein (Inting als homosexuell), vom Umfeld als Junge wahrgenommen wurde, entsprach ihre sexuelle Orientierung dem, was von aussen erwartet wurde. Hingegen hatte sich der befragte Trans*mann (5L) in der Oberstufe als lesbisch geoutet und wurde auch als lesbisch wahrgenommen. Die massive Häufung an Aussagen von L. zu internalisiertem Stigma und Auswirkungen auf das psychische Befinden (u.a. Suizidgedanken) und die psychosoziale Entwicklung lässt darauf schliessen, dass nebst dem Minderheitsstatus (sexuelle Orientierung: lesbisch) und Minderheitsstressoren auch Aspekte der Minderheits-Identität (tiefer sozialer Stellenwert, schlechte Integration) die Ressourcen zur Stressbewältigung vermindert haben. Indem sich L. schon mit dreizehn Jahren persönlich mit der Homosexualität als einem überragenden Identitätsmerkmal identifiziert hat und deren Wertigkeit gleichzeitig tief war, hatte dies wohl in direkter Weise einen negativen Einfluss auf den Minderheitsstress und es entstanden demzufolge negative psychische Folgen (vgl. Meyer, 2003, S. 680-681). Zur sexuellen Orientierung (homo-, bi- oder heterosexuell) in der späteren Adoleszenz wurde zudem von mehreren Befragten geschildert, sich selbst *vor dem Inting und Outing als trans** als homosexuell verortet und entsprechend dem von aussen wahrgenommenen, zugewiesenen Geschlecht gleichgeschlechtliche Sexualität ausprobiert zu haben (Trans*frauen 1E, 4A; Trans*männer 5L, 8T) (vgl. Brill & Pepper, 2011, S. 33; 81-82). Dies wurde aber insbesondere von den Trans*frauen als abstossend erlebt. Gleichzeitig fühlten sie sich in heterosexuellen Beziehungen (noch) als wahrgenommener Mann in eine Rolle gedrängt, welche in ihnen ebenfalls Unbehagen auslöste. Dass sie sich vor dem Inting und Outing als trans* bzw. vor ihrer Transition sowohl in homo- als auch heterosexuellen Beziehungen nicht wohl fühlten, bestätigt die These, dass die sexuellen Orientierungen eine eigenständige Dimension darstellen und in keinem direkten Zusammenhang mit der Geschlechtsidentität bzw. mit Transidentität stehen (vgl. Rauchfleisch, 2014, S. 63-64). Zudem hat sich gezeigt, dass bei den meisten Befragten die Thematik der

Sexualität und Entstehung sexueller Beziehungen tendenziell relativ spät aufkam bzw. verdrängt und/oder verheimlicht wurde; vermutlich sowohl aufgrund der eigenen Unsicherheiten und Gefühlen des (körperlichen bzw. geschlechtlichen) Unbehagens als auch aufgrund der erlebten oder befürchteten homophoben Diskriminierungen (vgl. Herek et al., 2009).

6.1.5 Kategorie: Stigmatisierung aufgrund der Geschlechtsidentität bzw. geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung

Die Äusserungen über **erlebte Stigmatisierungen im schulischen Umfeld** (u.a. Beleidigungen, Ausgrenzung, mit Abfall beworfen werden, körperliche Gewalt, sexueller Übergriff, Mobbing) sind sowohl in der Anzahl als auch in der Härte deutlich höher bzw. massiver als jene ausserhalb der Schule. **Fehlendes erlebtes Stigma** wurde grösstenteils im Zusammenhang mit einer fehlenden Bedeutsamkeit von Geschlecht entweder aufgrund des Alters bzw. des Entwicklungsstands (bis zur (Vor-)Pubertät) oder aufgrund der dem Unterricht beigemessenen grösseren Wichtigkeit genannt.

Strukturelles Stigma ausschliesslich im schulischen Umfeld wurde u.a. in Verbindung zu den durch die Peers tradierten Geschlechterstereotypen bezüglich Äusserlichkeiten und Verhaltensweisen bzw. deren homophoben Einstellungen geäussert: *„Unter den Schülern war das homophobe Klima sehr stark. Trans*phob nicht unbedingt, aber wie gesagt eher homophob, und das Weiblich-Sein und als Junge nicht den Geschlechterstereotypen zu entsprechen ist ja dann auch in Richtung Homophobie gegangen.“* (Interview 3F / 00:19:23). Ebenso gilt die Erfahrung, als Trans*kind von den Mitschüler_innen und/oder der Lehrperson zu spüren bekommen zu haben, nicht der „Norm“ zu entsprechen bzw. nicht „eingeordnet“ werden zu können, als strukturelles Stigma, welches zudem oft zu ausgeübten Stigmatisierungen führte:

„In der zweiten, dritten Klasse; meine Klassenlehrerin und ich, wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Ich nehme an, sie hat auch nicht verstanden, was ich bin.“ (Interview 8T / 00:25:45).

„Und was halt eben auffallend ist: wenn die Jungen dich zuerst als Knabe sehen und plötzlich merken: Ui nein, du bist ja gar kein Junge! Eigentlich alle Jugendlichen. Sie kategorisieren dich halt entweder als Junge oder als Mädchen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum ich damals so gemobbt worden bin, weil man mich absolut nicht einordnen konnte.“ (Interview 7S / 00:59:58).

Auch die heteronormative Gestaltung des Unterrichts, u.a. des „Aufklärungsunterrichts“, durch die Lehrpersonen beinhaltet in Form von Tabuisierung geschlechtlicher Vielfalt bzw. Tradierung der heteronormativen, geschlechterstereotypen Normen ein strukturelles Stigma: *„Aber der Aufklärungsunterricht war klar nur heterosexuell, und weder Gender noch andere Sexualitäten wurden irgendwie angesprochen, was ich als homophob und trans*phob bezeichnen würde, wenn man das so einseitig beibringt.“* (Interview 3F / 00:20:26).

„Ich habe es genau so wenig gewusst wie die anderen in meiner Altersklasse. Da bist du ja hinten und vorne nicht aufgeklärt. Du wirst in diesen Bahnen aufgezogen, und dann kommt dann hintendran mal noch das Schwul-Sein, das Lesbisch-Sein, das Trans-Sein, aber erst viel zu spät. Sie ziehen dich auf: Es gibt nur Männchen und Weibchen, das normale heterosexuelle Paar. Das wird dir so vermittelt. Ich habe nie in einem Lehrbuch ein schwules Pärchen gesehen. Das gibt es nicht!“* (Interview 7S / 00:42:50).

Ein diskriminierender Aspekt besteht dabei darin, dass transidenten Schüler_innen Wissen und das nötige Vokabular verwehrt blieb, um die empfundene geschlechtliche Nicht-Übereinstimmung und das damit verbundene Leiden einordnen und verständlich ausdrücken zu können (vgl. Kennedy, 2014, S. 324-333), wie mehrere Befragte schilderten: *„Und über Trans*: Da hat es wie auch keinen Begriff gegeben. Dieses Vokabular hat mir auch gefehlt. Auch wenn ich gewollt hätte, hätte ich mein Unbehagen wahrscheinlich nicht in Worte fassen können, die von der Gegenseite verstanden worden wären.“* (Interview 1E / 00:44:17) und *„... dann hätte ich mich auch ausdrücken können. Aber das konnte ich ja nicht.“* (Interview 7S / 00:31:20).

Hinzu kommt das Ignorieren oder Marginalisieren von homo- bzw. trans*phoben Diskriminierungen durch Lehrpersonen (vgl. u.a. Kugler & Nordt, 2010, S. 1-5): *„Ich kann mir gut vorstellen, dass Lehrpersonen das mitbekommen haben, aber ich glaube nicht, dass sie etwas gegen Homophobie gesagt hätten. Eher so: „Beleidigt euch nicht!“, aber nicht: „Gay ist kein Fluchwort!“ Also, ich glaube nicht, dass sie etwas dagegen gemacht hätten. Eben so das passive, homophobe Verhalten war auch stark von den Lehrpersonen so ...“* (Interview 3F / 00:21:00).

Manche erfuhren gar Schuldzuweisungen seitens der (vermutlich selbst verunsicherten) Lehrpersonen, durch „auffälliges Verhalten“ zu provozieren: *„Sie hat meiner Mutter nicht gesagt, dass ich zu Schaden komme, sondern dass ich quasi provoziere und die anderen dazu auffordere, Blödsinn zu machen.“* (Interview 8T / 00:26:41). Im Zusammenhang mit fehlendem Schutz und massivem Mobbing bestand bei S. das strukturelle Stigma (im schulischen Umfeld) schliesslich „als letzte Lösung“ im Schulwechsel Ende der Oberstufe.

Strukturelles Stigma in Form von „diskriminierenden Normalisierungen“, wie sie Pohlkamp (2015) beschreibt, wurde von allen acht Befragten mehrmals geschildert und bestätigt die These, dass die heteronormativen und geschlechterstereotypen Normen, Einstellungen und Erwartungen in hohem Ausmass und mit starker Wirkkraft auch und gerade in der Schule tradiert und (re-)produziert werden (vgl. Faulstich-Wieland, 2015; Hartmann, 2012; Schmidt, Schondelmayer & Schröder, 2015). Auf die Tatsache, dass auch die Stigmatisierten selbst am Aufrechterhalten bzw. an der (Re-)Produktion von Geschlechterstereotypen beteiligt sind (vgl. Faulstich-Wieland, 2015, S. 59-62), verweist folgende Aussage: *„Ich würde sagen; ich habe mich sicher auch so beeinflussen lassen von gewissen Einstellungen, die halt so unter den Jungs gegenüber Frauen, die da in der Pubertät zum Teil halt recht schlimm sind ... Und ich würde sagen, ich habe mich auch leicht mitreissen lassen, so gewisse Einstellungen zu haben ..., die ich vielleicht auch so übernommen habe, um irgendwie so dazuzugehören ...“* (Interview 3F / 00:20:13).

Strukturelles Stigma im schulischen Umfeld und/oder anderswo wurde von allen Befragten hauptsächlich in Bezug auf die allgemeinen heteronormativen Geschlechternormen und einer damit einhergehenden Unwissenheit und/oder Pathologisierung durch die Gesellschaft bzw. Kinder- und Jugendpsycholog_innen und -psychiater_innen geschildert. Sechs der acht Befragten wurden während der Schulzeit aufgrund ihrer „Verhaltensauffälligkeiten“ zu einer (oder mehreren) schulpyschologischen bzw. kinder-/jugendpsychiatrischen Beratung(en) und/oder Therapie(en) geschickt: *„Und ich musste dann in der Primarschule in die Therapie gehen, weil ich einfach anders war, also; sie haben mir gesagt, weil ich anders bin oder weil ich scheu bin und weil ich nichts mit den anderen zu tun haben will ...“* (Interview 2D / 00:12:09).

Bei *keiner_m* von ihnen wurde *Geschlechter-Inkongruenz* als Grund für die psychischen und psychosozialen Schwierigkeiten erkannt. Hingegen erhielten vier jener sechs Befragten andere Diagnosen: ADHS (A.), „Persönlichkeitsstörungen“ (F.), die nicht näher benannte „Diagnose“ einer „Unfähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen“ (D.) und eine leichte Form von Autismus (E.). Bezüglich dieser letzten Diagnose gibt es neuere, interessante Untersuchungen, welche tatsächlich eine mögliche Korrelation von Geschlechtsdysphorie und Autismus-Spektrums-Störungen zumindest bei geburtsgeschlechtlich männlichen Kindern hindeuten (vgl. Preuss, 2016, S. 81).

Im Weiteren hatte sich ein Trans*mann (S.) selbst an den Schulpyschologischen Dienst gewandt, erlebte dort aber eine weitere Stigmatisierung, indem die zuständige Person hinter seinem Rücken mit den Lehrpersonen über seine Probleme sprach. Eine weitere Interviewperson (T.) hat sich erst nach der Schulzeit in Therapie begeben.

Besonders oft äusserten sich zwei Trans*frauen zu einem „allgemeinen“, gesellschaftlichen strukturellen Stigma, durch welches sie sich in ihrem Geschlechtsausdruck (z.B. 4A bezüglich „weiblicher“ Kleidung) und -verhalten (z.B. 3F in Bezug darauf, als Junge fein sein zu dürfen) stark eingeschränkt fühlten: *„Es*

gab eher homophobe Sprüche. Vielleicht nicht so in Bezug auf Trans, aber Bemerkungen über Männer, die eher so weiblich sind und weibliche Eigenschaften haben, dass das extrem negativ besetzt ist ...“ (Interview 3F / 00:18:00).*

Geradezu fatal hat sich die Unwissenheit über Geschlechter-Inkongruenz und die Fehlinterpretation bzw. Pathologisierung des herausfordernden Verhaltens bei einer Trans*frau (4A) auf die schulische Laufbahn und Persönlichkeitsentwicklung ausgewirkt. Die Erklärung des auffallend aggressiven Verhaltens mit ADHS war vermutlich eine Fehldiagnose oder aber zumindest eine absolut unzureichende Diagnose:

„Ich hab immer Scheiss gemacht und war nervös und so typisch „ADHS, ADHS“. Und da musste ich zu einem Haufen Psychologen ...“ (Interview 4A / 00:01:16), „Und dann kommen die Ärzte und Psychologen und sagen: „Ja, du hast ADHS. Der Grund ist ADHS.“ Aber diese Tabletten haben nichts genützt.“ (Interview 4A / 00:04:15).

Vermutlich trug zudem insbesondere das strukturelle Stigma (hauptsächlich im schulischen Umfeld, z.T. aber auch weitere Bereiche betreffend) durch die Einweisung in die Tagesschule bzw. ins Schulheim wesentlich zum Ausmass an internalisiertem Stigma von A. bei: *„Verdient habe ich es definitiv! ... Ich habe so blöd getan. Man musste mich irgendwo rein tun, wo ich quasi ... unter Bewachung war ...“ (Interview 4A / 00:47:00).*

Im geschilderten Fall wird auch die Verstricktheit von strukturellem Stigma im schulischen Umfeld mit jenem im medizinisch-psychiatrischen Bereich deutlich. Zudem wird in vielen Aussagen offensichtlich, wie eng strukturelles Stigma mit gefühltem Stigma zusammenhängt, indem ein Kind bereits früh lernt, welche geschlechtlichen (und sexuellen) Lebens- und Verhaltensweisen gut und erwünscht sind und dass Überschreitungen zu Diskriminierung führen (vgl. Kugler & Nordt, 2010; Hartmann, 2006).

Die vielen Äusserungen über **gefühltes Stigma im schulischen Umfeld** durch die Befragten lässt vermuten, dass die Befürchtungen, aufgrund der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung bzw. des nicht geschlechterstereotypen Verhaltens diskriminiert zu werden, bei manchen fast konstant und meist schon früh präsent gewesen sind. Das gefühlte Stigma bezieht sich dabei grösstenteils auf mögliche Reaktionen der Gleichaltrigen, aber auch von Lehrpersonen.

Auffallend ist, dass die höchste (7S) bzw. zweithöchste (5L) Anzahl gefühlten Stigmas mit der höchsten (7S) bzw. zweithöchsten (5L) Anzahl erlebten Stigmas einher geht, was vermuten lässt, dass durch die häufigen (und massiven) tatsächlich erlebten Diskriminierungen die Angst vor weiteren Stigmatisierungen verstärkt wurde. Womöglich hat zudem das „auffällige“ Verhalten, welches die Befragten als Reaktion auf das gefühlte Stigma entwickelt und gezeigt haben, wiederum dazu geführt, dass sie zur Zielscheibe ausgeübter Stigmatisierungen wurden, wodurch ein Teufelskreis entstanden ist. So kann nach Goffman die defensive Reaktion eines „diskreditierbaren“ Individuums wiederum als Beweis für seine Abweichung vom „Normalen“ ausgelegt werden, was seine Diskriminierung „rechtfertigt“ (vgl. Goffman, 2014, S. 12).

Bezüglich des **gefühlten Stigmas ausserhalb der Schule** äusserten die Befragten die Befürchtungen als Kind bzw. Jugendliche_r, von ihren Eltern nicht (mehr) ernst genommen und geliebt zu werden sowie von Schulpsycholog_innen bzw. Kinderpsychiater_innen und/oder von der Gesellschaft pathologisiert zu werden: *„... und dass man mich wahrscheinlich für verrückt erklären würde oder irgendwie wegsperren würde aber ich hatte extrem Angst davor, noch mehr ausgegrenzt zu werden, wenn ich offen dazu stehen würde, was ich fühle.“ (Interview 1E / 00:03:02) und: „Aber damals hast du das nicht sagen können. Das waren Freaks. Das waren Leute, die im grössten Masse psychische Störungen hatten. Und ich habe einfach immer so für mich gedacht: Ich sage denen nicht, dass ich eine psychische Störung habe.“ (Interview 5L / 00:52:45).*

Allgemein wird in den Äusserungen bezüglich des gefühlten Stigmas deutlich, dass dieses häufig dazu geführt hat, die eigene Identität zu verstecken und sich dadurch sozial zu isolieren, was wiederum oft negative psychische Folgen hatte (vgl. Herek et al., 2009). Das *Verleugnen der eigenen Identität* ist somit bereits Teil des **internalisierten Stigmas**. Manche der Befragten sind sich dieser Selbsttäuschung und

deren negativen Auswirkungen spätestens als Erwachsene durchaus auch bewusst geworden: „Du lebst immer irgendwie ein Fake-Leben.“ (Interview 7S / 00:56:57), „Und ich habe immer Theater gehabt: Was ziehe ich denn jetzt an? Wie kann ich es am besten verstecken? Ich war immer so zerrissen. Ich war so extrem zwischen den Stühlen, und das kostet extrem viel Energie, Konzentration und Aufmerksamkeit.“ (Interview 7S / 00:44:46).

Schliesslich weist die hohe Zahl an internalisiertem Stigma darauf hin, dass die verschiedenen Stigma-Erfahrungen zu einem grossen Teil verinnerlicht wurden, was sich u.a. in zynischen Bemerkungen wie z.B. „Und jetzt kommt die Transe! ... Trans*menschen ... Ha! Noch schlimmer! (lacht laut)“ (Interview 4A / 00:20:45) oder Äusserungen der Resignation wie z.B. „... und dadurch war ich schon eher so ein wenig ausgeschlossen ... und so ein bisschen Mobbingopfer ... und eher so ein bisschen ausgegrenzt ... – Und ich habe mich dann einfach damit abgefunden.“ (Interview 3F / 00:29:15) in allen acht Interviews widerspiegelt.

Die zitierte Trans*frau (F.) hat auffallend stark die Stigmatisierung von Weiblichkeit internalisiert. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sie besonders stark versucht hat, mögliche Stigmatisierungen aufgrund des nicht geschlechterstereotypen Verhaltens und Ausdrucks (eher „zarte“ Erscheinung) zu vermeiden und sozial von den Gleichaltrigen wenigstens einigermaßen anerkannt zu werden und dazu zu gehören, indem sie sich bewusst an geschlechterstereotype Verhaltensweisen in der Jungengruppe (insbesondere in der Schule) angepasst hat, obwohl ihr das eigentlich widerstrebt hat: „Und man musste sich auch den Anschluss und so erkämpfen. Das habe ich schon überhaupt nicht gerne gemacht und irgendwie ... ist das schon gar nicht wirklich so gegangen und ich war da bei den Jungs schon eher so der Aussenseiter ... und ich habe mich dann noch mehr darauf konzentriert, nicht zu fest draussen zu sein. Und es hat gar keinen Raum gehabt, dass ich mich hätte hinterfragen können, ob ich das überhaupt will.“ (Interview 3F / 00:11:56).

Die (hetero-)sexistischen bzw. homophoben Einstellungen gegenüber Frauen bzw. Männern, die „eher weiblich“ und nicht „typisch männlich“ sind, hat F. in höchstem Grad als **sexuelles Selbst-Stigma** bzw. internalisierte Homophobie verinnerlicht (vgl. Herek, Gillis & Cogan, 2009, S. 32-36), wie sie aus heutiger Sicht selbst erschreckt feststellt: „Und ich habe erst später gemerkt, dass eigentlich dieses Denken total schlimm ist, wo ... Frauen gar nicht als Menschen angeschaut werden, sondern mehr als ... Objekt. Ich denke, einiges habe ich dann erst so im Nachhinein gemerkt, ..., dass ich alles so aus einer männlichen Sichtweise ... auch Sexismus ... zum Teil verinnerlicht ... oder übernommen habe.“ (Interview 3F / 00:15:05).

Eine massive Häufung von Äusserungen bezüglich **internalisiertem Stigma** zeigt sich zudem beim Trans*mann L., der sich bereits mit dreizehn Jahren als homosexuell („lesbisch“) geoutet hatte und während der Oberstufenzeit sowohl ein äusserst aggressives Verhalten als auch einen „krankhaften“ schulischen Ehrgeiz entwickelte: „Ich war in der Primarschule völlig krankhaft ehrgeizig. Ich hatte das Gefühl, ich sei niemand. Und diese Schulnoten haben mir gezeigt: Doch, ich bin jemand. Ich war sonst für mich niemand oder niemand hat mich ernst genommen, niemand hat mich als das gesehen, was ich bin.“ (Interview 5L / 00:10:30); „Das Problem ist ja: Wenn ich mich im Spiegel anschaute, dann habe ich mich nicht gesehen, ... Und das ist ja so eine wichtige Zeit vom Kind zum Erwachsenwerden: Du musst dich selber finden. Und wenn du das Gefühl hast, du verschwindest immer mehr, dann ist das ja furchtbar. Und dann willst du irgendwie, dass man über dich redet. Du willst, dass man dich sieht. Ich hatte wie das Gefühl, ich verschwinde und löse mich in Luft auf, wenn man nicht ständig über mich redet ... und wenn ich nicht ... immer irgendwie das Thema bin, und sei es negativ. Hauptsache, man redet über mich, und es ist Bestätigung für mich, dass ich noch da bin.“ (Interview 5L / 00:14:54).

Dies weist zudem auf die Problematik hin, als Trans*kind in seiner (Geschlechts-)Identität weder bezeugt noch gespiegelt zu werden (vgl. Devor, 2004), was das Selbststigma noch verstärkt. Im folgenden Beispiel bezüglich einer fehlenden Bezeugung wird dies deutlich: „Du willst normal sein und hast das Gefühl, du seist normal, aber du bist es nicht. Und die Leute um dich herum merken das, und du selber merkst es nicht. Und es ist einfach wirklich so die Frage gewesen: Wieso behandeln sie mich so, wie sie mich behandeln; und wieso habe

ich keine Freunde? Und wieso bin ich alleine? Und irgendwann nachher sind halt auch die Selbstvorwürfe gekommen, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt und dass ich selbst schuld bin ...“ (Interview 8T / 00:11:30).

Es kann zudem auch dann zu einer tiefen Verunsicherung oder gar Zerstörung des „Selbst“ kommen, wenn die Bezeugung (der Geschlechtszugehörigkeit) durch die ganze Gesellschaft nicht mit dem Selbsterleben zusammenpasst (vgl. Devor, 2004): *„Aber das Problem ist ja auch: Du kannst ja nie ganz verdrängen, denn du bist ja du. Das ist ja das Problem: Du kannst ja niemand anderes sein ausser dich. Du kannst ja eine Rolle noch so gut spielen, das bist trotzdem nicht du. Du selber weisst, dass du das nicht bist, auch wenn dir alle anderen diese Rolle abnehmen, auch wenn dir alle anderen diese Rolle bestärken.“ (Interview 5L / 00:23:28).*

Nachdem der Trans*mann L. anfangs Oberstufe versucht hatte, sich durch Beobachten von Mädchen und Frauen deren geschlechterstereotype Verhaltensweisen anzueignen, merkte er zwar, plötzlich Anschluss zu finden und akzeptiert zu sein, doch führte dies trotzdem nicht dazu, sich bestätigt zu fühlen: *„Und das gibt dir ja Bestätigung. Du wirst bestätigt in deiner Verfälschung! Und der wahre Anteil, der ich ja wirklich bin, der ist ja immer mehr zurückgedrängt, und das versorgst du wie im Giftschränk.“ (Interview 5L / 00:22:40).*

Wenn sich eine Trans*person zudem in keinem Gegenüber spiegeln kann, kann sie sich völlig einsam fühlen und ein (gefühltes) Stigma internalisieren, auch wenn sie durch ihre Umwelt Bezeugung ihrer Identität erfährt (vgl. Devor, 2004): *„Ich habe immer das Gefühl, ich sei allein, und ich habe häufig das Gefühl, die Leute mögen mich nicht, obwohl es zum Teil gar nicht so ist. Wenn mich jemand komisch anschaut, habe ich schon das Gefühl: Der mag mich nicht. Einfach aus Reflex. – Weil: Mich mag man nicht! Wenn du natürlich zehn Jahre lang gelebt hast mit der Überzeugung „Mich mag man nicht“ ... - und damals hat das ja gestimmt - , dann setzt sich das fest.“ (Interview 5L / 01:13:25), „Aber ich konnte mich selber nie bestätigen, weil ich mich selber nie wohl gefühlt habe. ... Ich meine, ich habe mich in mir selber nicht wohl gefühlt.“ (Interview 8T / 00:50:43) und „Ja, denn ich bin davon ausgegangen, dass ich ... sozusagen der einzige Mensch bin, der dieses Problem hat. Alle andern kommen ja damit zuschlage ...“ (Interview 1E / 00:43:12).*

Diese Beispiele zeigen zudem nebst der Problematik, sich als Trans*kind in keinem Gegenüber spiegeln zu können, dass die Selbststigmatisierung durch Verinnerlichung des sexuellen (bzw. geschlechtlichen) Stigmas Teil des eigenen Selbstwertsystems bzw. Selbstkonzept werden kann (vgl. Herek et al., 2009).

6.1.6 Kategorie: Reaktionsverhalten während der Schulzeit

Im Vergleich des Reaktionsverhaltens aller acht Befragten fällt auf, dass ein Trans*mann (2D) als einzige interviewte Person keine Äusserung zum **Verdrängen** gemacht hat, während dies von den übrigen sieben Befragten im Total am häufigsten von allen Verhaltensweisen genannt wurde.

Das entwickelte Verhalten, **sich im schulischen Umfeld sozial zurückzuziehen**, zeigten fünf der Befragten. **Sozialer Rückzug ausserhalb der Schule** (meist ins Zimmer) wurde von vier von ihnen gezeigt. Drei der insgesamt fünf Befragten, welche sich durch **Meiden bestimmter Orte und Situationen** vor Diskriminierungen zu schützen versucht haben, taten dies im schulischen Umfeld: Meiden, gemeinsam bzw. gleichzeitig mit anderen Schüler_innen auf dem Schulweg, dem Pausenplatz oder in der Schultoilette zu sein, wobei ein Trans*mann (7S) besonders auffällt: Er hat bereits in der Unterstufe aus Angst vor Stigmatisierungen die Toilette in der Schule gänzlich gemieden, indem er bewusst fast nichts getrunken hat: *„... – ich habe einfach total wenig getrunken, damit ich ja nicht aufs WC musste. Ja, ich bin dort nie aufs WC gegangen! Nur zuhause. Ich bin in der Schule nie aufs WC gegangen.“ (Interview 7S / 00:33:50).*

Ähnlich einzuordnen sind Verhaltensweisen, durch welche drei Befragte als Schüler_in versucht haben, **den eigenen Körper**, den er_sie als unpassend empfand und/oder für den er_sie sich schämte, vor den Blicken der Mitschüler_innen **zu verstecken**: *„Und ich habe mich jeweils abgewendet, sodass man mich*

möglichst nicht nackt sieht, und ich wollte mich immer möglichst schnell umziehen.“ (Interview 1E / 00:33:37). Ein Trans*mann (7S) hat versucht, durch weite Kleidung und eine nach vorne gebeugte Haltung die früh entwickelten weiblichen Brüste zu verbergen, was als einschränkend und energieraubend erlebt wurde und sich u.a. auch auf das Konzentrations- und Leistungsvermögen ausgewirkt hat: „Weil ich halt angefangen habe, mich immer breiter, schlabbriger anzuziehen ...“ (Interview 7S / 00:16:03) und „Ja, ich habe halt im Unterricht immer darauf geschaut, dass ich möglichst verdeckend sitze. Also eben, nach vorne gelehnt ... Das ist immer ein Thema gewesen bei mir. Das habe ich immer irgendwo präsent gehabt; voll anstrengend.“ (Interview 7S / 00:43:58). Insgesamt gab es deutlich mehr Äusserungen (total 108 Nennungen) zu **ausweichendem bzw. nach innen gerichtetem Verhalten** wie *Verdrängen, Rationalisieren, Anpassen an allgemeine Regeln des Zusammenlebens bzw. Anpassen an geschlechterstereotype Normen und Erwartungen, Meiden von Orten und Situationen mit potentiell Diskriminierungsrisiko, Sozialer Rückzug und Verstecken des eigenen Körpers* als zu **externalisiertem Verhalten** (total 35 Nennungen) wie *Verstossen gegen Regeln bzw. Normen, sich Geschlechterstereotypen widersetzen und Aggressionen gegenüber anderen Personen und Gegenständen*. Das (über-)angepasste Verhalten könnte u.a. dazu beigetragen haben, dass der hohe Leidensdruck der Befragten als Trans*kinder nicht erkannt wurde, was durch folgende Aussagen verdeutlicht wird: „Ich habe immer versucht, nicht aufzufallen.“ (Interview 7S / 00:09:05) und „... während der ganzen obligatorischen Schulzeit habe ich eigentlich versucht, so gut wie möglich ein graues Mäuslein zu sein.“ (Interview 1E / 00:49:40).

Sozialer Rückzug im schulischen Umfeld und aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen im schulischen Umfeld halten sich in der Befragung ungefähr die Waage. Beide Verhaltensweisen wurden aber *im schulischen Umfeld* deutlich mehr gezeigt als ausserhalb der Schule, was vermutlich mit dem ebenfalls viel häufigeren erlebten und gefühlten Stigma *im schulischen Umfeld* zusammenhängt. Zwei Befragte (Trans*frau 4A und Trans*mann 5L) haben geschildert, sich öfters oder „konstant“ **entgegen den Regeln** sowie häufig **aggressiv gegenüber anderen Personen insbesondere im schulischen Umfeld verhalten** zu haben, einerseits als mehr oder weniger unbewusste Reaktion auf das körperliche bzw. geschlechtliche Unwohlsein und die erlebten und gefühlten Stigmatisierungen (4A), andererseits mit der Absicht, auf sich und die eigene Not aufmerksam zu machen (5L): „Und ich wollte, dass, wenn ich schon nicht glücklich sein kann, die anderen dann auch nicht glücklich sind. Das war so das Ziel, wie die anderen plagen und sie dazu bringen, dass sie sich Gedanken machen müssen über mich. Also in Wirklichkeit auch eine Art so ein Hilfeschrei.“ (Interview 5L / 00:14:13).

Das massive und anhaltende aggressive Verhalten der Trans*frau 4A gegenüber anderen Schüler_innen und Lehrpersonen der gesamten Schule führte bereits Ende Unterstufe zu einer Einweisung in eine Tagesschule und in der Folge in ein Schulheim. In beiden Fällen (4A und 5L) hat sich das aggressive Verhalten äusserst negativ auf die psychosoziale Entwicklung ausgewirkt: „Ja ... Es war immer so dieser Druck ... Das Aggressiv-Sein war ein Ventil, um diesen Druck abzulassen. Und ich habe immer gemerkt: Ich muss das ablassen, sonst verdrückt es mich innerlich. ... Also in der Oberstufe habe ich keine Kollegen mehr gehabt.“ (Interview 5L / 00:25:15). Die psychosozialen Schwierigkeiten von A. und L., welche wohl v.a. durch das aggressive Verhalten gegenüber Gleichaltrigen entstanden sind bzw. verstärkt wurden, mögen zudem auch im Zusammenhang mit dem von ihnen am häufigsten geäusserten *internalisierten Stigma* stehen. Entgegen meiner Erwartungen und den Ergebnissen verschiedener Studien (z.B. Di Ceglie et al., 2002; IGLYO, 2013) hat sich *keine* Person konkret zu **selbstverletzendem Verhalten** geäussert. Aufgrund der geringen Stichprobengrösse darf dieses Ergebnis aber nicht überinterpretiert werden. Zudem wurden die Befragten *nicht explizit* darauf angesprochen.

6.1.7 Kategorie: Schützende bzw. unterstützende Faktoren

Vier Befragte haben sich über **schützende bzw. unterstützende Faktoren im schulischen Umfeld** geäußert. Als **unterstützende Faktoren** wurde von drei Personen eine verständnisvolle, offene Haltung und/oder „geschlechterneutrale“ Unterrichtsgestaltung der jeweiligen Lehrperson beschrieben, u.a. indem diese das Geschlecht bzw. die Geschlechtszugehörigkeit im Unterricht nicht betont oder gewertet hat (2D, 5L, 8T): *„Die meisten Lehrer oder alle Lehrer haben eigentlich gemerkt, dass ich nicht so ein typisches Mädchen bin und sind auch nicht darauf herumgeritten.“ (Interview 5L / 00:26:34).*

Als **vor Stigmatisierungen schützende Faktoren** wurden von insgesamt drei interviewten Personen andere Gleichaltrige (2D, 6R, 5L) bzw. teilweise die ältere Schwester (5L) genannt, die sich bei Diskriminierungen für sie eingesetzt haben. Erschreckend ist, dass in *keinem* Fall von schützendem Eingreifen durch Lehrpersonen berichtet wurde, obwohl die Diskriminierungen teilweise sehr offensichtlich waren. Offenbar haben einige Lehrpersonen die Stigmatisierungen der Befragten sogar absichtlich ignoriert und/oder marginalisiert: *„Ich war vom Skilager nach Hause gekommen und habe nur noch geweint, denn ich musste im Car sogar wegsitzen nach vorne zur Tür, weil sie mich die ganze Zeit mit Chips beworfen hatten und mich richtig fertig gemacht haben. Und die Lehrer haben es nicht geschnallt! Die haben nichts gesagt, die haben nichts gemacht!“ (Interview 7S / 00:24:10).* Im geschilderten Beispiel wird nicht nur deutlich, dass manche Lehrpersonen wegschauen, sondern auch, dass die Diskriminierungen des Trans*kindes marginalisiert und legitimiert werden, was wiederum einem *strukturellem Stigma* gleichkommt sowie das *ausgeübte Stigma* geradezu herausfordert oder zumindest verstärkt.

Als **unterstützende Faktoren ausserhalb der Schule** beschrieben fünf Interviewpersonen (1E, 3F, 5L, 7S, 8T) die Haltung bzw. den *Erziehungsstil* der Eltern (bzw. bei S. zeitweise der erziehungsberechtigten Tante), indem sie zumindest nicht dazu gezwungen wurden, sich entgegen ihres Wunsches kleiden zu müssen, was insbesondere von Trans*männern berichtet wird (bzw. von Trans*jungen so erlebt wurde): *„Und es war auch so, dass meine Eltern eigentlich nicht so extrem darauf beharrt haben, dass ich Röckchen anziehe und Mädchensachen mache.“ (Interview 5L / 00:09:15).* Hingegen erlebte beispielsweise eine Trans*frau schon im Primarschulalter, dass ein als Junge wahrgenommenes Kind sowohl von Gleichaltrigen als auch von Erwachsenen diskriminiert wird, wenn es sich nicht geschlechterstereotyp bzw. wie ein Mädchen kleidet: *„Ich hatte auch ein T-Shirt, das habe ich da so auf Bauchhöhe abgeschnitten, wie die Mädchen. ... Da hat meine Mutter ausgerufen! Dann bin ich mit diesem T-Shirt draussen rumgefahren, mit dem Velo. Dann haben die anderen so komisch geschaut und mich ausgelacht. Da habe ich schon gemerkt: Oh Scheisse!“ (Interview 4A / 00:36:15).*

6.1.8 Kategorie: Auswirkungen von Erfahrungen

Drei der acht Befragten haben sich dahingehend geäußert, dass sich ihr körperliches bzw. geschlechtliches Unwohlsein, die Stigmatisierungen und/oder sekundären Störungen, die sie daraufhin entwickelt haben, negativ auf ihre Konzentrationsfähigkeit bzw. ihr **schulisches Lern- und Leistungsverhalten** ausgewirkt haben. Vermutlich hat bei E. und S., die sich am häufigsten dazu geäußert haben, das *ständige „Auf der Hut sein“* durch das hohe Ausmass an gefühltem Stigma dazu geführt, dass viel psychische Energie gebunden war und zumindest zeitweise nicht fürs Lernen zur Verfügung stand (vgl. Meyer, 2003, S. 684; Plöderl et al., 2009, S. 32). Bei der interviewten Trans*frau E., die sonst keine schulischen Schwierigkeiten hatte, zeigten sich die Auswirkungen auf das schulische Lernen und Leisten hauptsächlich zu jener Zeit (5./6. Klasse), als sie besonders häufigen und massiven ausgeübten Stigmatisierungen (u.a. sexuellem Übergriff durch eine Mitschülerin) ausgesetzt war: *„Es ist wie eine latente Angst dagewesen, dass ich auch ... mir dauernd Gedanken gemacht habe, die dann so angefangen haben zu kreisen ...*

Wieso dass ich anders bin, habe ich mich auch dauernd gefragt; wieso dass die Welt so gemein ist Ja, und auch bei den Hausaufgaben habe ich mich nicht mehr so richtig konzentrieren können.“ (Interview 1E / 00:51:47).

Vier der fünf Befragten (2D, 3F, 5L, 8T), welche *keine* Auswirkungen auf das schulische Lern- und Leistungsverhalten *aufgrund der geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung und damit verbundenen Stigmatisierungen* geschildert haben, gaben an, aufgrund ihrer hohen Intelligenz und/oder ihres schulischen Ehrgeizes bzw. ihrer Fokussierung auf das schulische Lernen immer zu den starken Schüler_innen gehört zu haben. Die guten schulischen Leistungen, über welche sich insbesondere D., L. und T. selbst stark definiert haben, hatten weitgehend eine bewusste, kompensatorische Funktion, um wenigstens *dafür* (von den Lehrpersonen und Eltern oder sich selbst) Bestätigung zu erfahren.

Im Unterschied zu Aussagen bezüglich Auswirkungen auf das Lern- und Leistungsverhalten haben *alle* acht Befragten **Auswirkungen auf ihr psychisches Befinden bzw. ihre psychosoziale Entwicklung** in Form von Depressionen bzw. einer konstanten Traurigkeit, Erschöpfung oder Apathie („Gefühlslosigkeit“) während der Schulzeit beschrieben. Erste Schilderungen eines Trans*mannes (T.) von depressiven Verstimmungen beziehen sich bereits auf das Kindergartenalter, wo sein nicht geschlechterstereotypes Verhalten durch die Gleichaltrigengruppe sanktioniert wurde: *„... bevor ich in die Schule gegangen bin, im Kindergarten Mir ist es brutal schlecht gegangen Ich habe nie verstanden, wieso dass mich die Jungs nicht mitspielen lassen ... Und ich habe auch nie verstanden, wieso ich dann der war, dem ins Gesicht geschossen wurde oder dem das Bein gestellt wurde und solche Sachen.“ (Interview 8T / 00:05:16).*

Es zeigt sich, dass die erlebten und gefühlten Stigmatisierungen *direkte* Auswirkungen auf das psychische Befinden hatten und sich das daraufhin entwickelte Verhalten (in diesem Fall sozialer Rückzug) *indirekt* negativ auf die psychosoziale Entwicklung (u.a. die Fähigkeit, auf andere Kinder zuzugehen) ausgewirkt hat. Bei der Mehrheit der Befragten (fünf von acht Personen) haben sich die negativen Auswirkungen auf das psychische Befinden und/oder die psychosoziale Entwicklung *ab Beginn der Pubertät* (von ihnen selbst als auch von den Mitschüler_innen), also in der Mittel- und Oberstufe, nochmals verschärft oder erst dann gezeigt; einerseits, weil sie sich der Bedeutung von Geschlecht, der eigenen geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung (u.a. aufgrund der nicht zu ihrer Geschlechtsidentität passenden körperlichen Entwicklungen und/oder der von ihnen erwarteten geschlechterstereotypen sozialen Rolle) immer bewusster wurden; andererseits, weil der soziale Druck der Peers, sich geschlechterkonform zu kleiden und zu verhalten, in der Pubertät massiv ansteigt (vgl. Di Ceglie et al., 2002):

„Der Schulweg war auch ein Problem ... so ab der vierten Klasse, wo unter den Knaben eine recht gewalttätige Stimmung gewesen ist und die mich regelmässig vermöbelt haben ... Ich bin vor dem einfach nur geflüchtet. Ich wollte nicht involviert werden. Und um möglichst nicht hineingezogen zu werden, bin ich immer möglichst spät zur Schule gegangen und nach der Schule grad sofort wieder heim ... Und das hat mich, glaub ich, schon geprägt; mein Selbstvertrauen In den Randbereichen wie eben Pausenhof oder Lager oder so, dort habe ich Schwierigkeiten gehabt, mich ... einzubringen.“ (Interview 1E / 00:07:45).

Die Aussage von L. bezüglich der Sekundarschulzeit verdeutlicht die besonders belastenden Umstände während der Pubertät: *„Irgendwie habe ich drei Jahre lang unter einem Dauerstress gelebt.“ (Interview 5L / 00:41:25).* Sein Versuch Ende der Oberstufe, sich den geschlechterstereotypen Verhaltensweisen der Mädchen anzupassen bzw. diese durch Beobachtungen selbst anzueignen, führten zwar vordergründig zu einer besseren sozialen Anerkennung, aber eben auch zu einem ausgeprägten internalisierten Stigma, da die Probleme nicht gelöst, sondern nur verlagert worden sind (vgl. Di Ceglie et al., 2002). Dies

zeigt sich schlussendlich im Ausmass und der Häufigkeit der negativen Auswirkungen auf das psychische Befinden (Depressionen, Suizidgedanken) und die psychosoziale Entwicklung (Isolation). Besonders auffallend sind im Weiteren die vielen Aussagen der Trans*männer L. und S. über Auswirkungen auf das psychische Befinden bzw. die psychosoziale Entwicklung, welche vermutlich in engem Zusammenhang mit der verhältnismässig grossen Häufung an Verdrängungsverhalten und internalisiertem Stigma stehen. L. ist dabei die einzige Person, die sich *konkret* zu Suizidgedanken *während der Jugend* geäussert hat: „*Ich habe immer über Suizid nachgedacht, aber ich habe gewusst: Ich will nicht sterben. Ich habe gewusst: Ich will ja eigentlich leben. ... Ich hatte schon Pläne gemacht, wie ich es mache, wann ...*“ (Interview 5L / 00:24:12).

Die insgesamt 102 Äusserungen über negative Auswirkungen auf das psychische Befinden bzw. die psychosoziale Entwicklung und das ebenfalls auffallend hohe Ausmass an erlebtem und vor allem an gefühltem Stigma im schulischen Umfeld verdeutlichen deren Wechselwirkungen: Obwohl sich *keine* der interviewten Personen während der obligatorischen Schulzeit und in der Schule (für andere verständlich) *als trans* geoutet* hat, haben dort *alle* die meisten und massivsten Diskriminierungen erlebt (*distaler Stress*) bzw. befürchtet (*proximaler Stress*), was bei allen – ungeachtet ihres Reaktionsverhaltens – zu Isolation und damit zu gravierenden psychischen Problemen geführt hat (vgl. Plöderl et al., 2009, S. 29). Es kann zudem angenommen werden, dass die häufigen, andauernden Befürchtungen von Diskriminierungen (insgesamt 128 Nennungen von gefühltem Stigma im schulischen Umfeld) besonders eng mit dem psychischen Befinden zusammenhängen bzw. dass sich proximaler Stress noch stärker auf die (spätere) psychische Gesundheit auswirkt als distaler Stress, also tatsächlich erlebte Stigmatisierungen (vgl. ebd., S. 32). Eine Aussage des Trans*mannes T. verdeutlicht dies: „*Verprügelt wurde ich nie und darüber bin ich ... Nein, ich weiss nicht, ob ich darüber froh bin ... Ich glaube, ich wäre lieber verprügelt worden anstatt diesem psychischen Scheissdreck ausgesetzt zu sein, den ich durchmachen musste.*“ (Interview 8T / 00:28:18).

Alle Befragten haben zudem geäussert, auch heute noch mit Auswirkungen der in der Kindheit und Jugend gemachten Erfahrungen konfrontiert zu werden, was sich sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich u.a. in einem sehr tiefen Selbstvertrauen zeigt: „*Ich vertrage gar nichts! ... Ich vertrage kein Mobbing in keiner Form. Das macht mich psychisch komplett kaputt. Und es ist ganz klar: Ich wurde ja damals jeden Tag fertig gemacht und ... das bleibt drin! Und das ist auch mein Problem. Meistens verliere ich oder gehe ich ... den Job oder kann nicht verlängern aus diesem Grund. Ich habe keinen harten Panzer.*“ (Interview 6R / 00:45:40); „*Und weil ich halt von aussen immer gesagt bekommen habe: „Hey, du passt da nicht rein! Du gehörst da nicht hin!“, ist es halt als Kind vor allem schwierig gewesen, um selber hinstehen und sagen zu können: „He, schaut, das bin ich! Und ich bin gut so wie ich bin!“ Und darum habe ich die Bestätigung von aussen immer gesucht. Und ich suche sie auch heute noch.*“ (Interview 8T / 00:50:50).

Weiter wurde von allen Befragten ein ausgeprägt vorsichtiges Verhalten, teilweise ein noch heute vorhandenes andauerndes „auf der Hut sein“, geschildert, das auch in der Erzählweise bei einigen zum Ausdruck kam. Mindestens vier Befragte (4A, 5L, 6R, 8T) haben ein (noch immer bestehendes) generelles Misstrauen gegenüber anderen Menschen oder bestimmten Bevölkerungsgruppen, welche in der Kindheit bzw. Jugend besonders stark an den Stigmatisierungen beteiligt waren, geschildert: „*Aber bei Leuten, wo ich nicht schlüssig bin oder wo ich nicht gleich von Anfang an ein gutes Gefühl habe – und das ist ein ziemlich kleiner Prozentsatz ... -, bin ich einfach am Anfang zurückhaltend ...*“ (Interview 8T / 00:43:40).

Zu negativen **Auswirkungen auf die psychosexuelle Entwicklung** hat sich insbesondere jene Trans*-frau konkret geäussert, die in der fünften Klasse einen sexuellen Übergriff durch eine ältere Mitschülerin

erlebt hatte: „Es war sicher auslösend, dass halt eben dann auch noch diese Übergriffssituation dazugekommen ist, dass ich bis anfangs zwanzig einen größeren Knopf hatte mit der Sexualität, die für mich einfach problematisch war; wo ich bei allem, was nur schon danach gerochen hat, sofort die Flucht ergriffen habe.“ (Interview 1E / 01:02:55). Aber auch die Äusserungen einer anderen interviewten Trans*frau (R.) weisen auf eine verzögerte psychosexuelle Entwicklung hin, welche mit dem geschlechtlich-körperlichen Unwohlsein sowie mit gefühltem Stigma zusammenhängen könnte: „Ich habe eben erst mit dreiundzwanzig meine erste Freundin gehabt. Das hat mich alles nicht interessiert! Wahrscheinlich aus dem Grund auch, weil ich ... im Unterbewusstsein genau wusste: So wird es nicht sein, wie ich es gern hätte.“ (Interview 6R / 00:30:14).

6.1.9 Kategorie: „Anderes“

6.1.9.1 Andere Gründe für Stigmatisierungen

Nach Meyer können zusätzlich zu den distalen und proximalen Minderheitsstressoren allgemeine Stressoren hinzukommen (vgl. Meyer, 2003). Diese bzw. andere Gründe für Stigmatisierungen wurden von insgesamt fünf Befragten genannt: Sie beziehen sich auf den sozialen Status („Minderheitsstatus“) als Kleinklassenschülerin (6R) bzw. als Scheidungskind (8T), auf das Übergewicht bis zur Pubertät (2D) und auf introvertierte Charaktereigenschaften (3F). Letztere von Auswirkungen der Erfahrungen zu unterscheiden, fällt den Betroffenen meist selber schwer, wie die interviewte Trans*frau F. feststellt: „Ich denke, es hat schon stärker damit zu tun, ... weil ich halt dieses Unwohlsein Aber es könnte schon auch damit zu tun haben, dass ich allgemein eher ein bisschen zurückgezogener bin ... – und mir die sozialen Kontakte manchmal ... zu viel sind ... Aber auch das kann wiederum davon kommen ...“ (Interview 3F / 00:42:25).

Eine auffallende Häufung von geäußerten anderen Stigmatisierungsgründen zeigt sich bei der Trans*frau R., welche durch die Beschulung in einer Kleinklasse ab der Primarschule (aufgrund ausgeprägter Lernschwierigkeiten) als starke Stigmatisierung und Exklusion empfunden hat. Eine Mehrfachdiskriminierung erfahren hat im Weiteren auch der Trans*mann S., der aufgrund seines Minderheitsstatus als Kind einer psychisch instabilen, alleinerziehenden Mutter, der frühen Brustentwicklung *und* der Bezeichnung als „Streber“ durch die Mitschüler_innen auf verschiedene Weise (zusätzlich) stigmatisiert wurde.

6.1.9.2 Hypothetische Aussagen über einen positiveren Verlauf der Geschlechtsidentitätsentwicklung

Vier Befragte haben sich dahingehend geäußert, als dass sich ein früheres Outing als trans* vor der Pubertät positiv auf das psychische Befinden, die körperliche (bzw. psychosexuelle) und psychosoziale Entwicklung und damit auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung ausgewirkt hätten. Als Gründe, die dies verhinderten, wurden insbesondere die Unwissenheit und Tabuisierung bezüglich geschlechtlicher Vielfalt bzw. Transidentität in der Gesellschaft, explizit unter den Eltern und Lehrpersonen, aber unter Ärzt_innen und Psycholog_innen genannt: „Ich denke, wenn ich das gewusst hätte und mich jemand unterstützt hätte, dann wäre so Vieles einfacher gewesen. Mein Leben wäre so viel anders verlaufen. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht erst in das ganze Mobbingzeugs hineingefallen.“ (Interview 7S / 00:29:48).

Ob ein Outing als Trans*kind bzw. -jugendliche_r zur damaligen Zeit (vor 10-35 Jahren) wirklich zu einer verbesserten Situation oder aber zu erhöhter Diskriminierung geführt hätte, bleibt eine hypothetische Einschätzung: „Und dazumal ... hat es ja auch diese ganzen Stellen, die ich jetzt vorgeschlagen habe, dass diese unterstützend beigezogen werden könnten, nicht gegeben. Sondern ich wäre wirklich auf mich allein gestellt gewesen, und ob ich stark genug gewesen wäre, ist eine andere Frage. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich für mich psychisch einfacher gegangen wäre - nachträglich gesehen -, wenn ich das nicht so lange in mich hineingefressen hätte, sondern früher hätte offen darüber reden können ...“ (Interview 1E / 01:22:46).

Die Vor- und Nachteile eines Outings als Trans*kind bzw. -jugendliche_r müssen also sorgfältig abgewogen werden. Insbesondere sind die Einflüsse und Unterstützungsmöglichkeiten des sozialen Umfelds, von welchem die Heranwachsenden noch weitgehend abhängig sind, mit zu beachten, auch wenn grundsätzlich klar ist, dass der (distale) Vermeidungsstress reduziert werden kann, wenn durch das Coming-Out das zumeist jahrelang geführte Versteckspiel aufgegeben wird (vgl. Rauchfleisch, 2014, S. 69). Diese Aussage und weitere Studien, welche eine Verbesserung der psychischen und physischen Gesundheit belegen (vgl. Meyer, 2003, S. 686), beziehen sich jedoch auf die Situation erwachsener Personen einer sexuellen bzw. geschlechtlichen Minderheit, nicht auf jene von Kindern und Jugendlichen. Neben psychosozialen Auswirkungen sind aber auch die körperlichen Aspekte, insbesondere die pubertätsbedingten körperlichen Veränderungen, welche von manchen Befragten als geradezu traumatisch beschrieben wurden, in die Überlegungen bezüglich eines Outings als trans* in der späten Kindheit (vor oder anfangs der Pubertät) miteinzubeziehen (vgl. Becker, Möller & Schweizer, 2013; Preuss, 2016; Schneider, 2014; Wüsthof, 2014). Dass durch Unterdrückung der irreversiblen, körperlichen Pubertätsentwicklung sowohl das Unwohlsein und der Leidensdruck hätten gelindert als auch sekundäre Störungen hätten verhindert werden können (vgl. Nieder, Richter-Appelt & Möller, 2015, S. 177), gibt u.a. die interviewte Trans*frau A. zu bedenken: *„Ich hätte die Umwandlung früher gemacht. Ich hätte jetzt nicht so eine Scheiss-Stimme wie so ein Kriegsveteran und ... Ich hätte es früher geschafft und gewisse Umwege vermeiden können.“* (Interview 4A / 00:23:35). Tatsächlich hat A. einen langen Leidensweg hinter sich, der von permanentem körperlichen Unwohlsein, massiven aggressiven Verhaltensauffälligkeiten, der Einweisung ins Schulheim und internalisiertem Stigma gekennzeichnet ist.

6.1.10 Äusserungen bezüglich der Schlussfragen zu Ratschlägen im Umgang mit Trans*kindern und -jugendlichen (in der Schule)

Vieles, was von Fachleuten in Theorien bzw. Konzepten beschrieben wird, entspricht dem, was die interviewten Trans*menschen aus eigener Erfahrung heraus einem (heutigen) Trans*kind oder -jugendlichen, seinen Eltern und Lehrpersonen bzw. einer heilpädagogischen Fachperson raten würden, um eine gute – bzw. bessere – Situation für transidente Heranwachsende im Allgemeinen und im Besonderen in der Schule zu schaffen. Die Aussagen zu den Schlussfragen wurden aus allen Interviews zusammengetragen und werden als „Ratschläge“ an die einzelnen Personen(gruppen) zusammengefasst dargelegt.

Ratschläge an ein Trans*kind bzw. eine_n Trans*jugendliche_n

Wenn ein Kind merkt, dass es trans* ist, sollte es seine Gefühle und Gedanken nicht (jahrelang) unterdrücken. Es sollte sich einer erwachsenen Person (v.a. Eltern) anvertrauen und darauf bestehen, dass die Eltern es unterstützen und rasch handeln, bevor es zu irreversiblen körperlichen Veränderungen in der Pubertät kommt (z.B. bei Trans*mädchen): *„Der Mutter und dem Vater sagen und nicht locker lassen! ... Bis sie es in die Wege leiten, und zwar möglichst schnell, bevor der Stimmbruch kommt.“* (Interview 4A / 00:48:53). Allenfalls sollte sich ein_e Trans*kind bzw. -jugendliche_r Unterstützung durch den Schulpsychologischen Dienst oder noch besser durch das Transgender Netzwerk Schweiz TGNS holen für das Outing. Jedoch sollte sich die entsprechende Stelle im Hintergrund halten, um eine weitere Stigmatisierung zu vermeiden. Wo ein Outing nicht möglich ist, muss überlegt werden, u.U. an eine andere Schule zu wechseln, die die_den Jugendliche_n darin unterstützen, „stealth“, d.h. entsprechend der Geschlechtsidentität aufzutreten und genannt zu werden, ohne dass die Mitschüler_innen von der Transidentität

wissen. Zudem ist es hilfreich, sich im Internet zu informieren. Als besonders unterstützend wird im Weiteren das Mitmachen und der Austausch in einer Trans*-Jugendgruppe (des TGNS) eingeschätzt.

Ratschläge an Eltern

Allgemein sollten die Eltern eine Atmosphäre schaffen, wo sich das Kind wohl und angenommen fühlt und wo es über alles reden kann, *wenn es will*. Zudem sollten sie volle Akzeptanz bzw. Einsatz und Interesse zeigen, indem sie sich mit anderen Eltern von Trans*kindern bzw. Angehörigengruppen (z.B. TGNS oder Trans-Kinder-Netz TRAKINE) vernetzen und von Spezialist_inn_en beraten und unterstützen lassen. Auf jeden Fall sollten Eltern das Thema ernst nehmen und das Kind in seiner Geschlechtsidentitätsentwicklung unterstützen und verteidigen: *„Ja, dass sie es halt sich selber entwickeln lassen und dass sie nie so Gegensteuer geben, und dass sie auch schauen, dass nicht andere Verwandte darauf Einfluss nehmen, das gehe nicht und man müsse das Kind so und so erziehen.“ (Interview 2D / 00:52:20)*. Eltern sollten dem Kind bzw. Jugendlichen zudem ermöglichen, Pubertätsblocker zu erhalten, wenn es diesen Wunsch äussert.

Ratschläge an Lehrpersonen

Lehrpersonen sollten nicht auf einen „aktuellen Fall“ (bzw. ein Trans*kind) warten und dann versuchen zu schauen, dass es sich wohlfühlt, sondern vorher schon insbesondere bei homophoben Beleidigungen konsequent einschreiten. Wenn sich dann ein Trans*kind der Lehrperson anvertraut, muss diese die Äusserungen und Anliegen ernst nehmen, nicht urteilen, nichts auszureden versuchen. Daraufhin bleibt die Entscheidung, ob und wie die Klasse bzw. Schule informiert werden soll, allein beim Kind, und es dürfen nur Schritte unternommen werden, die mit dem Kind abgesprochen wurden und mit denen das Kind einverstanden ist: *„Und in dem Moment, wo das Kind das äussert, in welche Richtung es geht und sich klar dafür entscheidet, dass dieser Lehrer und die anderen das akzeptieren müssen. Und wenn sie als „sie“ angesprochen werden will und er als „er“, dass man das auch macht. Und dass man den Schülern auch ganz klar sagt: „Das ist Respekt, das man macht!““ (Interview 6R / 01:00:07)*.

Dass „schöne Worte“ allein nicht genügen, sondern die Lehrpersonen (bzw. Eltern) mit ihrer Haltung eine wichtige Vorbildfunktion haben, betont eine weitere Interviewperson: *„... es ist etwas, das du den Schülern vorleben musst ... Es ist nicht etwas, was du direkt machst oder das du direkt sagst. Es ist, wie du bist und wie du dich gibst.“ (Interview 8T / 01:14:47)*.

Unterstützend ist sicherlich eine offene Haltung bezüglich Geschlechterstereotypen, d.h., z.B. nicht zu erwarten, dass ein Kind geschlechterstereotyp angezogen sein muss so wie die anderen. Weiter sollten Lehrpersonen eine offene Atmosphäre schaffen und u.a. auch im Aufklärungsunterricht Sexualität und Gender allgemein und offen thematisieren, ev. mit Unterstützung durch Fachstellen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass Vielfalt als etwas Selbstverständliches dargestellt wird und z.B. nicht von Heterosexualität als dem „Normalen“ ausgegangen wird, *„sondern dass alles in einem Ding kombiniert dargestellt wird, damit es als etwas Normales angeschaut wird und nicht als etwas Anderes.“ (Interview 3F / 00:59:52)*. Auch im Biologieunterricht sollten die Lehrpersonen von der vereinfachten Darstellung einer vermeintlichen Eindeutigkeit und fixen Trennung von Geschlecht nach XX oder XY wegkommen, weil damit häufig gegen Transidentität argumentiert wird.

Weiter können Lehrperson Unterstützung bieten, indem sie den Schüler_innen Ressourcen angeben, d.h. z.B. Internetadressen von Informations- und Beratungsstellen (z.B. TGNS), wo ein_e Jugendliche_r bei Bedarf „anonym“ Informationen erhalten bzw. sich beraten lassen kann.

Wenn sich ein_e Trans*kind bzw. -jugendliche_r in der Schule outen möchte, muss es dabei begleitet und unterstützt werden. Dafür ist es sinnvoll, sich selbst von Spezialist_inn_en beraten zu lassen. Gleich-

zeitig muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass das Trans*kind nicht zum „Spezialfall“ gemacht und deshalb ausgesondert wird. Konkrete Massnahmen z.B. bezüglich des Sportunterrichts (u.a. Umziehen) müssen verständlich kommuniziert werden. Ansonsten sollte es möglichst keine Spezialbehandlungen geben. Grundsätzlich muss die Lehrperson das Trans*kind konsequent vor Mobbing schützen.

Ratschläge an Schulische Heilpädagog_inn_en (SHP)

Es ist wichtig, vorsichtig vorzugehen, damit das Trans*kind nicht zu etwas „Anderem“ gemacht wird, „weil es zur_m Heilpädagog_in_en gehen muss“. Um das Kind in der Einzelsituation ansprechen zu können, kann es möglicherweise auch unter einem anderen Vorwand zur/zum SHP geschickt werden. Von einer heilpädagogischen Fachperson wird erwartet, dass sie Sensibilität und thematische Offenheit zeigt, was bei Auffälligkeiten bzw. Problemen eine_s_r Schüler_s_in u.U. auch noch mitspielen könnte. Wenn sich das Trans*kind zu seiner empfundenen geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung äussert, sollte der_die SHP einen (regelmässigen) Kontakt zum Trans*kind aufrecht erhalten, sich ins Thema einarbeiten sowie im Weiteren Handlungskonzepte in Zusammenarbeit mit dem Kind, seinen Eltern und Lehrpersonen (und Fachstellen) erarbeiten: *„... dass sich diese heilpädagogische Lehrkraft auch einarbeitet in dieses Thema und versucht, zwischen den Regelklassenlehrpersonen, den Eltern und dem Kind eine Lösung zu finden.... oder einen Weg, der für alle gehbar ist. Das wäre eine wichtige Rolle.“ (Schlussworte im Interview 1E).*

6.2 Zusammenfassung der Interpretationen in Bezug auf die Fragestellungen

Die überwiegende Anzahl von Aussagen zum **Prä-Inting, Inting** und **Outing als trans*** ausserhalb der Schule deutet darauf hin, dass insbesondere in der Schule ein starkes **Verdrängen** von Gedanken, Gefühlen und Wahrnehmungen bezüglich der empfundenen geschlechtlichen Nicht-Übereinstimmung stattgefunden hat. Dieses Verhalten hängt mit grösster Wahrscheinlichkeit mit den **im schulischen Umfeld besonders häufigen erlebten, strukturellen und gefühlten Stigmatisierungen** zusammen und hat zudem die Option, sich als trans* zu outen, insbesondere in der Schule verunmöglicht. Zur **mangelnden Bezeugung** der (Geschlechts-)Identität kam zudem bei allen Befragten hinzu, dass durch das (mit der Tabuisierung geschlechtlicher Vielfalt zusammenhängende) Fehlen von transidenten Vorbildern eine positive Identifizierung mit anderen Trans*menschen, insbesondere Trans*kindern und -jugendlichen, bzw. ein **Gespiegelt-Werden im Gegenüber verhindert** wurde (vgl. Devor, 2004). Auch die erschreckend grosse Anzahl an **internalisiertem Stigma** hängt vermutlich mit **Stigmatisierungen im schulischen Umfeld** zusammen; einerseits, weil hier am meisten Diskriminierungen erlebt bzw. befürchtet wurden, während ein Kind bzw. ein_e Jugendliche_r sehr viel Zeit in der Schule verbringt und sich gleichzeitig das schulische Umfeld nicht aussuchen kann; andererseits, weil sich diese prägenden Erfahrungen gerade in der für die (Geschlechts-)Identitätsentwicklung wichtigen Lebensphase ereignen, in der die Gleichaltrigen einen bedeutsamen Einfluss bezüglich sozialer Anerkennung und der Entwicklung psycho-sozialer Fähigkeiten haben. U.a. durch den Versuch, sich mit den Gleichaltrigen desselben zugewiesenen Geschlechts zu identifizieren bzw. sich ihnen anzupassen, um sozial anerkannt zu werden, und/oder den häufigen **erlebten** und **gefühlten Stigmatisierungen** haben alle Befragten auf verschiedene Weise Homophobie und Trans*phobie im entfernten Sinn (vor dem Bewusstsein und Outing als trans*), d.h. das Stigma, „abnormal“, „nichts wert“ und „für die Diskriminierungen selbst schuld zu sein“, internalisiert (vgl. Herek et al. 2009). Eine auffällige Ausprägung von **internalisiertem Stigma** zeigt sich auf eindrückliche Weise bei jenem Trans*mann, der durch die frühe, starke Identifikation mit dem **Minderheitsstatus** als homosexuell vermutlich einen besonders hohen **Minderheitsstress** erfahren hat (vgl. Meyer, 2003).

Ähnliche Wechselwirkungen zeigen sich auch bei anderen Befragten, wobei sich die Dynamiken aufgrund des unterschiedlichen Reaktionsverhaltens und entsprechend der Bewältigungskapazität im Zusammenhang mit der persönlichen Disposition verschieden entwickelt und manifestiert haben. Auffallend ist, dass Stigmatisierungen durch Gleichaltrige aufgrund eines **als nicht geschlechtskonform wahrgenommenen Verhaltens** häufig schon früh und hauptsächlich im schulischen Umfeld ausgeübt bzw. erfahren wurden; also deutlich bevor sich die Befragten ihrer Transidentität bewusst geworden sind bzw. sich als trans* geoutet haben. Dies hat insbesondere zu einem häufig diffusen Gefühl, „allein“ bzw. „fremd“ zu sein, und damit zu einem **tiefen Selbstwert** und einer daraus resultierenden (nachhaltig) **erhöhten Vulnerabilität** geführt (vgl. Plöderl et al., 2009).

Die vielfältigen **Stigma-Erfahrungen** führten denn auch bei *allen* Befragten zur **Entwicklung von psychischen Schwierigkeiten** (u.a. Depressionen) und zu einem **Reaktionsverhalten** (überangepasstes Verhalten, sozialer Rückzug oder Aggressionen gegenüber anderen Personen im schulischen Umfeld), das sich wiederum negativ auf die **psychosoziale Entwicklung** (u.a. die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen) ausgewirkt hat, wobei diese destruktive Dynamik durch das **Fehlen an unterstützenden und vor Diskriminierungen schützenden Faktoren** (im schulischen Umfeld) geradezu noch verstärkt wurde.

Das im Vergleich zum externalisierten Verhalten **mit überwiegender Mehrheit geschilderte ausweichende bzw. nach innen gerichtete Verhalten** (insbesondere Verdrängen) lässt die Hypothese erhärten, dass die schwierige Situation bzw. der hohe Leidensdruck der Befragten während der Schulzeit nicht erkannt wurde bzw. wird und deshalb die meisten Trans*kinder weitgehend unsichtbar sind. Dies trifft spezifisch auf das **schulische Umfeld** zu, da hier – im Zusammenhang mit der hohen Anzahl erlebten und v.a. gefühlten Stigmas – besonders stark und häufig ein sehr angepasstes Verhalten bzw. sozialer Rückzug und/oder Verdrängen gezeigt wurde bzw. wird. Da diese ausweichenden und (über)angepassten Verhaltensweisen nur **vermeintliche Bewältigungsstrategien** sind (vgl. Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 60-61) bzw. nur eine vordergründige Schutzfunktion haben, wirkt sich ein ständiges Verdrängen, Verstecken und/oder Verheimlichen langfristig häufig sehr negativ auf das psychische Befinden bzw. die psychosoziale Entwicklung aus, indem in jedem Fall eine Entwertung der eigenen Person damit verbunden ist (vgl. Plöderl et al., 2009, S. 31; vgl. Meyer, 2003). Zudem haben sowohl ein meist ausgeprägtes gefühltes Stigma im schulischen Umfeld, die damit verbundenen psychischen und psychosozialen Probleme und energieraubenden Verhaltensweisen wie z.B. Verdrängen bei knapp der Hälfte der Befragten zu **Konzentrations-, Lern- und Leistungsschwierigkeiten** geführt.

Schliesslich erhärten die aufgezeigten Zusammenhänge die Vermutung, dass sich die Stigma-Erfahrungen und psychosozialen Prozesse mit grosser Wahrscheinlichkeit bei allen Befragten *nachhaltig* und weitgehend *hemmend* auf deren **Geschlechtsidentitätsentwicklung** ausgewirkt haben.

Weiter lässt sich aufgrund der mir bekannten Biografien und aktuellen Lebenssituationen der Befragten nebst den grösstenteils im schulischen Umfeld gemachten Stigma-Erfahrungen die Akzeptanz durch die eigenen Eltern als *ein* besonders prägender bzw. verstärkender Faktor bezüglich der Geschlechtsidentitätsentwicklung vermuten. Insbesondere bei jenen zwei Trans*frauen (A. und R.), die besonders stark versuchen, „einem weiblichen Ideal“ zu entsprechen und die bereits als Kind aufgrund ihres nicht geschlechterstereotypen Verhaltens sowohl von (v.a. männlichen) Gleichaltrigen und spezifisch auch von ihrem Vater in ihrer Geschlechtsidentität nicht akzeptiert wurden/werden, kommt auch in aktuellen Begegnungen zum Ausdruck, dass sie sich *grundsätzlich nicht anerkannt* fühlen. Als Folge davon meiden

sie weitgehend soziale Kontakte und befinden sich zudem seit längerem in einer schwierigen beruflichen Situation. Der Teufelskreis, den sie als Kind bzw. Jugendliche erlebt haben, scheint sich zu wiederholen.

Ohne die weitgehend negativen Auswirkungen in irgendeiner Weise marginalisieren zu wollen, soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Befragten durch die schwierigen Erfahrungen als Kind bzw. Jugendliche_r auch Coping-Strategien entwickelt haben, mit welchen sie ihr Coming-Out gewissermassen „vorbereitet auf mögliche Schwierigkeiten“, und im Wissen, dass und wie sie diese bewältigen können, planen und durchführen konnten (bzw. können). Die folgende exemplarische Aussage zeugt nicht nur von einer ausgeprägten Reflexionsfähigkeit, sondern auch davon, dass die meisten Befragten unterstützende Bewältigungsstrategien entwickelt haben und wenn nötig bewusst anwenden (können): *„Meine Schulzeit war ja keine schöne Zeit. Und auf eine Art hat mich das abgehärtet für gewisse Situationen; unter anderem auch für mein Coming-out ..., weil ich das alles schon gekannt habe. – Wenn du weisst, wie das ist, wenn dich Leute anspucken und dir den Abfall nachwerfen, dann weisst du schon relativ viel, was passieren kann ... und du weisst auch, wie du darauf reagieren kannst. Das ist ein Vorteil.“ (Interview 5L / 01:11:44).*

6.3 Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden zuerst die beiden Unterfragen anhand der detaillierten Interpretationen beantwortet, woraus die Beantwortung der zentralen Fragestellung abgeleitet wird.

6.3.1 Beantwortung der Unterfragen

- Inwieweit und auf welche Art und Weise haben sich die Erfahrungen auf das **schulische Lern- und Leistungsverhalten** als Trans*kind bzw. -jugendliche_r ausgewirkt?

Es hat sich herausgestellt, dass das **schulische Lern- und Leistungsverhalten** bei knapp der Hälfte der Befragten *auf indirekte Weise* durch die insbesondere im schulischen Umfeld gehäuft stattgefundenen Stigmatisierungen und deren negative Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit und psychosoziale Entwicklung gehemmt bzw. beeinträchtigt wurde. Insgesamt ist das Ergebnis bezüglich Auswirkungen auf das Lernen und Leisten weniger deutlich als erwartet ausgefallen, was u.a. damit erklärt werden kann, dass die meisten Befragten ihre negativen Erfahrungen bzw. die fehlende soziale Bestätigung gerade durch einen besonders grossen schulischen Einsatz und Ehrgeiz zu kompensieren versucht haben.

- Inwieweit und auf welche Art und Weise haben sich die Erfahrungen auf die **psychische Befindlichkeit** bzw. die **psychosoziale und/oder psychosexuelle Entwicklung** während der Schulzeit und/oder später ausgewirkt?

Es hat sich deutlich gezeigt, dass sich die insbesondere im schulischen Umfeld erfahrenen Stigmatisierungen *in starkem Ausmass* und *nachhaltig negativ* auf das **psychische Befinden** ausgewirkt haben. Dadurch haben alle Befragten als Kind bzw. Jugendliche_r Verhaltensweisen entwickelt, welche ihre **psychosoziale Entwicklung gehemmt** bzw. auf negative Weise beeinflusst haben. In teufelskreisähnlichen Prozessen kam es zumeist *im Zusammenhang mit Verdrängen* und in besonderem Ausmass *im schulischen Umfeld* zu sozialem Rückzug, (über-)angepasstem Verhalten, Verstecken des eigenen Körpers und/oder Aggressionen gegenüber Mitschüler_innen, was wiederum zu weiteren Stigmatisierungen bzw. zu *fehlender sozialer Anerkennung* und in der Folge zu *Depressionen* und *Isolation* geführt hat. Während eine phasenweise, konstante Traurigkeit bzw. Depressionen in der Kindheit und/oder Jugend von allen acht Befragten geschildert wurden, gab es nur von einer interviewten Person konkrete Äusse-

rungen über *Suizidgedanken*, wobei dieses Ergebnis aufgrund der fehlenden spezifischen Interviewfrage sowie der relativ kleinen Stichprobe nicht überinterpretiert werden darf. Interessant ist im Weiteren, dass sich bei allen Befragten *auch im Erwachsenenalter* Auswirkungen in unterschiedlicher Ausprägung (im Zusammenhang mit internalisiertem Stigma) insbesondere in einem tiefen Selbstwert, einer erhöhten Vulnerabilität und einem generell grossen Misstrauen gegenüber anderen Menschen äussern.

Inwieweit sich die Erfahrungen auf die **psychosexuelle Entwicklung** ausgewirkt haben, wurde zu wenig spezifisch erhoben und kann deshalb nicht explizit gesagt werden. Vereinzelte Äusserungen, insbesondere jene von einer Befragten im Zusammenhang mit erlebtem sexuellen Übergriff aber auch Andeutungen von weiteren Befragten, erst nach der Jugend erste Liebesbeziehungen eingegangen zu sein bzw. erste sexuelle Kontakte gehabt zu haben, lassen die Hypothese erhärten, dass sich sowohl die erlebten und/oder gefühlten Stigmatisierungen als auch das eigene körperliche bzw. geschlechtliche Unbehagen dazu geführt haben, dass die psychosexuelle Entwicklung *gehemmt bzw. verzögert war/ist*.

6.3.2 Beantwortung der zentralen Fragestellung

- Inwieweit und auf welche Art und Weise haben sich die Erfahrungen von transidenten Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit und spezifisch im schulischen Umfeld aus retrospektiver Sicht erwachsener Trans*menschen auf deren Geschlechtsidentitätsentwicklung ausgewirkt?

Aufgrund der mit den hauptsächlich im schulischen Umfeld stattgefundenen Stigmatisierungen zusammenhängenden Erfahrungen und deren deutlich negativen Auswirkungen auf das psychische Befinden und die psychosoziale Entwicklung kann gefolgert werden, dass die Geschlechtsidentitätsentwicklung der befragten Trans*menschen gehemmt wurde. Im Spezifischen haben die teufelskreisähnlichen Wechselwirkungen von den auf nicht geschlechterstereotypem Verhalten bzw. Geschlechter-Inkongruenz gründenden Stigmatisierungen, insbesondere einem auffallend ausgeprägten gefühlten Stigma bzw. proximalen Stress im schulischen Umfeld, dem daraufhin entwickelten problematischen Verhalten sowie der damit verbundenen psychischen Belastung und psychosozialen Schwierigkeiten dazu geführt, dass sich die Geschlechtsidentität der Betroffenen verzögert entwickelt hat.

Die vielfältigen Stigmatisierungen, welche sich mit Deutlichkeit am häufigsten und massivsten im schulischen Umfeld zugetragen haben, erklären zudem zu einem grossen Teil die Unsichtbarkeit transidenter Kinder und Jugendlicher in der Schule.

Inwieweit sich die gehemmte Geschlechtsidentitätsentwicklung auf die gesamte (Persönlichkeits-)Entwicklung ausgewirkt hat, lässt sich insbesondere anhand der Biografien und Lebenssituationen von jenen interviewten Trans*menschen aufzeigen, die ihre Transition „erfolgreich abgeschlossen“ haben: Obwohl sie gemäss ihren Aussagen eine glückliche Beziehung führen, einen Freundeskreis haben und im Studium oder Beruf erfolgreich sind, werden sie auch heute noch in bestimmten (Alltags-)Situationen zusätzlich mit nachhaltig belastenden Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend konfrontiert, durch welche sie sich besonders rasch bzw. stark verunsichert und vulnerabel fühlen, und welche im Vergleich zu Cis*menschen mit grosser Wahrscheinlichkeit häufiger oder direkter zu psychischen Problemen führen. Gleichzeitig weisen aber auch die meisten Befragten eine beachtliche emotionale Stärke sowie eine äusserst differenzierte Reflexionsfähigkeit auf, obwohl aufgrund der oft jahrelangen, massiven Diskriminierungen durchaus auch Resignation und Hass erwartet werden könnten. Inwieweit eine Trans*person trotz der meist schwierigen, prägenden Erfahrungen eine positive Geschlechtsidentität entwickeln

kann, hängt offensichtlich wesentlich von verschiedenen Faktoren ab, u.a. auch von der persönlichen Veranlagung in Bezug auf die Bewältigungskapazität, der Akzeptanz und Unterstützung durch das (nahe) aktuelle Umfeld und/oder der Einbindung in die Trans*-Community.

6.4 Schlussfolgerungen für die (heil-)pädagogische Praxis

Wie sich durch die theoretische Auseinandersetzung und besonders durch die Aussagen in den Interviews gezeigt hat, sind die heteronormativen Normen in der Schule besonders wirksam bzw. sind die Lehrpersonen kaum über geschlechtliche Vielfalt und Geschlechtsidentitäten, geschweige denn über Transidentität im Kindes- und Jugendalter informiert. Mit dem Wissen um die weitgehende Unsichtbarkeit und das gleichzeitig hohe Ausmass erlebter und gefühlter Stigmatisierungen von transidenten Kindern und Jugendlichen braucht es deshalb dringend eine geschlechtersensible Aufklärung von (angehenden) Pädagog_innen sowie konkrete Handlungsansätze für einen konstruktiven Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt in der Schule, am besten in Zusammenarbeit mit den Erziehungsverantwortlichen. Dabei reicht es meines Erachtens bei weitem nicht aus, mit blosser (sprachlicher) Anerkennung von Vielfalt den alltäglichen (strukturellen), auf Heteronormativität gründenden Diskriminierungen von geschlechtlichen Minderheiten entgegenzuwirken. Damit Inklusion lebbar bzw. gelebt wird und die Grundsätze bezüglich Selbstbestimmung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und damit gleichen Bildungschancen umgesetzt werden, muss die Schule vielmehr als Ganzes deutlich mehr Verantwortung auf ethisch-menschenrechtlicher Ebene übernehmen. Ausgangslage *und* Ziel einer solchen Pädagogik ist eine selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung, welche sich auf die Annahme stützt, dass *Vielfalt und Veränderbarkeit* von Geschlechtlichkeiten bzw. geschlechtlichen Lebensweisen *natürlich* sind. Dies setzt seitens der Pädagog_innen eine anerkennende, offene Haltung gegenüber *allen* Schüler_innen, Wissen über Geschlechtlichkeit mit all seinen Aspekten und Dimensionen sowie Reflexion(swillen) über die Funktionen kultureller Cis*-Geschlechtlichkeit und Heteronormativität und deren Auswirkungen auf geschlechtliche Entwicklungs- und Lebensgestaltungsmöglichkeiten voraus. Schliesslich würde ein flexibleres und plurales Verständnis von Geschlecht gemäss Baltes-Löhr (2014b) *allen* Kindern entgegenkommen: So könnte viel Energie eingespart werden, die bislang von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aufgebracht wird, um als *richtige(s)* Mädchen/Frau oder als *richtiger* Junge/Mann anerkannt zu werden. Eine solche Pädagogik setzt bei Lehrpersonen die Akzeptanz der Verunsicherung bezüglich der eigenen Geschlechtsidentität voraus, damit sie mit einer offenen pädagogischen Haltung und Sichtweise für die interaktiven Konstruktionsprozesse des *doing gender* die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung begleiten können, ohne auf die Stabilisierung und das Erreichen einer abgeschlossenen Geschlechtsidentität hinzuzielen. Die Vorbildfunktion der Pädagog_innen besteht dann im Sich-Eingestehen, dass Geschlecht in ständigen Konstruktionsprozessen auch veränderbar ist. Lehrpersonen sind demnach nicht nur Vorbild, sondern auch Lernende und Konstruierende (vgl. Baltes-Löhr, 2014b, S. 337-361). D.h., dass sich Lehrpersonen selbst als Teil der Herstellungspraxis von Diversity verstehen und nicht nur ihre Schüler_innen unter dieser Perspektive betrachten. Zudem ist besonders wichtig, sich vom Blick auf Gendergruppen zu lösen, um die Individuen wahrzunehmen (vgl. Faulstich-Wieland, 2015, S. 62-64). Basierend auf den Grundsätzen von Menschenwürde und Gerechtigkeit kann nach Perko (2015) mittels *Diversity und Social Justice* Konzepten einerseits ein individuell-professioneller Umgang mit der Vielfalt von Schüler_innen seitens der Pädagog_innen angeeignet, andererseits eine institutionelle *Diversity-Gerechtigkeit* als Antwort auf gesellschaftliche Gegebenheiten von (struktureller) Diskriminierung, Exklusion

und sozialer Benachteiligung verankert werden. Im Zentrum des Konzepts steht die Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit (*Social Justice*) gegen Exklusion bzw. strukturelle Diskriminierung durch Individuen, Institutionen und Gesellschaft (Kultur) sowie für Inklusion und Partizipation an den gesellschaftlichen Ressourcen von Menschen, ungeachtet ihrer Vielfältigkeiten und vermeintlichen Nützlichkeit. Geschlecht stellt dabei *einen* von vielen Diversitätsaspekten dar. Es geht also um einen intersektionalen Ansatz, durch welchen die Diversity-Kategorien der jeweiligen Diskriminierungsformen (z.B. Trans*phobie) erkannt, analysiert und sichtbar gemacht sowie Handlungsmöglichkeiten gegen ebendiese gewonnen werden. Dabei gilt es, das Dilemma von Diversity zu erkennen, denn die Aufmerksamkeit auf Unterschiedlichkeiten und Vielfalt von Schüler_innen darf nicht zur Verallgemeinerung und festen Zuschreibung auf bestimmte Merkmale und Verhaltensweisen führen (vgl. Perko, 2015, S. 69-87).

Dieser politisierte Ansatz geht deutlich über eine bloße „Anerkennungs-Pädagogik“ hinaus, in welcher allzu oft durch Normalisierung und Marginalisierung die Unterscheidung zwischen Norm und Abweichung (re-)produziert wird und die „Toleranz gegenüber dem Anderen“ dazu führt, dass Menschen zu „Anderen“ gemacht und dadurch ausgegrenzt und diskriminiert werden. Anstatt auf Einheit und Kohärenz sollte deshalb auf Differenz und Vielfältigkeit geachtet werden, wobei die Annahme der geschlechtlichen und sexuellen Identitätsbildung als komplexe und lebenslange Auseinandersetzungs- und Entwicklungsprozesse als wesentliche pädagogische Grundhaltung zu verstehen ist, wie Hartmann (2015) betont. Die Autorin spricht deshalb von *vielfältigen geschlechtlichen und sexuellen Lebensweisen* anstatt von „geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“. Dadurch soll eine eindeutige Zuständigkeit und Verortung in der *Allgemeinen Pädagogik* gesichert werden und gleichzeitig den Vorwürfen der Sexualisierung und der reduzierten Auslegung des Themenkomplexes als Sexualaufklärung begegnet werden. Eine auf Urteilsfähigkeit und Selbstbestimmung der Schüler_innen zielende Pädagogik soll somit den Schüler_innen ermöglichen, eine eigene Position zu den unterschiedlichen (Selbst-)Konzepten zu entwickeln und unterschiedliche Möglichkeiten zu kennen, sich selbst und das eigene Leben zu verstehen. Dafür muss jede Lehrperson insbesondere darauf achten, dass hierarchische Ordnungen nicht (re-)produziert, sondern vielmehr in Frage gestellt werden. Denn es macht einen Unterschied, ob z.B. Homosexualität inklusiv im Thema oder am Ende von Themeneinheiten aufgegriffen wird. Indem Vielfalt *von der Vielfalt* als Ausgangspunkt gedacht wird, werden auch cis*-geschlechtliche und heterosexuelle Lebensweisen selbst und in deren jeweiligen Unterschiedlichkeiten als Teil der Vielfalt erfasst und nicht länger als selbstverständlich vorausgesetzt (vgl. Hartmann, 2015, S. 34-40).

Im Sinne einer schulischen Gleichstellungspolitik plädiert Kennedy (2014) explizit dafür, dass alle Kinder bereits in der Grundschule das nötige Vokabular erlernen, um sich bezüglich ihres Geschlechts und ihrer Geschlechtsidentität ausdrücken zu können, auch wenn die Lehrpersonen nicht wissen, ob es in ihrer Klasse ein oder mehrere Trans*kind(er) hat (vgl. Kennedy, 2014, S. 333). Denn nur wenn Trans* Kinder das entsprechende Vokabular kennen und sich damit unmissverständlich über ihre Geschlechtsidentität äussern können, können sie gehört und dadurch überhaupt erst sichtbar werden. Die Schule kann sich diesbezüglich nicht einfach zurücklehnen mit dem Argument, dass ihnen ja kein transidenten Kind bekannt sei. Schliesslich ist es der grundlegende Auftrag der Schule, *alle* Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und Entfaltung zu unterstützen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vollumfänglich zu ermöglichen bzw. zu fördern. Die Sprache zum Ausdrücken der eigenen Gefühle bezüglich des eigenen Geschlechts hat dabei eine Schlüsselfunktion. Schliesslich erachte ich es als besonders wichtig, dass (junge) Trans*menschen vermehrt selbst zu Wort kommen und gerade auch in Bezug auf den

Umgang mit transidenten Kindern und Jugendlichen in der Schule in die Aufklärung von Pädagog_innen in der (heil-)pädagogischen Praxis und Ausbildung miteinbezogen werden. Es entspricht meinen eigenen Erfahrungen, dass insbesondere durch direkte Begegnungen Sensibilisierung geschieht, Reflexion über die Bedeutsamkeit und die Herstellungsprozesse von Geschlecht (in der Schule) angeregt wird, Hemmungen und Vorurteile durch das gewachsene Verständnis abgebaut werden und damit Trans*kinder und -jugendliche sichtbar und anerkannt werden können.

7 Ausblick

Aus wissenschaftlicher Sicht wäre meines Erachtens einerseits eine Ausweitung der Studie zu Erfahrungen transidenter Kinder und Jugendlicher mit einer grösseren Anzahl von Trans*menschen erstrebenswert, um die Aussagekraft der Daten bezüglich der *Bedeutung und Tragweite einzelner Erfahrungen* und von *deren Auswirkungen* auf die Geschlechtsidentitätsentwicklung gleichermaßen erhöhen zu können. Andererseits (bzw. ergänzend) könnten mittels einer qualitativen Studie zu *aktuellen* Lebenssituationen und Erfahrungen (im schulischen Umfeld) von Trans*kindern und -jugendlichen nach systemischem Ansatz Erkenntnisse für einen unterstützenden Umgang mit denselben gewonnen werden, indem auch deren Eltern, Lehrpersonen (und begleitende Ärzt_innen bzw. Psycholog_innen) befragt würden. Insbesondere würde die Analyse von bestehenden, gelungenen (sozialen) Transitionen und unterstützenden Systemen, in welchen heutzutage manche transidente Kinder und Jugendliche aufwachsen, eine konstruktive (pädagogische) Haltung und Herangehensweise bezüglich vielfältigen Geschlechtlichkeiten, (geschlechtlichen) Entfaltungsmöglichkeiten und selbstbestimmten Lebensweisen fördern. Damit im Spezifischen eine Verbesserung von Entwicklungsmöglichkeiten und Lebenssituationen von den besonders stark stigmatisierten minderjährigen Trans*menschen erreicht werden kann, muss eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Pädagogik, der Wissenschaft (*gender studies, Psychologie, Soziologie*), und Medizin, des Rechts (Menschenrechte, Kinderrechte) sowie im Besonderen auch der Trans*-Organisationen und transidenten Individuen gefördert werden. Diesbezüglich erachte ich es als dringend notwendig, dass sich die Schule sowohl auf der politischen Ebene der Menschenrechte gemäss den Grundsätzen der Yogyakarta-Prinzipien als auch in der Pädagogik nach dem Diversitäts-Ansatz weiterentwickelt. Hierfür ist die Verankerung von Konzepten gemäss *Diversity Management* und *Social-Practice* in der pädagogischen Ausbildung und Praxis anzustreben.

8 Schlusswort

Während der Auseinandersetzung mit der im Grunde sehr spezifischen, „eng gefassten“ Thematik hat sich mir ein breites thematisches Feld aufgetan, welches es mit Offenheit und Neugier zu beschreiten galt, ohne dabei den Blick auf die eigentlichen „Hauptdarsteller“ zu verlieren. Dank der intensiven Forschungs- und Reflexionsarbeit haben sich mir Sichtweisen und Welten bzw. Lebensvielfältigkeiten eröffnet, die mir bislang verborgen geblieben waren, da mir im Alltag gerade im Zusammenhang mit Geschlecht so vieles als selbstverständlich und (natur)gegeben erschienen war. Ich würde mir im Interesse aller Menschen, insbesondere aber der vielen unsichtbaren Trans*kinder und -jugendlichen, wünschen, dass vielfältige geschlechtliche Lebensweisen nicht nur ohne Einschränkungen möglich sind, sondern im Sinne einer Horizonterweiterung auch als Bereicherung für die gesamte Gesellschaft anerkannt werden.

9 Glossar

Bisexualität

Menschen sind bisexuell, wenn sie sich sowohl in Männer als auch in Frauen verlieben können (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 37).

Cis*-Geschlechtlichkeit, cis*-geschlechtlich

Der Begriff cis*-geschlechtlich (lat. diesseits oder innerhalb) wurde als Gegenstück zum Begriff Transgeschlechtlichkeit geprägt, um Menschen beschreiben zu können, die sich ihrem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig fühlen. Cis*-Geschlechtlichkeit gilt in unserer Gesellschaft als normal und wird strukturell bevorzugt. Zugleich unterliegt Cis*-Geschlechtlichkeit starken Normierungen, die bestimmen, wie Frauen und Männer auszusehen, zu handeln und zu fühlen haben (ABqueer, <http://www.abqueer.de/infos-und-materialien/begriffe/>).

Cis*-Mensch

(lat. Cis: diese Seite, hier sein). Ein Mensch, der cis*-geschlechtlich ist (siehe oben).

Mensch, bei dem körperliches und gefühltes Geschlecht von Geburt an dauerhaft übereinstimmen. Die allermeisten Menschen sind Cis*-Menschen (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 37).

Coming-Out

Bezeichnet die bewusste und gezielte Offenbarung der eigenen Geschlechtsidentität gegenüber anderen, in der Regel in Form eines Gesprächs, einer E-Mail, eines Briefs oder anderer Kommunikationsmedien (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 9).

gender

Englisch für Geschlecht, das im Gegensatz zu „sex“ (engl. körperliches Geschlecht) das gefühlte Geschlecht beschreibt. Auch Geschlechterrolle als Ausdruck der eigenen Geschlechtlichkeit durch Aussehen und Verhalten (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 37).

gender dysphoria / Gender-Dysphorie / Geschlechts-Dysphorie / Geschlechter-Inkongruenz

Stimmt das Geschlechtsidentitätserleben nicht mit den Geschlechtsmerkmalen des Körpers überein, spricht man von Geschlechtsinkongruenz. Leidet eine Person unter der fehlenden oder beeinträchtigten Übereinstimmung, wird dies als Geschlechtsdysphorie (engl. Gender Dysphoria) bezeichnet (Nieder, Briken & Richter-Appelt, 2013).

Geschlecht

Man unterscheidet zwischen dem biologischen Geschlecht, das Tiere und Menschen anhand ihrer primären und sekundären Geschlechtsmerkmale einteilt, und dem sozialen Geschlecht, welches die Menschen aufgrund der von ihnen eingenommenen Geschlechterrolle unterscheidet. In Gesellschaften werden Personen anhand von Aussehen (v.a. Kleidung) und Verhalten einem Geschlecht zugeordnet; je nach Zuordnung sind damit bestimmte Erwartungen verknüpft. Lässt sich jemand nicht eindeutig zuordnen, kann dies Verunsicherung auslösen. Unmittelbar nach der Geburt erfolgt die erste Zuordnung

einer Geschlechterrolle an den Säugling anhand des Genitals. Da das soziale Geschlecht nur lose mit dem biologischen Geschlecht verbunden ist, kann man argumentieren, dass „männlich“ und „weiblich“ lediglich zwei Extreme sind, zwischen denen unendlich viele Möglichkeiten bestehen, eine individuelle Geschlechtlichkeit zu leben (*siehe auch: queer*) (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 37).

Geschlechtsidentität

Das tief empfundene innere und persönliche Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, das mit dem Geschlecht, das der betroffene Mensch bei seiner Geburt hatte, übereinstimmt oder nicht übereinstimmt (...) (Hirschfeld-Eddy-Stiftung, 2008, S. 13).

Das Empfinden, einem bestimmten Geschlecht anzugehören und der Wunsch, von der Umwelt in diesem anerkannt zu werden (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 37).

geschlechtsvariant / geschlechtersvariant

von der zugewiesenen Geschlechterrolle abweichend (eigene Definition in Anlehnung an Brill & Pepper, 2011, S. 238).

geschlechtsvariantes bzw. geschlechtersvariantes Verhalten

von der Geschlechtsrolle abweichendes Verhalten (Brill & Pepper, 2011, S. 238).

Heteronormativität

Der Begriff Heteronormativität beschreibt ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip, das unsere Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität bestimmt. Dieses Ordnungsprinzip umfasst ein Set von Handlungen, Werten und Moralvorstellungen und erklärt Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität zur gesellschaftlichen Norm. Damit gehen Normierungen einher, die bestimmen, dass Menschen nur weiblich oder männlich sein können und wie Frauen und Männer zu sein haben, in welchem Machtverhältnis sie stehen, welche Arten von Beziehungen sie leben sollen und wie Familie und Reproduktion zu organisieren sind (ABqueer, <http://www.abqueer.de/infos-und-materialien/begriffe/>).

Heterosexualität, heterosexuell

Menschen verlieben sich in Menschen des anderen Geschlechts (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 37)

Homophobie

Homophobie (von griech. *homos*: gleich; *phobos*: Angst, Phobie) bezeichnet eine soziale, gegen Lesben und Schwule gerichtete Aversion bzw. Feindseligkeit. Homophobie wird in den Sozialwissenschaften ... unter den Begriff „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ gefasst. Homophobes Verhalten steht teilweise in einem engen Zusammenhang zur Trans*phobie, da Aussenstehende die vermeintliche Homosexualität einer Person an deren Abweichung von als geschlechtstypisch geltenden Verhaltens- und Ausdrucksweisen zu erkennen glauben (<https://de.wikipedia.org/wiki/Homophobie>).

Homosexualität, homosexuell

Homosexuelle verlieben sich in Menschen des gleichen Geschlechts. Das Gegenstück dazu ist Heterosexualität (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 37)

Inting

... bezeichnet den individuellen Prozess, sich seiner von der Heteronormativität abweichenden geschlechtlichen Identität, Geschlechterrolle oder sexuellen Orientierung bewusst zu werden ...

(<http://www.trans-swiss.ch/uploads/PDF/111125%20Coming%20out%20hp..pdf>).

LGBT / LGBTIQ* (englisch) (oder deutsch: LSBT / LSBTIQ*)

Internationale Abkürzung für „lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich“ bzw. „lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich und queer“ (engl. *lesbian, gay, bisexual, transgender* bzw. *lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual and queer*). LGBTIQ* machen unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen. Sie werden jedoch oft zusammen genannt, weil alle diese Lebensweisen der gesellschaftlichen Norm widersprechen, nach der es nur zwei Geschlechter gibt und die sich jeweils gegenseitig begehren (ABqueer, <http://www.abqueer.de/infos-und-materialien/begriffe/>).

Outing

Wird hier synonym für ein selbstbestimmtes „Coming-Out“ (siehe oben) verwendet; nicht für ein „Fremd-Outing“ (unfreiwillig geoutet werden durch andere).

Passing

Das überzeugende Auftreten im gewünschten Geschlecht, verbunden damit von der Umgebung im gewünschten Geschlecht akzeptiert und nicht hinterfragt zu werden (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 38).

Bezeichnet sowohl das subjektive Gefühl, im Alltag in der eigenen Geschlechtsidentität als Frau oder Mann wahrgenommen zu werden, als auch objektivierbare Kriterien, wie beispielsweise die reibungslose Verwendung des richtigen Pronomens und Vornamens durch andere oder die Inklusion in geschlechtsspezifische soziale Kontexte (z.B. kein Themenwechsel in einer Männergruppe, wenn ein Trans*mann dazu stösst) oder die „richtigen“, gesellschaftlich üblichen Reaktionen des Gegengeschlechts (als Klischee z.B. das Aufhalten der Tür für eine Trans*frau). In der Regel erfordert Passing eine gewisse körperliche Angleichung an das gefühlte Geschlecht, wobei der Grad der nötigen Angleichung je nach Region (z.B. Bundesland, ländliche oder städtische Gegend), sozialem und kulturellem Umfeld sehr unterschiedlich ausfallen kann (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 9)

Pathologisierung

Mechanismus, über den Menschen, deren körperliche, psychische und/oder soziale Merkmale nicht der Norm entsprechen, von Mediziner_innen für krank erachtet bzw. erklärt werden (Schneider, 2014, S. 182).

Prä-Inting

Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken zur Nicht-Übereinstimmung zwischen Körper bzw. zugewiesenem Geschlecht und Geschlechtsidentität, ohne sich dem genauen Grund bewusst zu sein.

queer

Bezeichnet eine sexuelle Orientierung, die sich frei von „sex“ und „gender“ bewegt. Sie kann infolgedessen sowohl homo-, bi- als auch heterosexuell sein. Menschen, die sich als queer bezeichnen, lehnen sämtliche geschlechtliche Zuordnung für sich ab. Sie empfinden die gesellschaftliche Zweigeschlechtlichkeit als künstliche Einschränkung (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 38).

queer theory

Queer Theory ist eine wissenschaftliche Forschungsrichtung, die die gesellschaftlichen Geschlechter- und Sexualitätsnormen kritisch analysiert. Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen werden dabei als diskursive Praxen untersucht. Die Forschungsergebnisse stellen Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität als gesellschaftliche Normen in Frage. Es wird deutlich, dass Geschlecht und Begehren nicht innerhalb einer polaren Gegenüberstellung (Frau-Mann, Hetero-Homo) gedacht werden können, sondern sehr viel vielfältiger verstanden werden müssen (ABqueer, <http://www.abqueer.de/infos-und-materialien/begriffe/>).

sex

Englisch für Geschlecht, das im Gegensatz zu „gender“ das anatomische, angelegte Geschlecht beschreibt (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 38)

sexuelle Orientierung

Fähigkeit eines Menschen, sich emotional und sexuell intensiv zu Personen desselben oder eines anderen Geschlechts oder mehr als einem Geschlecht hingezogen zu fühlen und vertraute und sexuelle Bindungen mit ihnen zu führen (Hirschfeld-Eddy-Stiftung, 2008, S. 13)

Trans*, trans*

Sammelbegriff für transsexuell, transident, transgender. Er verleiht der Vielfalt von Trans*-Menschen Ausdruck und versucht alle Menschen anzusprechen, die gesellschaftliche Geschlechtergrenzen überschreiten (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 38).

Trans*frau

Trans*frauen haben eine weibliche Geschlechtsidentität (bei vormals zugewiesenem männlichen Geschlecht) (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 7)

Transgender

Aktueller Überbegriff für alle Personen, die Geschlechtergrenzen überschreiten, die in einer Gesellschaft vorgegeben sind (Brill & Pepper, 2011, S. 238).

Transgeschlechtlichkeit, transgeschlechtlich / Transidentität, transident

Vergleichbar mit Trans* beschreibt der Begriff eine Vielzahl geschlechtlicher Identitäten und Ausdrucksweisen jenseits der Zwei-Geschlechter-Norm, ohne auf das medizinische Vokabular zurückzugreifen (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 8)

Transsexualismus (> Transgeschlechtlichkeit / Transidentität)

Auch als Transsexualität bezeichnet (lat. Trans: andere Seite, darüber hinaus; Sexus: leibliches Geschlecht). Die Betroffenen identifizieren sich als Menschen des Gegengeschlechts und versuchen oft, ab einem bestimmten Zeitpunkt als solche zu leben. Sie wechseln komplett in ihrer Geschlechterrolle. Die Geschlechtsmerkmale des Körpers werden als unstimmig empfunden, was einen so hohen Leidensdruck erzeugen kann, dass medizinische Massnahmen angestrebt werden, um sie dem Gefühl anzugleichen. Da der Begriff Assoziationen an Sexualität weckt, bevorzugen viele Betroffene andere Begriffe wie z.B. Transgeschlechtlichkeit oder Transidentität (Jugendnetzwerk Lambda Bayern, 2015, S. 38).

Transidente, transident

Manche Betroffene lehnen den Begriff „Transsexuelle“ und „transsexuell“ aufgrund des darin enthaltenen Wortes „sexuell“ ab, da dieses potentiell einen falschen Bezug zur „Sexualität“ bzw. zur „sexuellen Orientierung“ herstellt. Mit dem Begriff „transident“ betonen sie daher den Bezug zur Identität (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 7)

Transition

Bezeichnet den gesellschaftlichen Übergang von einem juristischen Geschlecht in das andere. Dazu gehören in der Regel sowohl juristische (Vornamensänderung und gegebenenfalls Personenstandsänderung ...) als auch medizinische Massnahmen (Hormontherapie, geschlechtsangleichende Operationen). Für den Zeitraum, den eine Transition einnimmt, gibt es keine objektivierbaren Kriterien. Nach allgemeinem Sprachgebrauch innerhalb der Community ist die Transition dann zu Ende, wenn der transitionierende Mensch sie für beendet erachtet. Das kann für den einen Menschen bedeuten, dass die Transition nach der Vornamensänderung abgeschlossen ist, auch wenn keine weiteren medizinischen Massnahmen geplant sind. Andere, insbesondere – aber nicht ausschliesslich – Trans*frauen, können das Gefühl haben, dass die Transition nie zu Ende geht, weil sie in ihrem Umfeld trotz aller Massnahmen nicht in ihrer Geschlechtsidentität akzeptiert werden. Wann die Transition endet, hängt somit massgeblich von zwei Faktoren ab: der Innenwahrnehmung der transitionierenden Person und der Reaktion der Umwelt (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 9)

Trans*mann

Trans*männer haben eine männliche Geschlechtsidentität (bei vormals zugewiesenem weiblichen Geschlecht) (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 7)

Trans*phobie, trans*phob

Der Begriff bezeichnet die Furcht vor und/oder die Aversion gegen Menschen, die die Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit durch ihre Geschlechtsidentität oder ihren Geschlechtsausdruck überschreiten. Hill und Willoughby definieren Trans*phobie als „emotionale Abscheu“ gegenüber Individuen, deren

Verhalten nicht den gesellschaftlichen Erwartungen im Hinblick auf das für eine Frau oder einen Mann angemessene Verhalten entspricht. Diese Abscheu führt dann (in unterschiedlichem Mass) zu negativen Einstellungen und Vorurteilen, zur Stigmatisierung und Abwertung transgeschlechtlicher Menschen, zur Verleugnung der Existenz von Transsexualität und Trans*menschen, zur Befürwortung von Diskriminierung und zur Diskriminierung und Gewalt gegenüber Trans*menschen bzw. transgeschlechtlichen Lebensformen. Trans*phobie hat wie Homophobie, Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus sowohl eine gesellschaftliche, als auch eine politische Dimension. Trans*phobie und die daraus resultierenden Diskriminierungen betreffen allerdings nicht nur transsexuelle Menschen bzw. Trans*menschen. Sie können alle Menschen treffen, deren Verhalten als im oben genannten Sinn „abweichend“ wahrgenommen wird. So wird etwa ein heterosexueller oder homosexueller „femininer“ Mann, der auf der Strasse angepöbelt wird, in der Regel nicht aufgrund seiner sexuellen Orientierung bedroht, sondern aufgrund seines Geschlechtsausdrucks (Fuchs, Ghattas, Reinert & Widmann, 2012, S. 8).

Zweigeschlechtlichkeit

Zweigeschlechtlichkeit bezeichnet ein System von gesellschaftlichen Normen und medizinischen Zuweisungspraxen, das zwei körperlich definierte Geschlechter als Realität entwirft, die sich gegenseitig ausschliessen und als gegensätzlich verstanden werden. In der Vorstellungswelt der Zweigeschlechtlichkeit entscheidet sich das Geschlecht eines Kindes anhand seiner körperlich sichtbaren Geschlechtsmerkmale, denen die soziale und psychologische Geschlechtsidentität folgen. Trans*personen, die nicht das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht leben, und Intergeschlechtliche, die als „medizinisch uneindeutig“ gelten, sind dabei im Prinzip undenkbar. Zweigeschlechtlichkeit entspricht der gesellschaftlichen Norm und wird strukturell privilegiert (ABqueer, <http://www.abqueer.de/infos-und-materialien/begriffe/>).

10 Literaturverzeichnis

ABqueer e.V. Aufklärung und Beratung zu lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgender Lebensweisen (2016). *Infos und Materialien. Begriffe*. Zugriff am 23.03.2016 unter <http://www.abqueer.de/infos-und-materialien/begriffe/>

American Psychiatric Association (APA) (2013): Gender Dysphoria. In: *5th revision of the Diagnostic and Statistical Manual Disorders (DSM V)*. Zugriff am 16.03.2016 unter <http://www.dsm5.org/Documents/Gender%20Dysphoria%20Fact%20Sheet.pdf>

Ansara, Y. G. & Hegarty, P. (2011). *Cisgenderism in psychology: pathologising and misgendering children from 1999 to 2008*. *Psychology & Sexuality*, iFirst, 1-24. doi: 10.1080/19419899.2011.576696. Zugriff am 20.04.2016 unter <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19419899.2011.576696>.

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften AWMF online (2013). *028/014 – S1 – Leitlinie: Störungen der Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter (F64)*. Zugriff am 13.02.2016 unter www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-014I_S1_Störungen_Geschlechtsidentität_2013-08_01.pdf

Athenstaedt, U. & Alfermann, D. (2011). *Geschlechterrollen und ihre Folgen. Eine sozialpsychologische Betrachtung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Bade, X. (2014). *Homosexualität und Schule. Unterstützung homosexueller Jugendlicher im Schulalltag*. Hamburg: Diplomica.

Bager, K. & Götsche, A. L. (2015). Rechtliche Konflikte im Zusammenhang mit minderjährigen Inter*- und Trans*Personen. In F. Schmidt, A.-Ch. Schondelmayer & U. B. Schröder (Hrsg.), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine* (S. 119-141). Wiesbaden: Springer VS.

Baltes-Löhr, Ch. (2014a). Immer wieder Geschlecht – immer wieder anders. Versuch einer Begriffsbildung. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 17-40). Bielefeld: transcript.

Baltes-Löhr, Ch. (2014b). Erzieherische Angebote. Von binären zu geschlechterpluralen Ansätzen. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 337-366). Bielefeld: transcript.

Becker, I., Möller, B. & Schweizer, K. (2013). *Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie. Bericht über das bundesweite Arbeitsgruppentreffen zu Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsidentitätsstörungen am 12.11.2013 in Hamburg*. In: *Z Sex-Forsch* 2013, 26 (3), 266-273. doi: 10.1055/s-0033-1350541.

Zugriff am 17.03.2016 unter <https://www.thieme-connect.com/ejournals/ejournals/abstract/10.1055/s-0033-1350541?locale=en&LgSwitch=1>

Bilden, H. & Dausien, B. (Hrsg.). (2006). *Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte*. Opladen: Barbara Budrich.

Bilden, H. (2006). Sozialisation in der Dynamik von Geschlechter- und anderen Machtverhältnissen. In H. Bilden & B. Dausien (Hrsg.), *Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte* (S. 45-70). Opladen: Barbara Budrich.

Bittner, M. (2011). *Geschlechterkonstruktionen und die Darstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI) in Schulbüchern. Eine gleichstellungsorientierte Analyse von Melanie Bittner im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung*. Frankfurt a.M.: Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Zugriff am 24.03.2016 unter http://www.gew.de/Binaries/Binary88533/Schulbuchanalyse_web.pdf

Brill, S. & Pepper, R. (2011). *Wenn Kinder anders fühlen. Identität im anderen Geschlecht*. Basel: Reinhardt.

Butler, J. (2012). *Das Unbehagen der Geschlechter* (16. Aufl.). Frankfurt am Rhein: Suhrkamp.

Dausien, B. (2006). Geschlechterverhältnisse und ihre Subjekte. Zum Diskurs um Sozialisation und Geschlecht. In H. Bilden & B. Dausien (Hrsg.), *Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte* (S. 17-44). Opladen: Barbara Budrich.

Der Landbote (7. November 2015, S. 40). *Streit um die Umkleidekabine*. Winterthur: Der Landbote.

DER SPIEGEL (2012). *Transsexualität. Kopf oder Körper*. In DER SPIEGEL 26/2012. Zugriff am 22.04.2016 unter <http://www.magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/86570589>

Devor, A.H. (2004). *Witnessing and mirroring: A fourteen stage model of transsexual identity formation*. Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy 8, 41 – 67. Zugriff am 02.12.2015 unter <http://web.uvic.ca/~ahdevor/Witnessing.pdf>

Di Ceglie, D., Freedman, D., McPherson, S. & Richardson, P. (2002). *Children and Adolescents Referred to a Specialist Gender Identity Development Service: Clinical Features and Demographic Characteristics*. The International Journal of Transgenderism (Online Journal), 1 (6). Zugriff am 27.08.2015 unter http://www.iiav.nl/eazines/web/ijt/97-03/numbers/symposion/ijtvo06no01_01.htm

Drescher, J. (2013). *Controversis in Gender Diagnoses*. In LGBT Health 1 (1), 9-13). doi: 10.1089/lgbt.2013.1500. Zugriff am 18.03.2016 unter <http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/lgbt.2013.1500>

Drescher, J., Cohen-Kettenis, P.T. & Winter, S. (2012). *Minding the body: Situating gender identity diagnoses in the ICD-11. Abstract*. In: International Review of Psychiatry 24 (6), 568-577. doi: 10.3109/09540261.2012.741575.

Drescher, J., Cohen-Kettenis, P.T. & Reed, G.M. (2016). *Gender incongruence of childhood in the ICD-11: controversies, proposal and rationale. Summary*. In The Lancet Psychiatry, 2016 Mar; 3 (3): 297-304. Doi: 10.1016/S2215-0366(15)00586-6. Zugriff am 22.03.2016 unter [http://www.thelancet.com/.../PIIS2215-0366\(15\)00586-6](http://www.thelancet.com/.../PIIS2215-0366(15)00586-6).

Europäische Kommission (2011). *Trans- und intersexuellen Menschen. Diskriminierung von trans- und intersexuellen Menschen aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks*. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. Zugriff am 22.04.2016 unter <http://www.trans-swiss.ch/uploads/PDF/trans-report.pdf>

European Union Agency for Fundamental Rights FRA (2013). *Erfahrungen von LGBT-Personen mit Diskriminierung und Hasskriminalität in der EU und Kroatien*. Luxemburg: Publications Office of the European Union. Zugriff am 01. 09. 2015 unter http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-factsheet_de.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights FRA (2014). *Being Trans in the European Union. Comparative analysis of EU LGBT survey data*. Luxemburg: Publications Office of the European Union. Zugriff am 1. 9. 2015 unter http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-being-trans-eu-comparative_en.pdf

Faulstich-Wieland, H. (2015). Umgang mit Heterogenität und Differenz. In S. Huch & M. Lücke (Hrsg.), *Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik* (S. 49-67). Bielefeld: transcript.

Flütsch, N. (2014). *Geboren als Frau. Glücklich als Mann*. Gockhausen: Wörterseh.

Fuchs, W., Ghattas, D.Ch., Reinert, D. & Widmann, Ch. (2012). *Studie zur Lebenssituation von Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen*. Köln: Lesben- und Schwulverband Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Zugriff am 20.09.2015 unter www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/TSG/Studie_NRW.pdf

Garcia Nuñez, D., Jäger, M. (2011). *Die sexuelle Gretchenfrage: homo- und bisexuelle Menschen im ärztlichen Setting*. In Schweiz Med Forum 2011; 11(12), 213-217.

Goffman, E. (2014). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität* (22. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Groneberg, M. (2014). Der Begriff menschlicher Geschlechtlichkeit in seiner epistemologischen und ethischen Relevanz. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 67-85). Bielefeld: transcript.

Hagedorn, J. (Hrsg.) (2014). *Jugend, Schule und Identität. Selbstwerdung und Identitätskonstruktion im Kontext Schule*. Wiesbaden: Springer VS.

Hagedorn, J. (2014). Jugend, Schule und Identität. Eine Einführung in das Themenfeld. In J. Hagedorn (Hrsg.), *Jugend, Schule und Identität. Selbstwerdung und Identitätskonstruktion im Kontext Schule* (S. 17-26). Wiesbaden: Springer VS.

Hammarberg, T. (2010). *Menschenrechte und Geschlechtsidentität. Themenpapier von Thomas Hammarberg, Europarat, Kommissar für Menschenrechte. TvT-Schriftenreihe. Band 2*. Zugriff am 20.03.2016 unter http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/Publications/Hberg_dt.pdf

Hartmann, J. (2006). Dynamisiertes Geschlecht. Diskurstheoretische Perspektiven zur Subjektkonstitution entlang der Grenzen von Geschlecht, Sexualität und Generation. In H. Bilden & B. Dausien (Hrsg.), *Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte* (S. 239-255). Opladen: Barbara Budrich.

Hartmann, J. (2012). *Institutionen, die unsere Existenz bestimmen: Heteronormativität und Schule*. Zugriff am 13.01.2016 unter <http://www.bpb.de/apuz/150624/heteronormativitaet-und-schule>.

Hartmann, J. (2015). Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Kontext von Schule und Hochschule. Normativität und Ambivalenz als zentrale Herausforderungen einer Pädagogik vielfältiger Lebensweisen. In S. Huch & M. Lücke (Hrsg.), *Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik* (S. 27-47). Bielefeld: transcript.

Herek, G. M., Gillis, J. R. & Cogan, J. C. (2009). *Internalized Stigma Among Sexual Minority Adults: Insights from a Social Psychological Perspective*. *Journal of Counseling Psychology*, Vol. 56, 32-43. Zugriff am 02.12.2015 unter <http://blogs.law.columbia.edu/genderandsexualitylawblog/files/2012/04/Internalized-Stigma-Among-Sexual-Minority-Adults-Insights-From-a-Social-Psychological-Perspective.pdf>

Hermann, St. K. (2003): *Performing the gap: queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung*. *arranca!*, Band 28, S. 22-26. Zugriff am 12.02.2016 unter <http://arranca.org/ausgabe/28/performing-the-gap>

Hirschfeld-Eddy-Stiftung (Hrsg.) (2008). *Die Yogyakarta-Prinzipien: Prinzipien zur Anwendung der Menschenrechte in Bezug auf die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität*. Zugriff am 18.02.2016 unter http://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/fileadmin/images/schriftenreihe/yogyakarta-principles_de.pdf

Hong, J.S., Espelage, D.L. & Kral, M. J. (2011). *Understanding suicide among sexual minority youth in America: An ecological systems analysis*. In Journal of Adolescence 34 (2011), 885-894.

Huch, S. & Lücke, M. (2015). *Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik*. Bielefeld: transcript.

Huch, S. (2015). Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der Didaktik der Biologie. Ausgangspunkte und Perspektiven für die Initiierung von Bildungsprozessen. In Huch, S. & Lücke, M. (2015), *Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik* (S. 181-205). Bielefeld: transcript.

humanrights.ch / MERS (2015). *Die Schweiz engagiert sich für Transmenschen (Artikel vom 02.07.2015)*. Zugriff am 20.03.2016 unter www.humanrights.ch

Hurrelmann, K. (2006). *Einführung in die Sozialisationstheorie* (9., unveränderte Aufl.). Weinheim: Beltz.

Hurrelmann, K. (2012). *Sozialisation. Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung* (10., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2013). *Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung* (12., korrigierte Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth Organisation) (Hrsg.) (2013). *The health and wellbeing of LGBTQI youth*. Zugriff am 18.03.2016 unter <http://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2012/04/Health-Wellbeing-of-LGBTQI-Youth-.pdf>

Jugendnetzwerk Lambda Bayern (Hrsg.) (2015). *Akzeptrans*. Arbeitshilfe für den Umgang mit transsexuellen Schüler_innen* (2. Aufl.). München: Jugendnetzwerk Lambda Bayern e.V.

Kastirke, N. & Kotthaus (2014). Jugendliche Sexualität und sexuelle Identität. In J. Hagedorn (Hrsg.), *Jugend, Schule und Identität. Selbstwerdung und Identitätskonstruktion im Kontext Schule* (S. 265-280). Wiesbaden: Springer VS.

Keins, P. (2015). *TRANS*KINDER. Eine kleine Fibel*. Great Britain: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Kennedy, N. (2014). Gefangene der Lexika: Kulturelle Cis-Geschlechtlichkeit und Trans*-Kinder. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 319-336). Bielefeld: transcript.

Klapeer, Ch. M. (2015). Vielfalt ist nicht genug! Heteronormativität als herrschafts- und macht-kritisches Konzept zur Intervention in gesellschaftliche Ungleichheiten. In F. Schmidt, A.- Ch. Schondelmayer & U.

B. Schröder (Hrsg.), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine* (S. 25-44). Wiesbaden: Springer VS.

Klocke, U. (2012). *Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen. Eine Befragung zu Verhalten, Einstellungen und Wissen zu LSBT und deren Einflussvariablen. Kapitel 8: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen*. Berlin: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft.

Zugriff am 28.08.2015 unter

www.kurt-schwitters.schule-berlin.net/includes/courage/zusammenfassung_klocke_studie.pdf

Klocke, U. (2014). *Inklusion sexueller und geschlechtlicher Vielfalt: Eine Studie zu Einflussmöglichkeiten pädagogischer Fachkräfte*. Zugriff am 28.08.2015 unter

<http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/232/230>

Köbele, A. (2011). *Ein Junge namens Sue. Transsexuelle erfinden ihr Leben*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Lehners, J.-P. (2014). Geschlechteridentitäten und Menschenrechte. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 47-59). Bielefeld: transcript.

Lenz, I., Sabisch, K. & Wrzesinski, M. (Hrsg.). (2012). *„Anders und gleich in NRW“ – Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Forschungsstand, Tagungsdokumentation, Praxisprojekte*. Essen: Koordinations- und Forschungsstelle Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Zugriff am 18.04.2016 unter

<http://www.andersundgleich-nrw.de/images/Studie-15-Netzwerk-FGF-Vielfalt.pdf>

LesMigraS Antigewalt- und Antidiskriminierungsbereich der Lesbenberatung Berlin e.V. (2011). *„Nicht so greifbar und doch real“. Eine quantitative und qualitative Studie zu Gewalt- und (Mehrfach-)Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen und Trans* in Deutschland*. Zugriff am 18.04.2016 unter http://www.lesmigras.de/tl_files/lesmigras/kampagne/Dokumentation%20Studie%20web.pdf

Maccoby, E. E. (2000). *Psychologie der Geschlechter. Sexuelle Identität in den verschiedenen Lebensphasen*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Mannschaft Magazin (2015). *Die Geschlechtsidentität ist zwischen den Ohren und nicht zwischen den Beinen*. Zugriff am 15.03.2016 unter www.mannschaft.com/2015/06/die-geschlechtsidentitaet-ist-zwischen-den-ohren-und-nicht-zwischen-den-beinen

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Meyer, I.H. (2003). *Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence*. *Psychological Bulletin*, 129, pages 674 – 697.

Netzwerk Kinderrechte Schweiz (Hrsg.) (2014). *Zweiter und dritter NGO-Bericht an den Ausschuss für die Rechte des Kindes*. Zugriff am 22.03.2016 unter http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fileadmin/nks/aktuelles/ngo-bericht-UN-ausschuss/NGO_Report_CRC_CRNetworkSwitzerland_German.pdf

Neue Zürcher Zeitung NZZ (2015). *Kinder im falschen Körper. Die Auseinandersetzung mit minderjährigen Transmenschen steht im Kanton Zürich erst am Anfang*. In NZZ, 22. Dezember 2015, S. 21. Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Nieder, T.O., Briken, P. & Richter-Appelt, H. (2013). *Transgender, Transsexualität und Geschlechtsdysphorie: Aktuelle Entwicklungen in Diagnostik und Therapie*. Zugriff am 06.06.2016 unter https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_psychiatrie-psychotherapie-psychosomatik/transgender.pdf

Nieder, T.O., Richter-Appelt, H. & Möller, B. (2015). *Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsdysphorie. Möglichkeiten der medizinischen Versorgung im Rahmen einer interdisziplinären Spezialsprechstunde*. In F. Schmidt, A.- Ch. Schondelmayer & U. B. Schröder (Hrsg.), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbau- steine* (S. 167-180). Wiesbaden: Springer VS.

Nordt, S. & Kugler, T. (2010). *Gefühlsverwirrung queer gelesen: Zur psychosozialen Situation von LGBT- Jugendlichen*. Zugriff am 15.08.2015 unter www.queerformat.de/fileadmin/user_upload/news/Gefuehlsverwirrung_queer_gelesen_2010_2_01.pdf

NZZ am Sonntag (2016). *Elis Weg*. In NZZ am Sonntag, 28. Februar 2016, S. 14-19. Zürich: NZZ am Sonntag.

Perko, G. (2015). *Das „Social Justice und Diversity Konzept“*. In S. Huch & M. Lücke (Hrsg.), *Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik* (S. 69-92). Bielefeld: transcript.

Plöderl, M., Kralovec, K., Fartacek, C. & Fartacek, R. (2009). *Homosexualität als Risikofaktor für Depressionen und Suizidalität bei Männern*. In: *Blickpunkt DER MANN. Wissenschaftliches Journal für Männergesundheit* (7), S. 28 – 37.

- Pohlkamp, I. (2014). *GENDER BASHING. Diskriminierung und Gewalt an den Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit*. Münster: Unrast.
- Pohlkamp, I. (2015). Queer-dekonstruktive Perspektiven auf Sexualität und Geschlecht. In F. Schmidt, A.- Ch. Schondelmayer & U. B. Schröder (Hrsg.), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine* (S. 75-87). Wiesbaden: Springer VS.
- Prenzel, A. (2006). *Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Preuss, W.F. (2016). *Geschlechtsdysphorie, Transidentität und Transsexualität im Kindes- und Jugendalter. Diagnostik, Psychotherapie und Indikationsstellungen für die hormonelle Behandlung*. München: Reinhardt.
- Rauchfleisch, U. (2014). *Transsexualität – Transidentität. Begutachtung, Begleitung, Therapie* (4., völlig überarbeitete Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rauchfleisch, U. (2013). *Anne wird Tom. Klaus wird Lara. Transidentität / Transsexualität verstehen*. Ostfildern: Patmos.
- Recla, A. & Schmitz-Weicht, C. (2015). Konstruktiv Dekonstruktiv. Ansätze einer queeren Bildungsarbeit. In S. Huch & M. Lücke (Hrsg.), *Sexuelle Vielfalt im Handlungsfeld Schule. Konzepte aus Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik* (S. 275-289). Bielefeld: transcript.
- Rendtorff, B. (2014). Jugend, Geschlecht und Schule. In J. Hagedorn (Hrsg.), *Jugend, Schule und Identität. Selbstwerdung und Identitätskonstruktion im Kontext Schule* (S. 283-298). Wiesbaden: Springer.
- Reucher, T. (2014). Transidentität und Pubertät. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 367-377). Bielefeld: transcript.
- Sauer, A. (2015). Transdisziplinäre Zusammenfassung und Würdigung des Forschungsstandes. In Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), *Geschlechtliche Vielfalt. Begrifflichkeiten, Definitionen und disziplinäre Zugänge zu Trans- und Intergeschlechtlichkeiten. Begleitforschung zur Interministeriellen Arbeitsgruppe Inter- & Transsexualität* (S. 116-127). Zugriff am 17.04.2016 unter <http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Geschlechtliche-Vielfalt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf>

Schmidt, F., Schondelmayer, A.- Ch. & Schröder, U. B. (Hrsg.) (2015). *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine*. Wiesbaden: Springer VS.

Schmidt, F. & Schondelmayer, A.- Ch. (2015). Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt – (k)ein pädagogisches Thema? Pädagogische Perspektiven und Erfahrungen mit LSBTI. In F. Schmidt, A.-Ch. Schondelmayer & U. Schröder (Hrsg.), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine* (S. 223-240). Wiesbaden: Springer VS.

Schmidt, F., Schondelmayer, A.- Ch. & Schröder, U. B. (2015). Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und Bildungsbausteine – Einleitung. In F. Schmidt, A.- Ch. Schondelmayer & U. B. Schröder (Hrsg.), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Lebenswirklichkeiten, Forschungs-ergebnisse und Bildungsbausteine* (S. 9-22). Wiesbaden: Springer VS.

Schneider, E. (2014). Trans'-Kinder zwischen Definitionsmacht und Selbstbestimmung. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 181-203). Bielefeld: transcript.

Schneider, E. & Baltes-Löhr, Ch. (Hrsg.) (2014). *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz*. Bielefeld: transcript.

Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) (2013). *Das Recht des Kindes auf seine sexuelle Orientierung und seine Geschlechtsidentität. Wie werden LGBT/IQ-Kinder in der Schweiz geschützt?* (13.06.2013). Zugriff am 22.03.2016 unter <http://www.skmr.ch/de/Themenbereiche/kinderpolitik/artikel/sexuelle-orientierung.html>.

Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) (2015). *Ausweitung des Strafbestands gegen Rassendiskriminierung in Art. 261bis StGB*. SKMR-Newsletter Nr. 31, 13.08.2015. Zugriff am 20.03.2016 unter www.skmr.ch/cms/upload/pdf/150813_GP_ausweitung_de.pdf

SPIEGEL online – Schulspiegel (2015). *Transsexuelle Jugendliche: Verstecken bis zur Verzweiflung*. SPIEGEL Online: SchulSPIEGEL, 21.09.2015. Zugriff am 25.09.2015 unter <http://www.spiegel.de/schulspiegel/transsexualitaet-umgang-mit-transidentitaet-in-schulen-a-1048506.html>

Steensma, T.D., Biemond, R., de Boer, F. & Cohen-Kettenis, P. (2011): *Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: A qualitative follow-up study*. In Clin Child Psychol Psychiatry. 2011 Oct; 16(4): 499-516. doi: 10.1177/1359104510378303.

Steensma T.D., McGuire J.K., Kreukels B.P., Beekman A.J. & Cohen-Kettenis P.T. (2013). *Factors associated with desistence and persistence of childhood gender dysphoria: a quantitative follow-up study*.

Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2013 Jun; 52(6): 582-90. doi: 10.1016/j.jaac.2013.03.016.

Steins, G. (2008). *Identitätsentwicklung. Die Entwicklung von Mädchen zu Frauen und Jungen zu Männern* (3., überarbeitete Aufl.). Lengerich: Pabst.

TERRE DES FEMMES Schweiz (2015). *Stereotypen. Glossar. Yogyakarta Prinzipien*. Zugriff am 15.03.2016 unter www.rollenrollen.ch

Trans-Kinder-Netz TRAKINE. Zugriff am 16.05.2016 unter <http://trans-kinder-netz.de>

Transgender Network Switzerland TGNS: *für Transmenschen, Angehörigengruppe, Jugendgruppe*. Zugriff am 16.05.2016 unter www.tgns.ch

Trautner, H.M. (2006). Sozialisation und Geschlecht. Die entwicklungspsychologische Perspektive. In H. Bilden & B. Dausien (Hrsg.), *Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte* (S. 102-120). Opladen: Barbara Budrich.

Tuider, E. (2015). Trans* in Bildung, Pädagogik und Sozialer Arbeit. In Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), *Geschlechtliche Vielfalt. Begrifflichkeiten, Definitionen und disziplinäre Zugänge zu Trans- und Intergeschlechtlichkeiten. Begleitforschung zur Interministeriellen Arbeitsgruppe Inter- & Transsexualität* (S. 55-60). Zugriff am 17.04.2016 unter <http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Geschlechtliche-Vielfalt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf>

Tuider, E. & Dannecker, M. (2016). *Das Recht auf Vielfalt. Aufgaben und Herausforderungen sexueller Bildung*. Göttingen: Wallstein.

Vereinte Nationen (2009). *Nichtdiskriminierung bei den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten. Allgemeine Bemerkung Nr. 20*. Wirtschafts- und Sozialrat. Zugriff am 04.05.2016 unter <http://www.un.org/depts/german/wiso/e-c12-gc-20.pdf>

von Engelhardt, M. (2014). Interaktion und Identität in der Schule. Zur Anwendung und Weiterentwicklung der Theorie von Erving Goffman. In J. Hagedorn (Hrsg.), *Jugend, Schule und Identität. Selbstwerdung und Identitätskonstruktion im Kontext Schule* (S. 81-107). Wiesbaden: Springer VS.

Wir Eltern (2015). *Jetzt bin ich Nancy*. In Wir Eltern (28.05.2015). Zugriff am 22.04.2016 unter www.wireltern.ch/artikel/jetzt-bin-ich-nancy

World Health Organisation WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Übersetzt und herausgegeben von Judith Hollenweger und Olaf Kraus de Camargo unter Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI. Bern: Hogrefe.

Wieland, N. (2006): „Sissies und Tomboys“ – junge Menschen in der sexuellen Identitätsentwicklung begleiten. In Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.): *Zusammen leben in Berlin. männlich-weiblich-menschlich? Trans- und Intergeschlechtlichkeit* (S. 52-65). Zugriff am 15.08.2015 unter http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb_ads/gglw/veroeffentlichungen/doku2_2_trans_und_intergeschlechtlichkeit_bf_neu.pdf?start&ts=1310483852&file=doku2_2_trans_und_intergeschlechtlichkeit_bf_neu.pdf

Wüsthof, A. (2014). Hormonbehandlung transsexueller Jugendlicher. In E. Schneider & Ch. Baltes-Löhr (Hrsg.), *Normierte Kinder. Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adoleszenz* (S. 205-212). Bielefeld: transcript.

www.watson.ch (2015). *In der Schule gemobbt, auf der Strasse beleidigt. Transsexuelle Jugendliche nimmt sich in den Frühlingsferien das Leben* (11.04.2015). Zugriff am 28.08.2015 unter <http://www.watson.ch/International/Gender/208012233-In-der-Schule-gemobbt--auf-der-Strasse-beleidigt--Transsexuelle-Jugendliche-nimmt-sich-in-den-Fruehlingsferien-das-Leben>

Zürcher Studierendenzzeitung (18. September 2015), 4/15. *Ist es ein Junge oder ein Mädchen?* Zugriff am 17.03.2016 unter <http://zs-online.ch/zs-print/zs-415/ist-es-ein-junge-oder-ein-maedchen/>.

11 Anhang

Der gesamte Anhang befindet sich in einem separaten Dossier.